

Roberto Angelone

«*Praestantissimus liber*»

Il codice 123 della Biblioteca Angelica

Tesi di diploma in Storia della miniatura
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
Scuola speciale per Archivistici e Bibliotecari

Università degli Studi di Roma
«La Sapienza»

Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari
Indirizzo Conservatore di manoscritti

Tesi di diploma in Storia della miniatura

«*Praestantissimus liber*»
Il codice 123 della Biblioteca Angelica

Relatore
prof. Antonio Iacobini

Candidato
Roberto Angelone
matr. 322987

Correlatore
prof. Attilio De Luca

Anno accademico 2004-2005

INDICE

PREMESSA	p. I
I. STORIA DEGLI STUDI	1
II. DESCRIZIONE CODICOLOGICA ED ESAME PALEOGRAFICO	42
II.1. Struttura e cartulazione	42
II.2. Il contenuto del manoscritto	43
II.3. Fascicolazione	46
II.4. Foratura e rigatura	52
II.5. Descrizione della scrittura	56
II. 6. Elementi per una datazione	70
III. DECORAZIONE E ILLUSTRAZIONE	75
III. 1. Iniziali semplici, geometriche, fitomorfe e zoomorfe	75
III. 2. Iniziali figurate ed istoriate	94
III. 3. Miniature narrative. Iconografia e modelli	111
III. 4. Individuazione delle mani	125
III. 5. Conclusioni	132
BIBLIOGRAFIA	141
ILLUSTRAZIONI	

PREMESSA

Il presente studio del ms. 123 della Biblioteca Angelica di Roma nasce da un primo suggerimento della professoressa Lorenza Cochetti Pratesi, la quale sempre apprezzò questo splendido codice, e dall'entusiasmo del professor Antonio Iacobini che accettò a sua volta di seguire e indirizzare questa ricerca.

Il Graduale-Tropario-Antifonario dell'Angelica è stato definito, secondo noi del tutto giustificatamente: «*praestintissimus liber*»¹, ed è oggi ricordato come «monumento della Chiesa bolognese»² e «capolavoro della miniatura emiliana dell'XI secolo»³.

G. Z. Zanichelli, che per ultima ne ha intensamente ripreso lo studio storico-artistico, ma anche più in generale della cultura, ha sottolineato che il manoscritto è già stato «oggetto di molti studi che hanno evidenziato separatamente alcuni aspetti della sua complessa cultura, senza riuscire a coglierne a pieno la sua individualità, che consiste non solo nel fatto di essere un manoscritto liturgico miniato, ma in particolare il primo *Graduale* illustrato con scene narrative pervenuteci»⁴.

¹ G. Mercati, *Miracula B. Prosperi episcopis et confessoris*, in 'Analecta Bollandiana', 15 (1896), pp. 161-258, poi ripubblicato in *Opere Minori*, I, Città del Vaticano 1937, pp. 207-317.

² L. Gherardi, *Il codice Angelica 123 monumento della chiesa bolognese nel sec. XI*, in 'Quadrivium', III (1959), pp. 1-114, in part. p. 5.

³ A. Conti, *Miniature romaniche per il Duomo di Modena*, in *Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena*, Modena 1984, pp. 521-542, in part. p. 524.

⁴ G.Z. Zanichelli, *Problemi di miniatura mediopadana nell'XI secolo*, in *Medioevo. Arte lombarda* (Atti del Convegno Internazionale di studi, Parma 26-29 settembre 2001), Milano 2003, pp. 311-326, in part. p. 311.

Dopo il fondamentale studio di E. B. Garrison (1960) sulle miniature, l'edizione in facsimile di J. Froger (1969) e gli ultimi contributi della Zanichelli, ci è parso tuttavia che una rinnovata analisi del manoscritto potesse mettere ancora in luce aspetti importanti di questo prezioso manufatto, non solo dal punto di vista storico-artistico, ma anche a livello paleografico, soprattutto in funzione della precisazione della sua cronologia.

I. STORIA DEGLI STUDI

La storia degli studi del *Codex Angelicus* 123⁵ è ricca di citazioni, riferimenti, saggi, ma in qualche caso anche di intere monografie ad opera dei paleografi musicali e musicologi, e dei liturgisti. Relativamente di recente, considerando che i primi studi più approfonditi sul manoscritto risalgono agli ultimi anni del XVII secolo, si manifesta l'interesse sistematico degli storici dell'arte, e difatti si deve attendere E. B. Garrison (1960) per il primo saggio interamente dedicato ad un'indagine di questo tipo.

La prima testimonianza di studi riguardanti l'Angelica 123 risale al 1601, e si deve ad un grande erudito agostiniano, Angelo Rocca, fondatore della Biblioteca Angelica e vescovo di Tagaste, e si trova all'interno del codice stesso. Rocca infatti, a margine della c. 17v, sottoscrive «Haec Fr. Angelus Rocca Camere Apostolice Praefectus» e data «M.DC.I.», un'annotazione relativa alla prima domenica di Avvento, festività d'esordio del Graduale. Si tratta presumibilmente dell'anno in cui Rocca acquisisce il codice per arricchire le raccolte dell'Angelica, ma l'assenza di altre segnalazioni fa presumere che fin da allora non risultasse alcuna indicazione sulle origini del manoscritto, né in merito alla sua provenienza, né in merito alla datazione. Difatti lo stesso Rocca (1608) rende nota l'esistenza del Graduale-Tropario pubblicando il primo catalogo

⁵ Il manoscritto è inserito nell'elenco del repertorio dei codici liturgici curato da G. Baroffio, *Iter liturgicum italicum*, Padova 1999, p. 223.

dell'Angelica⁶, ma non ne menziona le coordinate anagrafiche. Appena terminata la pubblicazione del catalogo della sua biblioteca, l'erudito agostiniano (1609) approfondisce lo studio del manoscritto e ne propone una prima indicazione utile alla datazione: «Hoc autem non est proprium Sancti Gregorii exemplar, sed ex eo desumptum, vel descriptum, circa Ann. Dom. MXXIX ut videre est in quibusdam Notationibus, aut Regulis de Cyclo solari et lunari, de Epacta, de anno bissextili, deque aliis rebus ad computum Ecclesiarum pertinentibus, quae ipsi Graduali praepositae leguntur»⁷.

Il primo studio sistematico del *Codex Angelicus* viene avviato grazie al cardinal G. M. Tommasi⁸ il quale nel 1691, dopo quasi un secolo che Rocca aveva acquisito il manoscritto per le raccolte della Biblioteca Angelica⁹, curando l'edizione dell'*Antiphonarius S. Gregorii Papae*, pubblicò gli *Antiqui libri Missarum Romanae Ecclesiae*. Nell'*indiculus* contenente i vari manoscritti messi a confronto, il nostro è elencato come «cod. A», e, pur se non viene proposta un'edizione integrale dei singoli testi, l'opera del Tommasi ha il merito di organizzare un apparato critico utile a rinvenire la fonte di ogni singola lezione e a renderne possibile la collazione.

⁶ A. Rocca, *Bibliotheca Angelica omnium artium ac scientiarum generibus refertissima Literatorum, Literarumque amatorum commoditati dicata Romae in Aedibus Augustinianus*, Romae 1608, p. 22.

⁷ A. Rocca, *Opera omnia*, I, *De particula*, Romae 1609, p. 263.

⁸ G. M. Tommasi, *Antiqui libri Missarum Romanae Ecclesiae*, V, Roma 1691.

⁹ Grazie al Rocca infatti il codice appariva citato già dal grande erudito francese J. Mabillon, *Museum Italicum*, I, I, *Iter Italicum*, Parigi 1687, p. 93.

Nel secolo successivo sono i maggiori musicologi, G. B. Doni¹⁰ (1763) e M. Gerbert¹¹ (1774), a prendere in esame il codice riconoscendolo come caposaldo tra i più antichi libri di canto gregoriano.

Un sintetico compendio delle più importanti informazioni fino ad allora note sul codice appare nel nuovo catalogo dei manoscritti dell'Angelica, edito da E. Narducci¹² (1893). E' grazie a questo repertorio che il manoscritto (che qui d'ora in poi indicheremo più spesso con la sigla A 123) ottiene l'attuale segnatura *ms. 123*. Il catalogo costituirà da allora in poi un prezioso punto di riferimento per tutti gli studiosi che intenderanno avvicinarsi all'opera e un passo importante per la diffusione della conoscenza di questo monumento della cultura tra la fine dell'altomedioevo e gli inizi dell'età romanica.

Bisogna attendere il 1895 perché venga formulata la prima proposta sul luogo di origine di A 123 da parte di G. M. Dreves¹³ (1895), che suggerisce su basi agiologiche una localizzazione, poco avveduta, a Roma presso San Lorenzo al Verano. Qualche anno più tardi gli studi agiografici del cardinale G. Mercati¹⁴ (1896), tesi a ricercare la diffusione del culto di S. Prospero, prendendo in esame il Graduale-Tropario dell'Angelica (definito per la sua rilevanza «*Praestintissimus liber bibliothecae urbanae angelicae*»), approfondiscono

¹⁰ G. B. Doni, *De musica sacra*, I, Firenze 1763, p. 272.

¹¹ M. Gerbert, *De cantu et musica sacra*, I, St. Blasien, 1774, pp. 343-344, 536.

¹² E. Narducci, *Catalogus codicum mss. praeter graecos et orientales in Bibliotheca Angelica olim coenobi S. Augustini de urbe*, I, Roma 1893, pp. 65-66.

¹³ G. M. Dreves, *Analecta Hymnica Medii Aevi*, XXII, Leipzig, 1895.

¹⁴ G. Mercati, *Miracula*, pp. 207-317.

l'indagine relativa alla sua provenienza e propongono, non senza qualche perplessità, l'ipotesi di Bevagna in Umbria.

Un primo breve inquadramento in ambito paleografico del ms. 123 si deve a F. Carta, C. Cipolla, L. Frati (1899). Il codice angelicano viene presentato come «Graduale di S. Gregorio Magno – Sec. XI (a. 1039)», ma la sintetica descrizione del contenuto e il resoconto degli studi più importanti fino ad allora pubblicati non tralascia una chiara esposizione dei dati cronologici salienti utili alla datazione del manoscritto. Viene infatti messo in rilievo che nella sezione iniziale del codice il Calendario delle feste mobili (ff. 1v-2r: anni dal 1039 al 1060 – ff. 2v-4r: anni dal 1061 al 1120) abbraccia gli anni dal 1039 al 1120 e presenta anche delle postille, solo in parte leggibili a causa del dissolvimento dell'inchiostro, costituenti un *excerptum* annalistico carolingio-ottoniano che termina con l'annotazione «*anno Domini MXXXVIII Chunradus obiit. Filius eius Henricus in regno elevatur*», dunque la stessa data con cui esordisce il Calendario. Non passa inosservata anche la nota marginale aggiunta accanto al testo del Calendario relativa all'anno 1061: «*VIII idus augustas, Bononia civitas igne cremata est*» ritenuta anch'essa pertinente al secolo XI, dalla quale si dovrebbe evincere la contemporaneità all'evento descritto. Tali rilievi non danno invece luogo a riflessioni sulle coordinate storico-geografiche utili a stabilire il luogo di provenienza del manoscritto (a proposito della scrittura si fa piuttosto riferimento alla «scuola scrittoria romana»), ma portano a conclusioni sui criteri generali di datazione che ancora oggi possono essere utili: «Le notizie sopra

Corrado II e sopra Enrico III [si intendano quelle dell'*excerptum* annalistico di cui gli autori hanno in precedenza proposto la trascrizione] corrispondono alle postille apposte al Calendario, siccome abbiamo veduto. Tutte queste note storiche sono state qui scritte non più tardi del 1061, e probabilmente sono in gran parte anteriori alla morte di Enrico III (5 ottobre 1056)»¹⁵. In chiusura si dà breve descrizione di una delle più pregevoli illustrazioni quella dell'Ascensione riprodotta alla tavola XXX dell'Atlante.

Un contributo fondamentale per la validità delle considerazioni avanzate, tenendo presente lo stato anteriore degli studi, si deve a E. M. Bannister (1913) che considera il 1039 l'elemento cronologico più probabile per stabilire la stesura di A 123, sulla base della data iniziale del Calendario perpetuo delle feste mobili. L'acquisizione più degna di nota resta però quella relativa all'individuazione dell'area di provenienza del manoscritto (da sempre, e per qualche aspetto ancora oggi, la questione più complessa e dibattuta nella storia degli studi), che, sulla base delle evidenze agiologico-liturgiche e della notazione neumatica, viene circoscritta sostanzialmente all'ambito bolognese¹⁶.

Nel 1927 viene pubblicato lo studio di Dom P. M. Ferretti¹⁷ sul Graduale aquitanico di Saint Yrieix, ms. lat. 903 Bibliothèque Nationale di Parigi, che,

¹⁵ F. Carta, C. Cipolla, L. Frati, *Atlante Paleografico-Artistico*, Torino 1899, pp. 26-27.

¹⁶ «La nostra scelta si restringe a luoghi non lungi da Bologna: a Bologna stessa (f. 142v, Messa dei santi Vitale e Agricola con Introito proprio e f. 256r); ad Imola (f. 247v S. Cassiano prima di S. Ippolito); e a Modena e Nonantola, per causa dell'Ufficio con tropi e sequenze e miniature, dei SS. Synesius e Theopontius (f. 265r). [...] Se si sapesse di più del S. Benigno, il solo santo locale nella litania dei ff. 106r-108r, si avrebbe un nuovo mezzo per trovare la provenienza, la quale per ora deve ritenersi essere probabilmente Bologna». E. M. Bannister, *Monumenti Vaticani di paleografia musicale latina*, Lipsia 1913, pp.95-96 e 268, in part. p. 95.

¹⁷ P. M. Ferretti, *Paléographie Musicale*, XIII, Parigi 1927.

prendendo in esame collateralmente A 123, ha il merito di segnalarne per la prima volta¹⁸ le marcate affinità paleo-musicali con il Passionario e Breviario monastico ms. 1576 della Biblioteca Universitaria di Bologna, e con i fogli anteriori di guardia del Graduale ms. O.I.13 della Biblioteca Capitolare di Modena che già erano stati avvicinati al codice dell'Angelica da Bannister.

Finalmente nel 1927 si manifestano i primi segni d'interesse degli storici dell'arte grazie a P. Toesca¹⁹ (1927) il quale, evidentemente sulla scorta delle considerazioni del cardinal Mercati, inserisce il codice in una nota del suo *Medioevo*, tra le testimonianze di ambito umbro-romano.

Pochi anni dopo, un altro grande storico dell'arte italiana, M. Salmi²⁰ (1932), metterà in risalto il valore storico-artistico del manoscritto, attribuendolo però a Nonantola: presumibilmente egli teneva conto di alcune delle ipotesi del Bannister che abbiamo riportato. In base a questa proposta di localizzazione, sia A 123 che il Passionario, ms. 1576, ad esso collegato, mancando altre testimonianze artistiche cronologicamente confrontabili, verranno ritenuti da Salmi gli antesignani pittorici di quel "volgare romanzo" di cui le opere scultoree di Wiligelmo saranno mirabile espressione.

Nel 1935 veniva ribadita la provenienza bolognese di A 123 grazie alla nuova edizione tradotta in francese della monografia di G. M. Suñol (1935), *Introducciò a la Paleografia Musical Gregoriana* (1925), prima stesura in catalano in cui la

¹⁸ Si tenga presente che i monaci benedettini di Solesmes già dal secolo precedente, pubblicando la collana *Paléographie Musicale*, avevano fatto in più occasioni menzione del codice.

¹⁹ P. Toesca, *Storia dell'arte italiana*, I, *Il Medioevo*, Torino 1927, p. 1132, n.8.

notazione neumatica del manoscritto era ancora assimilata a quella nonantolana. Suñol, accogliendo la proposta di Bannister sulla patria del codice, proponeva di ravvisare nei neumi adiaematici in campo aperto del manoscritto, l'identificazione delle origini di una notazione musicale tipicamente felsinea: «sans être téméraire assigner à cette notation le nom de Notation de Bologne»²¹. Arriviamo così alla metà del Novecento, quando finalmente viene tributato il dovuto riconoscimento ad Angelica 123 quale “tesoro” dell'arte libraria italiana della fine dell'altomedioevo. Nella mostra parigina del 1950 *Trésor des bibliothèques d'Italie*²², infatti, il codice è esposto, insieme ad altri fino ad allora ben più noti, ma ancora con l'attribuzione ad area umbra, probabilmente derivante dalla segnalazione nel *Medioevo* di Toesca. Nel 1953 la mostra viene replicata a Roma ancora a cura di G. Muzzioli, il quale nella scheda del catalogo, corregge l'origine umbra del Graduale affermando: «Interessante esempio della miniatura monastica dell'Italia settentrionale, eseguito nell'insigne *scriptorium* nonantolano»²³.

Nello stesso anno invece, sul versante paleo-musicale, G. Vecchi²⁴ (1953) avvalora definitivamente, anche per gli studi futuri, la provenienza bolognese di A 123, seppur confermandone la produzione in ambito monastico e ipotizzando

²⁰ M. Salmi, *La miniatura*, in *Tesori delle Biblioteche d'Italia. Emilia-Romagna*, Milano 1932, pp. 268 e 270.

²¹ G. M. Suñol, *Introduction à la paléographie musicale Grégorienne*, Rome 1935, pp.199-203, in part. 203.

²² G. Muzzioli, *Trésor des bibliothèques d'Italie: IV^e – XVI^e siècles*. Catalogue de l'exposition, Paris Bibliothèque nationale 1950, Paris 1950, non pag.

²³ G. Muzzioli, *Mostra Storica Nazionale della Miniatura*, Catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia 1953, Firenze 1953, pp. 92-93.

segnatamente lo *scriptorium* di Santo Stefano. Le ascendenze nonantolane non vengono comunque del tutto smentite; infatti nessi specifici vengono riconosciuti nelle didascalie metriche in versi leonini che sottostanno ad alcune illustrazioni di A 123, presenti anche nei codici coevi del cenobio silvestrino.

Due anni dopo J. Ruyschaert²⁵ (1955), pubblicherà le tavole di concordanza dei manoscritti che comparivano negli antichi inventari di Nonantola, ritenendo di poter considerare alcune registrazioni, sia del 1331 che del 1464, ed altre successive, trascritte tra il 1464 e il 1490, come riferibili proprio al Graduale-Tropario dell'Angelica. Ma, intanto, le registrazioni si riferiscono a tre volumi, che secondo Ruyschaert corrisponderebbero sempre allo stesso manoscritto, come se esso, in antico, si presentasse sciolto in tre diverse parti. Inoltre quella del 1331 parla di un «*Graduale novum*», cioè come di un'opera appena composta, mentre quella del 1464 riporta come *explicit*: «*Ite, missa est*», che nel nostro Graduale non si legge. La indeterminatezza di questi elementi spiegano come mai la portata di questa proposta è rimasta solo vagamente indiziaria.

La prima monografia interamente dedicata al *Codex Angelicus* si deve ad un liturgista allievo di Vecchi, L. Gherardi, che nel 1959²⁶ pubblica i risultati della sua tesi di laurea. Lo studioso puntualizza efficacemente sia la questione della datazione (ma non esaustivamente), che quella della provenienza. In merito al primo aspetto riportiamo una considerazione riassuntiva particolarmente

²⁴ G. Vecchi, *La notazione neumatica nonantolana. Problemi di genesi*, in 'Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi', s. 8, V (1953), pp. 326-331.

eloquente: «La data iniziale (a. 1039) del Calendario – ribadita dall'*explicit* dell'*excerptum* annalistico e da analoga nota al marg. lat. del f. 1v – ha, a nostro avviso, il valore di una indicazione anagrafica che segna l'ingresso del Graduale nella specifica sede liturgica, e si pone pertanto come *terminus ad quem* di A. 123. Quale data potrebbe assumersi come *terminus a quo*? Sugeriamo l'a. 1029, per ben tre volte insinuato nella parte più recente del *Compotus*, a modo di esemplificazione didattica...»²⁷. A proposito della provenienza, ferma restando l'origine bolognese, Gherardi perviene a conclusioni che precisano l'ambito di origine del manoscritto ritenuto fino ad ora, anche dal suo stesso maestro, di matrice monastica. Più avanti infatti si legge: «E' legittimo quindi assumere le preci quaresimali come elemento discriminante: la Chiesa al cui servizio si pone A. 123 non è monastica, né arcivescovile, né immediatamente dipendente dalla *prima Sedes*; è una sede episcopale che si connette alla sede romana attraverso un superiore gerarchico immediato, l'*archiepiscopus*»²⁸. Nelle conclusioni si propone l'identificazione del centro di produzione del manoscritto e si spiegano i presupposti che portarono alla sua genesi: «Assumendo gli anni 1029 e 1039 quale termine *a quo* e *ad quem* e la Chiesa bolognese come patria del codice, vien logico pensare che l'autorità episcopale, edificata la nuova cattedrale romanica, abbia voluto dare alla composizione architettonica un'anima liturgico-musicale. Cattedrale e Graduale si riconducono, infatti, allo stesso disegno e alla

²⁵ J. Ruyschaert, *Le manuscrits de l'abbaye de Nonantola: table de concordance annotée et index de manuscrits* ("Studi e testi", 182 bis), Città del Vaticano 1955, in part. pp. 41, 43, 54 e 64.

²⁶ Gherardi, *Il codice*, pp. 1-114.

stessa ispirazione artistica...»²⁹. Il valore della monografia di Gherardi emerge non solo dalla puntualità e dalla correttezza delle considerazioni che abbiamo riportato e che resteranno punti fermi per gli studi successivi, ma anche dalla completezza dell'approccio ai vari aspetti affrontati. E' particolarmente degna di nota, dal nostro punto di vista, la sottolineatura che l'ultimo breve capitolo è interamente dedicato a "La miniatura", se consideriamo che l'autore è un liturgista e che nessuno fino ad allora aveva dedicato più di poche righe all'aspetto storico-artistico. All'interno di questa disamina, al di là della accettazione delle proposte precedenti che portano a «definire 'previligelmico' il mondo figurativo di A. 123»³⁰, va comunque tenuto conto di altre argomentazioni certamente condivisibili. Tra le più interessanti è il rilievo che il *Passionario*, ms. 1576 dell'Universitaria di Bologna, sia anche artisticamente da considerare dipendente dal codice angelicano; così come l'affermazione che «le miniature di A. 123, nella sostanziale unità di linguaggio, siano opera di una *équipe* più che di un singolo miniatore: sembra emergere di quando in quando una personalità più spiccata che eleva il tono della pagina miniata»³¹. Sicuramente utile, infine, quale catalogo dell'apparato decorativo e illustrativo del manoscritto, resta la breve descrizione, a volte arricchita anche da osservazioni iconografiche, delle diciassette più importanti pagine miniate.

²⁷*Ivi*, p. 19.

²⁸*Ivi*, pp. 31-32.

²⁹*Ivi*, p. 64.

³⁰*Ivi*, p. 67.

³¹*Ibidem*.

Quasi contemporaneamente a Gherardi, E. B. Garrison³² (1960) pubblica il primo esteso intervento interamente dedicato all'aspetto storico-artistico di A 123. Garrison esordisce con una breve rassegna degli studi sul codice per passare ad una disamina della cronologia del manoscritto, anche sulla base di alcuni elementi paleografici, di cui si riportano le conclusioni: «Il Calendario perpetuo e la scrittura del Calendario sono di una mano leggermente differente da quella che opera nel resto del codice. Tali calendari sono comunque quanto meno pressappoco contemporanei alle altre parti del codice e furono molto probabilmente scritti negli stessi tempi come dimostra non solo il carattere generale della scrittura, ma anche l'aspetto del f. 12v che presenta al centro una figura realizzata dal principale illustratore del Graduale. La pertinenza dell'intero codice alla datazione ricavata dal Calendario, che di tanto in tanto era stata messa in dubbio, può essere pertanto confermata»³³. Segue una lunga analisi, sostanzialmente metà dell'intero saggio, degli elementi agiologici per arrivare a determinare la provenienza bolognese del codice. Essa viene messa a fuoco da una parte chiarendone anche le aperture umbre (lo studioso sostiene che i riferimenti all'Umbria si spiegano con il fatto che alcuni membri della famiglia dei conti di Bologna furono anche *duces Spoletani*, il che dovette favorire le relazioni ecclesiali tra Bologna e Spoleto), dall'altra sulla base dei confronti

³² E.B. Garrison, *A Gradual of S. Stefano, Bologna: Angelica 123*, in *Studies in the History of Medieval Italian Painting*, IV, Florence 1960, pp. 4 e 93-110.

³³ *Ivi*, p. 93.

agiologici, paleografici e decorativi con l'altro codice collegato ad A 123, il *Passionario della Universitaria di Bologna*.

Fin qui le conclusioni di Garrison, pur con diverso approccio, convergono con quelle di Gherardi, ma, come avverte il titolo stesso del contributo, *Angelica 123* è definito "*A Gradual of S. Stefano*". Dunque tutto lo studio si fonda sull'identificazione non solo delle origini monastiche del codice, che a Bologna non potevano far capo che al cenobio stefaniano, ma anche della destinazione del manoscritto, che viene riconosciuta anch'essa come afferente al monastero benedettino. Ne consegue la plausibile ipotesi che lo studioso, sempre molto scrupoloso nel riportare ed esaminare gli studi anteriori, in questo caso non sia venuto a conoscenza in tempo degli scritti, usciti pressoché in contemporanea, del sacerdote bolognese. Le evidenze di carattere liturgico da questi fornite sono infatti troppo stringenti (l'ambito religioso di riferimento delle preci quaresimali non è monastico, ma episcopale) per supporre che il Garrison non ne abbia tenuto conto intenzionalmente.

Garrison passa poi in esame la decorazione di A 123, rilevando il pregevole uso grafico della tecnica pittorica, a partire dall'analisi del vasto repertorio delle iniziali. Lo studioso individua tre tipi di iniziali: un primo gruppo costituito da raffigurazioni fito-zoomorfe di notevoli dimensioni e due gruppi di modulo più piccolo: il primo cosiddetto «precursore dei più tardi stili geometrici»³⁴ e il

³⁴ *Ivi*, p. 101.

secondo «precursore del futuro tipo *full-shaft*». ³⁵ La disamina di queste differenti tipologie di lettere però resta irrisolta, causa una prospettiva di indagine che, pur presentando un'ampia gamma di confronti, non riesce ad offrire una sintesi organica. La proposta di riconoscere modelli italo-classici e bizantini tendenti in diversa misura a fondersi con istanze precaroline, insulari e franco-insulari, in larga parte mediate dalla tradizione longobarda, lascia aperto un mosaico troppo frazionato.

Sul versante delle illustrazioni, invece, si evincerebbe uno sviluppo ottoniano dello «stile longobardo» ³⁶ non diversamente da quanto avvenuto in altre zone dell'Italia settentrionale, ma l'assenza di possibili confronti con altre opere coeve in generale e contermini in particolare, relegherebbe il manoscritto in una «nicchia» i cui contorni e confini resterebbero non meglio precisabili fino ad un auspicabile futuro svelarsi di nuovi dati. Rivisitando oggi la lettura proposta dal Garrison, non si può fare a meno, in assenza di una convincente esemplificazione delle tesi argomentate, di avvertirne i limiti. Resta comunque una serie di indicazioni che ancora adesso risulta valida; in particolare va riconosciuta la corretta identificazione di una «forte influenza delle iniziali francesi del decimo e dell'undicesimo secolo» ³⁷.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ La dinamica delineata da Garrison descrive un «estremo indurimento e deterioramento dello stile carolingio di Reims» riconoscibile negli esiti tardi della produzione della Reichenau. Dall'incontro di questi sviluppi con la tradizione italo-classica e italo-bizantina, sarebbe scaturita la trasformazione ottoniana dello stile longobardo.

³⁷ *Ibidem*.

Nell'ambito delle illustrazioni, tra il nutrito elenco di relazioni proposte, si conferma utile quella avanzata tra i panneggi di alcune figure angelicane, e quelle delle *Epistole di S. Paolo*, ms. 64 della Stiftsbibliothek di San Gallo, realizzate nello *scriptorium* sul lago di Costanza. Così come, a nostro avviso, rimane valido il raffronto iconografico, per la scena della *Maiestas Domini*, con il Cristo benedicente nel clipeo sorretto ai lati da angeli, con alcuni manoscritti di Terenzio in cui il busto del poeta è raffigurato incorniciato in una tabella sorretta da due figure di astanti.

Sul piano dello stile, Garrison ritiene di poter riconoscere all'interno del codice almeno due e forse tre diverse mani: quella dell'illustratore principale, autore della scena dell'Avvento con la *Maiestas Domini*, del Cristo tra gli apostoli (*In Octava Pasche*), dell'Ascensione e delle altre scene *post mortem*, mentre per la Presentazione al Tempio viene ipoteticamente individuato un altro maestro. Un terzo maestro, un maldestro imitatore del «*first illustrator*», sarebbe invece l'esecutore di tutte le altre illustrazioni. Va sottolineato che per lo studioso il merito principale del valore estetico del codice si deve proprio al primo maestro, che soprattutto con le illustrazioni dell'Avvento e dell'Ascensione raggiunge risultati che resteranno insuperati nell'Italia dell'XI secolo, e che si distingue per la sua capacità di esprimere «un personalissimo ideale di bellezza umana».³⁸

³⁸ *Ivi*, p. 104.

Dopo Garrison, il contributo critico successivo più rilevante è senza dubbio quello dei paleografi gregorianisti di Solesmes, che nel 1969³⁹ editano una pubblicazione monografica con la riproduzione integrale in facsimile del manoscritto e uno studio introduttivo generale particolarmente attento all'aspetto codicologico. Nel paragrafo dedicato alla datazione del manoscritto J. Froger, esaminando tutti gli interventi più importanti sull'argomento ritiene di non potere fare a meno di concludere che: «In definitiva, Angelica 123 è databile certamente all'XI secolo, ma gli eruditi non hanno ancora fornito argomenti decisivi per precisare maggiormente»⁴⁰. Rispetto alla monografia del sacerdote bolognese (che già segnalava le mutilazioni del manoscritto motivandole con ogni probabilità con il pregio delle illustrazioni che dovevano essere contenute nelle pagine asportate), qui l'individuazione delle lacune è molto ben circostanziata. E' definitivamente acquisita la perdita di quattro fascicoli relativi al giorno della festività della Pasqua e ai cinque successivi, alla Pentecoste, al Santorale dell'estate e alla parte iniziale del Tropario. A questo importante contributo di Froger fa riscontro un'accurata recensione di S. Corbin⁴¹ (1972), paleografa della Sorbona, che pur definendo la pubblicazione solesmense un prezioso strumento di lavoro, e riconoscendone l'ampiezza e la varietà degli argomenti affrontati, non può fare a meno di rilevare che, stanti le incertezze e il disaccordo degli studiosi sulla possibilità di assegnare la datazione al 1039 o lasciare aperta una

³⁹ J. Froger, *Le Codex 123 de la Bibliothèque Angelica de Rome (XI^e siècle), Graduel et Tropaire de Boulogne* (Paléographie Musicale XVIII), Berne 1969.

⁴⁰ *Ivi*, p. 33.

forbice ad un più o meno ampio lasso di tempo, un più serrato esame paleografico del manoscritto in questo ambito sarebbe auspicabile.

Pertanto è necessario, a nostro avviso, in merito a questa problematica della datazione di Angelica 123, tirare le fila delle varie considerazioni degli studiosi in quanto, fino ad oggi, nessuno di essi affrontando la questione della cronologia, ha riportato insieme tutti i punti esaminati dagli interventi precedenti. I termini cronologici che abbiamo visto permettono di stabilire con esattezza, se non una datazione precisa *ad annum*, quantomeno una “forchetta” molto attendibile. Nel capitolo successivo vedremo però che va chiarito definitivamente che il cardine cronologico iniziale della forchetta è poco plausibile possa corrispondere al 1029 come proposto dal Gherardi. Per cominciare a rendersene conto basterà ritornare al saggio di Garrison ed esaminare quanto ha sostenuto in merito: «L’ipotesi che il codice sia stato scritto intorno al 1039 è stata generalmente condivisa, in base a diverse testimonianze sia interne che esterne, e in ogni caso si può desumere che la stesura del Calendario di sicuro preceda il 1061 e probabilmente sia anteriore al 1056. Bannister ha studiato e argomentato sulla questione in maniera accurata e convincente, suggerendo inoltre che il Calendario era già in uso nel 1045/6. Non può essere aggiunto nient’altro al riguardo rispetto a quanto Bannister ha affermato. Dunque si partirà, come cosa assodata, dal presupposto che il Graduale sia stato scritto nel secondo quarto dell’XI secolo»⁴². Garrison e

⁴¹ S. Corbin, recensione a J. Froger, *Le Codex 123 de la Bibliothèque Angelica de Rome (XI^e siècle)*, in ‘Cahiers de Civilisation Médiévale X^e-XI^e siècle’, 4, XV, (1972), pp. 323-325.

⁴² Garrison, *A Gradual*, p. 93.

Bannister, dunque, prendono invece come punto di partenza il 1039, data iniziale del Calendario delle feste mobili (c. 1v), e il 1061 (anno in cui Bologna sarebbe stata devastata da un incendio, secondo la nota marginale, in scrittura carolina coeva, aggiunta a fianco del testo relativo alle feste mobili – c. 3r – dell’anno MLXI), come punto di arrivo. Si possono aggiungere altre due osservazioni utili a precisare ulteriormente la possibile datazione del manoscritto. La prima si ricava da quanto rilevato da E. M. Bannister, che, esaminando le tabelle contenute nel Calendario delle feste mobili scrive: «Per regola quasi invariabile, siffatte tavole recano per primo anno, o quello in cui furono copiate, o il primo anno del ciclo corrente di 19 anni. In questo caso il ciclo comincerebbe il 1036 e non il 1039; quindi io son certo che il 1039 è la data di copiatura delle tavole»⁴³. Garrison però è intervenuto su questa affermazione per precisare che: «Attenzione deve essere richiamata, tuttavia, su un punto: Bannister propone un ciclo lunare di diciannove anni iniziando dal 1036 il che o è una svista o un refuso per 1026 (egli indica correttamente il successivo ciclo lunare, a iniziare dal 1045). Ma la sua tesi non è per questo invalidata»⁴⁴. A queste considerazioni va aggiunto quanto abbiamo già riportato in precedenza con le parole di Garrison e cioè che, secondo Bannister, «il calendario era già in uso nel 1045/46», stando anche all’interpretazione che lo studioso dà della presenza dei puntini aggiunti alle cifre indicanti tali date. La seconda osservazione si basa ancora su quanto affermato da Garrison a proposito del fatto che il manoscritto sia «probabilmente

⁴³ Bannister, *Monumenti*, p. 95.

anteriore al 1056», ipotesi già avanzata da F. Carta, C. Cipolla e L. Frati e che abbiamo citato: «Tutte queste note storiche sono state qui scritte non più tardi del 1061, e probabilmente sono in gran parte anteriori alla morte di Enrico III (5 ottobre 1056)». Infatti, come si è visto, l'*excerptum* annalistico carolingio-ottoniano termina con l'annotazione «*anno Domini MXXXVIII Chunradus obiit. Filius eius Henricus in regno elevatur*», indizio che il sovrano al momento della redazione di tale cronologia doveva essere ancora in vita, essendo del tutto plausibile che, come per tutti gli altri re, in caso contrario ne fosse annotata la morte avvenuta appunto nel 1056. Premesso tutto ciò, la conclusione di Froger in merito alla datazione del codice, ancora più prudente di quanto era stato Garrison che consigliava di esprimersi: «secondo quarto dell'XI secolo», sembra eccessivamente generica. Lo studioso solesmense infatti chiude l'argomento con il seguente interrogativo: «Resta da sapere se i primi due quaternioni fanno corpo con gli altri e a questi sono contemporanei. In che misura le parti preliminari sul Computo permettono di datare il Graduale e il Tropario?»⁴⁵. In primo luogo Froger sembra non prendere in considerazione proprio il passo di Garrison, relativo al Calendario perpetuo e alla scrittura del calendario (già riportato a pag. 11) rispetto a quella contenuta nelle altre parti del codice, che risponde affermativamente fugando i suoi dubbi. Inoltre se egli non avesse dichiarato superflua l'analisi della scrittura carolina del manoscritto e avesse considerato la presenza della miniatura raffigurante il *computator*, alla c. 12v (opera della stessa

⁴⁴ Garrison, *A Gradual*, p. 108, n. 16.

mano di quello che Garrison descrive come il principale illustratore, inequivocabilmente distinguibile anche nelle carte miniate facenti parte del Graduale-Tropario), probabilmente avrebbe condiviso le affermazioni dello studioso inglese. Stante questa incertezza di alcuni studiosi, proprio nel tentativo di apportare ulteriore chiarezza a questa problematica, nel capitolo successivo dedicato alla descrizione paleografica e codicologica, abbiamo esaminato, con la supervisione del dottor Vincenzo Matera, la scrittura del manoscritto con particolare attenzione a queste implicazioni e riproposto sinteticamente i termini cronologici in cui collocare l'A 123.

Tra gli studiosi che hanno dedicato maggiore attenzione al manoscritto angelicano va certamente annoverato G. Ropa⁴⁶ (1971), che ha sempre avuto a cuore il riconoscimento della sua appartenenza alla città di Bologna. Già dal 1971 al 1983 in più occasioni⁴⁷, infatti, nelle pubblicazioni dello studioso si rinviene una particolare attenzione per A 123. Nell'arco del ventennio successivo al primo intervento di G. Ropa nel 1971– in cui A 123, come abbiamo visto, è sotto la costante attenzione dello studioso che non solo continua a scriverne, ma propone anche degli eventi culturali all'interno dei quali esporlo in mostra – si registrano anche nuovi brevi interventi degli storici dell'arte.

⁴⁵ Froger, *Le Codex*, p. 33.

⁴⁶ G. Ropa, *Contributi e studi di liturgia e musica della regione padana*, Bologna 1971.

⁴⁷ G. Ropa, *Lingua, cultura e tradizione in Padania nei secoli XI-XII. I manoscritti liturgico musicali* (Biblioteca di 'Quadrivium' – Serie Liturgica, 2), Bologna 1973.

G. Ropa, *Gli antichi libri liturgici in Libri manoscritti e a stampa da Pomposa all'Umanesimo* (Catalogo della mostra, Ferrara Casa Romei 24 giu.-15 ott. 1982), Ferrara 1982, pp. 170-171.

G. Ropa, *Letteratura e agiografia. I centri di studio e gli scriptoria in Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'Altomedioevo*, Cinisello Balsamo 1983, pp. 65-95.

I. Nikolajević⁴⁸ (1975) all'interno di un ampio e approfondito studio monografico su un'importante testimonianza del romanico bolognese, rinvenuta solo alla fine degli anni Trenta del secolo scorso, la chiesa della Madonna del Monte, prende in considerazione le matrici pittoriche che portano alla formazione dei maestri che affrescano le nicchie con le figure degli apostoli. Secondo la studiosa l'ambiente da cui nascono le pitture della Madonna del Monte, risalenti alla seconda metà del XII secolo, e più in generale la cultura pittorica preromanica a Bologna, non risente delle influenze dell'arte bizantina.⁴⁹ Sulla base di queste premesse la Nikolajević ricomprende anche le miniature dell'Angelica 123 in questa interpretazione delle componenti culturali e figurative dell'arte pittorica altomedioevale a Bologna⁵⁰. Anche senza entrare per ora nel merito di una più generale valutazione della pittura romanica a Bologna all'interno degli studi critici più aggiornati, non si può fare a meno di notare che

⁴⁸ I. Nikolajević, *La Madonna del Monte*, in I. Nikolajević, F. Bergonzoni, F. Bocchi, *Arte Romanica a Bologna. La Madonna del Monte*, Bologna 1975, pp. 57-85.

⁴⁹ «Il problema relativo alla formazione dei maestri della Madonna del Monte riporta di nuovo il discorso sui miniaturisti. Si è già dimostrato come il programma iconografico fosse comune a quello che si riscontra in area veneta nell'XI e XII secolo, tuttavia il linguaggio pittorico espresso a Bologna si è completamente liberato da tutte quelle caratteristiche tipiche della pittura bizantina che invece a quell'epoca erano ancora presenti nella pittura veneta. Nello stesso tempo, il nuovo stile pittorico bizantino, sviluppatosi in particolare nell'età dei Comneni, è del tutto ignoto ai pittori della Madonna del Monte. La loro formazione quindi deve essere cercata in un ambiente che non fu sottoposto alle influenze dell'arte bizantina e Bologna si adatta assai bene a queste caratteristiche: non ancora toccata da esperienze esterne, vi si poteva trarre invece ispirazione dalla pittura delle miniature». Nikolajević, *La Madonna*, p. 81.

⁵⁰ «Per giustificare quest'ipotesi esistono alcuni dati: le miniature che illustrano il codice Angelica 123, redatto a Bologna nell'XI secolo e rimastovi a lungo, possono rappresentare una componente importante della fase preliminare allo sviluppo del disegno rappresentato dagli apostoli della Madonna del Monte [...]. Gli elementi delle miniature del codice Angelica 123, nella pittura della Madonna del Monte, realizzata a distanza di un secolo, sono elevati ad un diverso piano estetico, ma nonostante questo è importante aver individuato l'esistenza in tutte e due le opere d'arte di una continuità del gusto e dell'elaborazione di certi modelli, che permette di rimettere in discussione tutto quel poco che resta della produzione artistica bolognese, senza tuttavia affermare che i maestri della Madonna del Monte fossero anche dei miniaturisti, poiché la loro opera dimostra chiaramente quanta domestichezza avessero con le grandi superfici». *Ivi*, p. 82.

la lettura della studiosa va nel senso opposto a quello in genere evidenziato dagli storici dell'arte che hanno preso in considerazione l'A 123.

E. Lodi (1981) ha studiato l'Angelica 123 nell'ambito specialistico della filologia delle fonti benedettine. Riportiamo i passi salienti delle conclusioni del filologo benedettino, in quanto vanno nella stessa direzione delle argomentazioni a cui perverrà G. Ropa (1987) – tra l'altro lo studioso non si appoggia sui risultati pubblicati da Lodi e sembra giungere a conclusioni simili autonomamente, visto che non se ne trova menzione nemmeno nella bibliografia –, che vedono il manoscritto dell'Angelica come opera di collaborazione tra i canonici petrini e i monaci stefaniani: «Anzitutto non si può negare che il testo [si intenda il «proprio cantatorio della messa di s. Benedetto»] derivi da una tradizione monastica perché, oltre la impronta di sette formulari comuni agli antifonari dell'ufficio monastico coevo ispirati alla Vita di S. Gregorio, ci sembra che il solenne introito *Gaudeamus omnes in Domino* [...] confermi l'influenza dell'area nonantolana, senza che faccia difficoltà la somiglianza paleo-musicale col Breviario monastico [si intenda il ms. 1576 della Bibl. Univ. di Bologna] attribuito ora a Bologna, della I metà del sec. XI» (p. 398). «La tesi del Garrison di una attribuzione del nostro codice al monastero di S. Stefano, in base alla valutazione positiva dell'incremento dato alla liturgia di s. Benedetto, pur senza arrivare alla tesi monastica del manoscritto; come pure la tesi del Froger della distinzione del luogo di 'origine' dal luogo di 'destinazione', non sembrano sufficientemente provate. Infatti l'assenza in Ang. 123 della festa della

traslazione di s. Benedetto (11 luglio), presente normalmente nei libri monastici, e l'assenza nel Tropario, sembrano confermare ancora maggiormente la tesi del Gherardi per una collaborazione monastica del nostro codice destinato ad una chiesa secolare; tanto più che una certa influenza della cerchia nonantolana sull'ambiente di Ang. 123 sembra ormai accreditata»⁵¹ (p. 399).

Sul versante musicologico G. Vecchi (1983), all'interno di un importante ed esemplare *excursus* delle sedi della cultura musicale nell'Emilia-Romagna alto-medioevale, ritorna a prendere brevemente in esame il ms. 123 (non senza pubblicare in grande formato alcune delle più belle miniature accompagnate da ampie didascalie), affermando, in piena sintonia con le tesi di E. Lodi, quanto segue: «L'appartenenza alla Chiesa Bolognese è oggi assodata, presentandosi il testo come un prodotto composito, al quale hanno posto mano sia la scuola canonica, all'epoca della costruzione della nuova Cattedrale, sia la scuola monastica di S. Stefano»⁵².

Non c'è riscontro però delle conclusioni appena riportate in A. Conti (1984), che in un capitolo dedicato alla miniatura romanica a Modena, definisce come nonantolano (o nonantolano-bolognese) il Breviario monastico ms. 1576 dell'Universitaria di Bologna, chiamando così in causa l'Angelica 123 dal quale il ms. 1576 appare chiaramente dipendere. Il ms. 123 è giustamente riconosciuto di liturgia e destinazione sicuramente bolognesi, «ma [accennando alle

⁵¹ E. Lodi, *Fonti del Graduale – Antifonale bolognese Angelica 123 nella Messa di S. Benedetto*, in 'Ravennatensia' (Atti del Convegno di Bologna nel XV centenario della nascita di S. Benedetto, Ravenna 1980), IX (1981), pp. 395-399, in part. pp. 398-399.

figurazioni miniate] anche il più espressivo dei maestri che vi si riconoscono (*Ascensione, Ad te levavi, etc.*) lascia sempre il sospetto di rimandare ad una realizzazione più sicura, padroneggiata con maggior maestria ed espressività, di queste stesse formule di stile. Se in una città od un'abbazia emiliane esistevano pitture di questo stile probabilmente si spiega quella strana affinità che (al di là di diretti confronti di tipologia e stilemi) ha fatto ricordare o comunque discutere tra i possibili precedenti di Wiligelmo le figurazioni dell'Angelica». L'ipotesi ventilata non viene chiaramente esplicitata, ma dall'affermazione che segue: «Lo stile e i moduli di antica decorazione testuale che, in maniera più o meno diretta, si possono ricollegare a Nonantola non trovano seguito negli altri codici riuniti nella biblioteca capitolare di Modena...»⁵³, si evince che l'A 123 è ancora considerato un prodotto riconducibile alla cultura nonantolana.

Nel 1987 compare un nuovo intervento di G. Ropa che tratta ampiamente del Graduale bolognese. Qui i passaggi più innovativi si sviluppano in primo luogo proponendo un interrogativo: «Fu una scuola monastica, con le sue maestranze specializzate, a eseguire materialmente A. 123?»⁵⁴, e la risposta per quanto interlocutoria è la seguente: «Nessuna meraviglia, in sé, che a collaborare fosse chiamata la scuola di S. Stefano, la quale, in occasione forse della traslazione dei santi Vitale e Agricola (1019), aveva dato ottima prova con la messa dei

⁵² G. Vecchi, *I centri della cultura musicale*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'alto Medioevo*, Milano 1983, pp. 189-215, in part. 196.

⁵³ Conti, *Miniature*, pp. 521-542, in part. p. 524.

⁵⁴ G. Ropa, *Codici bolognesi dei secoli XI e XII*, in *7 Colonne e 7 Chiese. La vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano in Bologna* (catalogo della mostra, Bologna 1987), Casalecchio di Reno 1987, pp. 110-123.

protomartiri [...]»⁵⁵. Dunque, se la destinazione episcopale alla Cattedrale di S. Pietro, è un dato appartenente alla storia del manoscritto che Ropa considera assodato, altri interrogativi concernenti chi partecipò alla sua redazione e quale occasione o congiuntura storica portò o accelerò la sua realizzazione, secondo lo studioso restano ancora irrisolti. Ropa ritiene pertanto sia venuto il momento di avanzare una nuova proposta che sposterebbe più avanti di qualche decennio i termini cronologici del manoscritto, 1029-1039, più volte avanzati. Gli elementi provenienti dai documenti storici relativi alla città di Bologna sui quali Ropa ritiene di potersi fondare, lo portano a risolvere gli interrogativi ancora aperti nei termini di una “coabitazione” dei canonici della Cattedrale petrina all’interno del cenobio stefaniano, dalla quale sarebbe nata una collaborazione fattiva nella redazione di A 123: «Collocato negli anni del supposto temporaneo trasferimento della cattedrale in S. Stefano, il codice allenterebbe fortemente certa sua problematicità: ovvia la collaborazione dei monaci stefaniani (che ci sapevano fare, come mostra il cod. B 1576); e meglio comprensibili diverrebbero gli eterogenei inserti devozionali, da interpretarsi nel senso della coabitazione, come concessione, omaggio, adesione della Chiesa bolognese alle tradizioni della comunità ospitante».⁵⁶ Dobbiamo registrare che gli studi critici più recenti non hanno accolto tale proposta nella sua interezza, nel senso che se da un lato l’avanzamento cronologico dell’ipotesi di datazione del manoscritto sembra in parte rientrata da parte dello stesso Ropa, sul versante dell’identificazione degli

⁵⁵ *Ivi*, p. 117.

esecutori materiali del codice, in relazione al presunto trasferimento della cattedrale presso il cenobio stefaniano, non sembrano essere state accertate conferme documentarie. Non si può infine non ricordare un ulteriore rilievo presente in questo saggio, e convergente – come vedremo più avanti – con i riscontri avanzati dagli storici dell’arte, teso ad evidenziare che i contatti culturali di Bologna con la Francia nel Graduale sono molto rilevanti⁵⁷.

Dunque due dati salienti emergono dagli studi e dagli esami più approfonditi nell’ambito delle fonti della storia medievale (Ropa) e della filologia dei testi liturgici (Lodi) contenuti nel manoscritto: a) pur rimanendo valido il lungo e laborioso impegno degli studiosi per affrancare l’Angelica 123 da un’originaria attribuzione nonantolana, i contatti e le convergenze culturali con il cenobio silvestrino (come abbiamo già accennato riportando le conclusioni di G. Vecchi, 1953) non possono essere escluse e sembrano piuttosto molto probabili; b) per quanto il Graduale bolognese si connota così distintamente come il *liber cantus* della Cattedrale di San Pietro, i dati interni che esso contiene portano a ritenere che la sua redazione non sia frutto esclusivo dei canonici della Cattedrale e del patrimonio culturale a loro disposizione, ma piuttosto nasca dalla fattiva collaborazione con i monaci stefaniani e dunque anche il loro retaggio sia stato alla base degli elementi costitutivi del manoscritto.

⁵⁶ *Ivi*, p. 118.

⁵⁷ «Tra Bologna e la Francia è esistito in vari momenti del medioevo un tramite diretto aperto dal culto dei santi Vitale e Agricola. Lo stesso Carlo Magno, ripetendo gesti precedenti venne a Bologna a prelevare reliquie per Clermont, che venerava i martiri bolognesi come patroni». *Ivi*, p. 120.

Pochi anni dopo ancora un altro storico dell'arte medievale, C. Bertelli (1987), torna ad interessarsi al Graduale dell'Angelica, dedicandogli un breve passaggio che si ritiene interessante riportare in quanto il punto di vista che se ne ricava sembra decisamente smentire le precedenti tesi della Nikolajević: «Lo straordinario autore dei disegni usa le antiche formule per i volti e i panneggi trasformandole con grande sicurezza in stilemi espressivi e aggiungendovi un'osservazione nuova e personale, come una ricerca di romanica concretezza. Per esempio, il motivo bizantino ricorrente della figura che si afferra un lembo della veste (affreschi di Ocrida, 1040) è qui reinterpretato enfaticamente per sottolineare il peso dei panni. I gesti sono diretti, grandi e anche bruschi, i piedi in eterno movimento e, carattere che rimanda a fonti tardoantiche guardate con nuova attenzione, il Cristo è sempre imberbe»⁵⁸.

Sempre in ambito storico-artistico, segue una serie di semplici menzioni del manoscritto; nel 1991 A. C. Quintavalle⁵⁹ correttamente propone di riconoscere nella decorazione miniata di A 123 delle derivazioni limosine, ricomprendendolo però ancora in un contesto previligelmico. Un inquadramento assai rapido emerge l'anno dopo anche nella voce *Bologna. Miniatura* nell'*Enciclopedia dell'Arte Medievale* curata da L. Morozzi (1992) in cui si legge: «Rapporti assai diretti dovettero intercorrere tra il cenobio di S. Silvestro a Nonantola e il capoluogo emiliano, come attestano due codici risalenti al sec. 11°, marcati da

⁵⁸ C. Bertelli, *Miniatura e pittura dal monaco al professionista*, in *Dall'eremo al cenobio. La civiltà monastica dalle origini all'età di Dante*, Milano 1987, pp. 579-644, in part. p. 620.

strette analogie stilistiche nell'apparato decorativo (antifonario-graduale, Roma, Bibl. Angelica, 123; leggendario o passionario o *Vitae Sanctorum*, Bologna, Bibl. Univ., 1576), tradizionalmente assegnati allo *scriptorium* di quel monastero, ma recentemente ricondotti, per le particolarità di carattere liturgico e ornamentale, ad ambiente monastico bolognese. E' stata più volte sottolineata l'importanza del linguaggio stilistico espresso nell'antifonario-graduale – osservandone soprattutto la solenne gravità delle forme e l'andamento dei panneggi per la formazione di Wiligelmo»⁶⁰.

Dopo questi interventi storico-artistici s'incontra un nuovo contributo di un musicologo-gregorianista, M. Lattanzi⁶¹ (1992), che elaborando uno studio del simbolo dell'*adventus Domini* prende in esame anche le miniature dell'iniziale dell'introito della prima domenica d'Avvento, *A(d te levavi)*, e dell'Ascensione di A 123 proponendone un'interessante lettura iconografica.

I cinquant'anni di sacerdozio di Gherardi sono l'occasione per G. Vecchi⁶² (1992) di tornare ancora una volta sul manoscritto dell'Angelica per passare in rassegna gli studi di ambito storico-liturgico che lo hanno interessato, occasionati nel 1952 dal Convegno per il XII centenario dell'abbazia di Nonantola e portati avanti in seguito dagli studiosi dell'Università di Bologna.

⁵⁹ C. A. Quintavalle, *Wiligelmo e Matilde. L'officina romanica* (catalogo della mostra, Mantova 1991), Milano 1991, pp. 765-834, in part. p. 766.

⁶⁰ L. Morozzi, s. v. *Bologna. Miniatura*, in *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, III, Roma 1992, p. 597.

⁶¹ M. Lattanzi, *Lettura del simbolo dell'adventus Domini in una formula del canto gregoriano*, in 'Studi gregoriani', VIII (1992), pp. 127-147, in part. pp. 127 e 135.

⁶² G. Vecchi, *Il Codice Angelica 123 e il repertorio melico liturgico della Cattedrale di Bologna nel sec. XI*, in *La Cupola tra le torri. Scritti per mons. Luciano Gherardi nel 50mo di ordinazione sacerdotale*, a cura di G. Matteuzzi e S. Ottani, Bologna 1992, pp. 21-30.

Vecchi ripercorre puntualmente gli studi che lui stesso inaugurò assegnando tesi di laurea sul ms. 123, tra le quali quella svolta da Gherardi portò i migliori frutti confluendo nella monografia (1959) che, per quanto datata, resta forse ancora oggi, su certi versanti, il contributo determinante nella storia degli studi del Graduale bolognese.

Di nuovo una storica dell'arte, L. Cochetti Pratesi (1993), prendendo in considerazione le testimonianze artistiche emiliane che precedono e che portano alla formazione di Wiligelmo, richiama un lontano suggerimento di M. Salmi che metteva in relazione le figure del Breviario, ms. 1576, dell'Universitaria di Bologna con quelle del grande scultore romanico. La Cochetti Pratesi riporta in nota alcuni dei principali interventi in ambito storico-artistico, ma ne ricava un'attribuzione del Graduale ancora al cenobio stefaniano: «Il codice bolognese ha sempre seguito le vicende del Graduale della Biblioteca Angelica, con il quale – dopo un'ascrizione a Nonantola – viene oggi assegnato allo *scriptorium* di Santo Stefano di Bologna». Il Breviario-Passionario, ms. 1576, secondo la studiosa, può ancora essere letto come un embrionale contributo a quella trama di elementi che andranno a formare «le possenti creature di Wiligelmo [...] sommo interprete delle idealità del primo romanico...». E per quanto si sottolinei che il manoscritto dell'Universitaria di Bologna manifesta da A 123 «una derivazione squisitamente esteriore» e si precisi che «al compatto vigore ed alla pulsante energia dei personaggi del codice angelicano, subentra qui una concezione espansa e dilatata della forma che, con ben diverso nerbo e con ben altra

pregnanza e profondità, costituirà una delle caratteristiche della plastica emiliana», la miniatura di questa stessa area mediopadana rivelerebbe caratteristiche comuni che convergono verso una direzione “previligelmica”. Secondo la Cochetti Pratesi, infatti, «un altro codice emiliano, assai poco noto, un Salterio della Biblioteca Vaticana [cod. Vat. Lat. 84] attestabile intorno alla metà dell’XI secolo, proveniente dall’Abbazia di Nonantola [...] reca tre miniature a piena pagina. In una di queste entro una specchiatura rettangolare, decorata da intrecci nastroforni, è collocato l’*Agnus Dei* con ai lati i quattro Evangelisti. Questi, dai moduli larghi e pesanti, le grosse teste incassate tra le spalle, presentano, se non diretti nessi, innegabili assonanze con le immagini del Passionario bolognese»⁶³. Si tratta di una proposta che, per quanto soltanto indiziaria, suggerisce una nuova ipotetica prospettiva d’indagine in un orizzonte che Garrison, studiando l’Angelica 123, e sottolineandone l’unicità figurativa, aveva ritenuto invece privo di ogni possibile termine di confronto nelle aree contermini.

Segue a breve distanza, ancora in ambito storico-artistico, un altro interessante contributo di C. Bertelli, (1994) all’interno di una delle più importanti raccolte di studi sulla pittura italiana altomedioevale degli ultimi anni. Lo studioso accomuna allo stesso scriptorio i due manoscritti afferenti a Bologna, Angelica ms.123 e Bibl. Univ. di Bologna ms. 1576, da sempre avvicinati dalla critica: «Appartiene all’XI secolo, e probabilmente a Nonantola, il Leggendario e

⁶³ L. Cochetti Pratesi, *Miniature e sculture in Emilia*, in ‘Il Bibliotecario’, 38 (1993), pp. 139-149, in

Passionario della Biblioteca Universitaria di Bologna (ms. 1576) in cui è messo l'accento, all'inizio della vita di S. Silvestro, sulla trasmissione del baculo dal Cristo al vescovo. Allo stesso scriptorio appartengono i vigorosi e immaginosi disegni del graduale 123 della Biblioteca Angelica di Roma, destinato a una chiesa bolognese, ma evidentemente eseguito a Nonantola. Il Cristo imberbe rammenta ancora le immagini di uno dei codici nonantolani di Vercelli [si intendano le Omelie di San Gregorio (cod. CXLVIII) Bibl. Cap. di Vercelli] e il senso corposo della materia (per esempio, l'insistenza sui pesi dei manti, trattenuti con una mano come antiche toghe) sembrano fissare un lontano punto di partenza per le osservazioni, in parte dirette e parte dall'antico, di Wiligelmo»⁶⁴. Quest'ultima proposta non è stata ripresa negli studi successivi, ma il confronto tra le figure vercellesi e quelle del 'primo maestro' del codice angelicano, per usare la definizione di Garrison, a nostro avviso, è certamente da prendere in considerazione. Nelle affermazioni di Bertelli si apre però di nuovo il problema della localizzazione del ms. 123, che lo studioso assegna a Nonantola respingendo in un sol colpo un'attribuzione ormai generalmente condivisa da quasi mezzo secolo. Bertelli spiega brevemente in nota le ragioni della sua tesi⁶⁵,

part. p. 139.

⁶⁴ C. Bertelli, *La pittura medievale nell'Emilia*, in *La pittura in Italia. L'altomedioevo*, a cura di Carlo Bertelli, Milano 1994, pp. 146-155, in part. p. 147.

⁶⁵ *Ivi*, p. 153, n. 9: «(...) J. Ruysschaert, *Le manuscrits de l'abbaye de Nonantola: table de concordance annotée et index de manuscrits* ("Studi e testi", 182 bis), Città del Vaticano 1955, riconobbe in questo graduale uno dei tre volumi, dei quali uno era stato comperato dall'abate, in un inventario del 1331. E. B. Garrison si oppose a questa identificazione notando che doveva trattarsi di tre volumi, ma il catalogo indica bene che si trattava di una raccolta miscellanea e non di un'unica edizione».

ma, la sua proposta sembra davvero difficilmente sostenibile, dopo che G. Ropa⁶⁶ (1992), già da alcuni anni, era tornato ancora una volta sulla questione della iniziale attribuzione nonantolana per mettervi la parola fine riassumendo in nove punti una serie di argomentazioni atte a eliminarne sistematicamente i presupposti.

In merito alla localizzazione del ms. 123, va però chiarito un punto. La tesi di Bertelli (1994) non è un'istanza estemporanea ed isolata. Trascorso oltre un trentennio dagli studi di Gherardi (1959) e Garrison (1960), infatti, è inevitabile osservare il persistere di una 'divaricazione', tra la posizione dei filologi, liturgisti e musicologi da una parte e quella degli storici dell'arte dall'altra. I primi concordemente, ognuno avendo indagato a fondo nel proprio campo il contenuto del manoscritto, ritengono non solo accertato che Bologna sia la patria

⁶⁶ G. Ropa, *La cultura ecclesiastica bolognese nei secoli XI e XII*, in *Ateneo e chiesa di Bologna* (Convegno di studi, Bologna 13-15 aprile 1989), Bologna 1992, pp. 37-53, in part. p. 50. Lo studioso al Convegno bolognese del 1989 riferisce di avere notizia di posizioni ancora contrarie all'origine bolognese del ms. 123 e ha ritenuto pertanto un'occasione privilegiata quella di poter offrire ad un ampio uditorio il resoconto dei dati inconciliabili con una sua provenienza nonantolana. Le argomentazioni sono talmente stringenti e inconfutabili da ritenersi opportuno, considerato il rilievo della problematica delle origini dell'Angelica 123 nella storia degli studi che l'hanno interessato, riportarle. «1) La liturgia di Ang. 123 non è monastica, ma episcopale; 2) il repertorio per i santi nonantolani Senesio e Teopompo, aggiunto a fine libro, oltre che accessorio all'impianto è del tutto diverso da quello nonantolano, e comunque tali santi ebbero un culto a Bologna nella prima metà dell'XI secolo; 3) il tropario dell'Ang. 123 presenta scelte diversissime da quelle dei tropari nonantolani, come osserva a inizio di secolo Bannister; 4) la notazione musicale di Ang. 123 è inconciliabile con quella nonantolana (le affinità in cui si è creduto per lungo tempo sono del tutto inesistenti, come hanno dimostrato più recentemente i musicologi); 5) le miniature di Ang. 123 hanno ben pochi contatti con quelle nonantolane (il confronto proposto dal Muzzioli è superato dall'attribuzione a Bologna del ms. 1576 dell'Univ. bolognese); 6) il Santorale di Ang. 123, coi suoi innesti umbro romani, si caratterizza diversamente da quello nonantolano, chiuso nella prospettiva locale e atteso alla tradizione monastica (mentre nell'Angelico si dà spazio piuttosto ai patroni delle chiese episcopali); 7) Ang. 123 mostra stretti contatti col mondo ambrosiano, cosa assai più ovvia per Bologna, che ha una tradizionale apertura verso Milano; 8) i libri nonantolani non presentano alcun culto selettivo per i martiri bolognesi Vitale e Agricola, mentre tale culto è il fulcro morale e artistico di Ang. 123; nei testi è valorizzata la *Passio* (il secondo pseudo-Ambrogio), che alimenta tutti i successivi documenti agiografici bolognesi; 9) lo sfondo d'evangelizzazione di Ang. 123 è urbano mentre quello dei codici nonantolani è rurale (in brani affini, qui si prega *super hanc plebem*, là *super hanc civitatem*; una missione cittadina i monaci nonantolani non potevano certo attribuirselo; ecc.».»

dell'Angelica 123, ma anche che esso, pur essendo un prodotto della Cattedrale di San Pietro, sia probabilmente frutto di una collaborazione tra monaci stefaniani e canonici petrini. I secondi invece si dividono tra quelli che ne accettano l'origine bolognese (Nikolajević 1975, Morozzi 1992, Cochetti Pratesi 1993), ma continuano a condividere la tesi 'stefaniana' di Garrison, e coloro che invece lo ritengono, anche se con differente convinzione, nonantolano (Conti 1984 e Bertelli 1994)⁶⁷. E' una conferma, a nostro avviso, che gli studi storico-artistici a metà anni Novanta, per quanto oramai piuttosto numerosi, non fossero ancora abbastanza avanzati per venire a capo di un testimone così isolato della cultura emiliana preromanica; certo Garrison aveva segnato la strada con un saggio molto esteso ed approfondito, ma proprio la presunzione che questi ne avesse esaurito l'indagine, sembra abbia condizionato gli studiosi intervenuti in seguito.

A quasi trent'anni da quella di J. Froger, nel 1996, viene pubblicata una nuova monografia, questa volta miscellanea, interamente dedicata ad A 123, curata dalla Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona. In apertura s'incontra un saggio di G. Ropa (1996) su *Il culto della Vergine a Bologna nel Medioevo* in cui, ripercorrendo la storia degli studi, si accetta l'eventualità di restringere l'età del manoscritto al 1029-1039, sospendendo l'ipotesi precedente di una datazione seriore. Interessante è anche la proposta di un preciso momento

⁶⁷ Conferma del quadro presentato viene, anche fuori dai confini nazionali, da H. Mayr Harting, *Ottonian Book Illumination*, I, *Themes*, Oxford 1991, in part. p. 105 e p. 222, n. 177, secondo il quale la

storico originario del codice angelicano: «Di sicuro A 123 fu scritto per una grande occasione, quale (oso ancora crederlo) l'apertura o riapertura al culto dell'*ecclesia maior*, l'aula episcopale di S. Pietro»⁶⁸. Gli altri dodici saggi, con l'eccezione di quelli di D. Sabaino dedicato alla creatività liturgica del codice e di M. Sironi su *La messa di San Donato*, sono tutti incentrati su tematiche musicologiche e paleo-musicali sviscerate sotto ogni punto di vista. E' appena il caso di rilevare la profusione e la varietà dei contributi presenti in *Codex Angelicus 123*, a fronte della totale assenza di uno scritto che prenda in considerazione l'aspetto illustrativo e decorativo. Evidentemente l'oggettiva complessità emergente dai dati figurativi presenti nel manoscritto, ha indotto per lungo tempo gli storici dell'arte ad esitare ad intraprenderne un nuovo approfondito esame capace di penetrarne meglio e più a fondo di quanto aveva fatto Garrison il repertorio di immagini.

Un anno più tardi registriamo diverse menzioni di A 123. Tra le più interessanti dal nostro punto di vista riportiamo quella di A. Benati (1997): «Nel frattempo andava maturando un altro avvenimento di larga portata insieme religiosa e culturale. Intendo la esecuzione di quello splendido codice miniato che va sotto il nome di 'Angelica 123', e che i risultati delle recenti accuratissime ricerche sono d'accordo nel ritenere che sia stato composto a Bologna fra il 1029 e il 1039 dai

localizzazione di A 123 è ancora dibattuta tra gli assertori dell'origine bolognese e coloro i quali che lo ritengono di provenienza nonantolana.

⁶⁸ G. Ropa, *Il culto della Vergine a Bologna nel Medioevo*, in *Codex Angelicus 123. Studi sul graduale-tropario bolognese del XI secolo e sui manoscritti collegati*, a cura di M. T. Barezani e G. Ropa, Cremona 1996, pp.3-32, in part. p. 12.

canonici della cattedrale»⁶⁹. E' la prima netta affermazione, seppure in continuità con quanto sostenuto da Gherardi (1959), tendente ad attribuire sì la realizzazione del codice allo *scriptorium* della canonica della cattedrale di San Pietro, ma senza che si faccia menzione della collaborazione con i monaci del cenobio di S. Stefano. Le «recenti accuratissime ricerche» evocate da Benati però non risultano citate in nota; pertanto non è chiaro a quali studi l'autore volesse riferirsi. Tanto più resta da chiarire questa affermazione se si tiene presente che sempre nel corso dello stesso anno in cui Benati pubblica il suo intervento, in ambito storico-artistico, vengono editati due contributi, uno a firma di R. Bosi⁷⁰ (1997) e l'altro di P. Foschi⁷¹ (1997) le quali, riproponendo la tesi di Garrison, affermano entrambe, al contrario, che il codice sarebbe stato prodotto nel cenobio stefaniano.

Non dello stesso parere è un altro storico dell'arte, M. Medica (2000) che, in un saggio sull'arte libraria del Duecento a Bologna, interrogandosi sulle origini delle antiche scuole di miniatura bolognesi, sulla loro identità episcopale e monastica e la loro eredità, il cui potenziale accoglimento negli *scriptoria* laici cresciuti intorno allo Studio resta ancora da accertare, scrive: «Il riferimento del breviario-passionario ms. 1576 (Bologna, Biblioteca Universitaria) al monastero di Santo Stefano e soprattutto la sicura attribuzione dell'antifonario-graduale-tropario ms.

⁶⁹ A. Benati, *La chiesa bolognese nell'alto medioevo*, in *Storia della Chiesa di Bologna*, I, a cura di P. Prodi, L. Paolini, Bergamo 1997, pp. 9-92, in part. p. 54.

⁷⁰ R. Bosi, *Codici miniati di età romanica nell'Archivio Capitolare di Modena e lo scriptorium di Nonantola*, in 'Il Carrobio', XXIII (1997), pp. 15-29, in part. pp. 21-22.

⁷¹ P. Foschi, *Il complesso di Santo Stefano nella storia di Bologna*, in *La basilica di Santo Stefano a Bologna. Storia, arte e cultura*, Bologna 1997, pp. 7-25.

123 della Biblioteca Angelica di Roma alla cattedrale, hanno sicuramente contribuito a far luce sulla significativa attività che le scuole ecclesiastiche dovettero svolgere a Bologna (...)»⁷².

La sede di elaborazione e perfino quella di destinazione del ms. 123 però, nonostante quanto appena riportato, è tutt'altro che assodata a favore della cattedrale petrina, stando a quanto afferma F. Lollini (2001), che ci sembra raccolga il punto di vista di Bertelli (ma in evidente contrasto con le tesi della Nikolajević) sui modelli di riferimento del codice angelicano: «La coesistenza di motivi tardoantichi, quasi naturalisticamente classici, con istanze formali auliche di tipo bizantino, e l'evidente apparentamento con la produzione ottoniana di area germanica (specie nelle posture), rende questa coppia di volumi, [s'intenda l'A 123 con il ms. 1576 della B.U.B.] e soprattutto il primo, fondamentale per lo sviluppo dell'arte della miniatura in zona emiliana. La proposta di scorgevi due manufatti prodotti per, o a, Santo Stefano di Bologna, veniva tra l'altro supportata dallo studioso appena citato [Garrison] proprio grazie alla presunta esistenza in quella sede monastica di un vero *scriptorium*, sulla scorta (non troppo affidabile, a dire il vero, data la distanza cronologica) della sottoscrizione del nostro passionario. Questa ipotesi è stata poi confortata da più recenti e approfondite indagini agiologiche, che mi pare abbiano dimostrato ormai

⁷² M. Medica, *La città dei libri e dei miniatori*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*, a cura di M. Medica (catalogo della mostra, Bologna 2000), Venezia 2000, pp. 109-140, in part. p. 109.

l'appartenenza al contesto felsineo, e con ogni probabilità specificamente stefaniano, dei volumi...»⁷³.

Finalmente, quarant'anni dopo il saggio di Garrison, grazie a G. Z. Zanichelli (2003a), Angelica 123 torna al centro dell'attenzione degli storici dell'arte. La studiosa nel settembre 2001 gli dedica una relazione nell'ambito del convegno internazionale *Medioevo: arte lombarda*, i cui atti verranno pubblicati solo nel 2003. Il primo importantissimo rilievo sollevato, che mai era stato sottolineato dalla critica, è che abbiamo a che fare con «il primo Graduale illustrato con scene narrative pervenutoci»⁷⁴. Viene così evidenziato che tale manoscritto non sia solo un eccezionale testimone che documenta la stabilizzazione del patrimonio liturgico-musicale della Chiesa bolognese, ma costituisca anche una straordinaria novità sul piano del patrimonio illustrativo rispetto al *corpus* dei graduali rimastici. La studiosa spiega che tale novità si comprende tenendo presente che: «il Graduale-tropario è il codice che presenta più nettamente una coloritura devozionale locale e, quindi contiene una straordinaria varietà di testi elaborati all'interno delle singole comunità religiose; la mancata rigida stabilizzazione del testo implica per conseguenza l'impossibilità di fissare una adeguata struttura di immagini»⁷⁵. Questo rilievo diviene tanto più importante quando si consideri che, a quest'epoca, l'uso del graduale è strettamente limitato al capocoro, in quanto la notazione adiafematica utilizzata, è compresa solo da quest'ultimo e non dai

⁷³ F. Lollini, *La decorazione*, in *Vitale e Agricola Sancti Doctores. Città Chiesa Studio nei testi agiografici bolognesi del XII secolo*, a cura di G. Ropa e G. Malaguti, Bologna 2001, pp. 43-48, in part. pp. 44-45.

cantori, ulteriore motivo che spiega in generale l'adozione di una veste non di lusso e quindi sostanzialmente priva di un apparato illustrativo. In A 123 quest'ultimo rivela di fungere non solo da commento figurativo al contenuto del testo, ma di rappresentare anche il veicolo di un sistema culturale e di un livello di comunicazione non scritto, ma legato esclusivamente alla tradizione orale. Ne è testimonianza la presenza della illustrazione della festività relativa alla Visita di Maria ad Elisabetta all'inizio del tempo di Avvento, secondo una tradizione liturgica tipicamente orientale in uso a Gerusalemme. L'esame delle scene illustrate, dopo l'analisi esemplare della Visitazione, prosegue pertanto sul *fil rouge* dei legami con la tradizione iconografica connessa alla liturgia orientale, e in tal senso vengono proposte ipotesi di lettura delle scene della Purificazione di Maria (festività del 2 febbraio), delle Pie donne al sepolcro e delle altre immagini legate alla liturgia processionale gerosolimitana. Interessante è anche la proposta di interpretazione dell'illustrazione della I Domenica di Avvento, *A(d te levavi)*, la miniatura più pregevole del manoscritto, anche se non facilmente condivisibile, come si vedrà più avanti. Altri modelli vengono poi brevemente indicati per le scene narrative, in particolare quelle delle iniziali istoriate, sottolineandone la mediazione dagli *scriptoria* transalpini. La presenza di un tale repertorio di immagini, alla luce di quanto esposto, fa propendere la Zanichelli verso la considerazione che il programma iconografico del Graduale-Tropario sia stata precisamente suggerita e controllata dal *magischola* della cattedrale

⁷⁴ Zanichelli, *Problemi*, pp. 311-326, in part. p. 311.

bolognese, il *presbiter cantor*, che tra l'altro risulta anche raffigurato in un'iniziale del codice nella veste del *computator*.

Segue un esame delle iniziali che vengono riconosciute come direttamente dipendenti da un patrimonio figurativo carolingio, esemplate da codici francesi e in particolare limosini. Le figurazioni fitomorfe, infatti, non si ispirano ai modelli elaborati negli *scriptoria* monastici di ambito imperiale ottoniano, così come avviene ad esempio a Nonantola, la quale dipendendo da vescovi filoimperiali, ripropone un repertorio decorativo vegetale a tralcio interstiziale tipicamente ottoniano. Per le iniziali zoomorfe la studiosa suggerisce di restringere i confronti alle «tipologie messe a punto a Tours al tempo di Alcuino e derivate dall'incontro tra il dinamismo delle strutture ornamentali insulari e la tradizione merovingia»⁷⁶ e in particolare ai modelli elaborati nello *scriptorium* di San Marziale di Limoges. Questo centro, accanto a quello di San Gallo (in particolare vengono nuovamente chiamate in causa le *Epistolae di San Paolo*, cod. 64 della Stiftsbibliothek di S. Gallo, già indicate da Garrison), rappresenta anche il maggior punto di riferimento per le iniziali istoriate la cui presenza in A 123 rappresenta quasi un'assoluta novità in Italia alla prima metà dell'undicesimo secolo. Ma lo scenario iconografico non si limita ai modelli predetti, per certe iniziali raffiguranti il volto di Cristo, monaci e santi, si propongono diretti referenti alla miniatura bizantina del IX secolo, in particolare ai *Sacra Parallela* di Giovanni Damasceno (Par. gr. 923).

⁷⁵ *Ivi*, p. 312.

Poco dopo la studiosa (2003b) ritorna a prendere brevemente in considerazione il manoscritto in uno studio sugli *scriptoria* padani nel Medioevo, particolarmente rivolto a quelli collegati con Nonantola. In questo contesto A 123 viene menzionato come l'esito della «...ricerca di un linguaggio alternativo a quello aulico imposto dalla corte imperiale: infatti non alle allungate figure della tradizione warmondiana sono avvicinabili i grafici personaggi biblici del codice musicale, ma alle maestose immagini del *Salterio* LXII di Vercelli, per indicare un ritorno programmatico alla Chiesa riformata carolingia, che diviene il simbolo della riforma della vita comunitaria del clero, ispirata dai precetti di papa Gregorio I Magno»⁷⁷.

Infine, molto di recente la Zanichelli (2003c) è intervenuta di nuovo sul *Graduale* 123 dell'Angelica in un *excursus* sul codice miniato a Bologna tra XI e XII secolo, all'interno del catalogo della mostra *La cattedrale scolpita. Il romanico in San Pietro a Bologna*. Qui si esplicita quello che nella relazione al convegno del 2001, si evinceva dalla negazione delle tesi di Garrison che indicavano il monastero di Santo Stefano come centro di produzione del manoscritto. Sulla base della destinazione d'uso del libro liturgico, come abbiamo già visto riservata, in pratica esclusivamente, al capocoro, la studiosa afferma che «...è molto probabile che proprio con questo personaggio sia da identificarsi lo stesso *magischola* e, quindi il committente e ideatore non solo

⁷⁶ *Ivi*, p. 315.

della scelta della struttura musicale, ma anche del sistema illustrativo del codice stesso»⁷⁸. Un'altra nuova sottolineatura incrementa le conclusioni già avanzate dalla studiosa nel 2001, avanzando delle deduzioni la cui plausibilità non sembra, come vedremo più avanti, a nostro avviso del tutto condivisibile: «...Garrison ha cercato di definire i differenti interventi, assegnando ad un primo maestro, più abile, le scene dell'Avvento e quelle *post mortem*, mentre ritiene le restanti opera di uno o due meno dotati collaboratori; le differenze non sono sempre chiare e si arrestano sul piano dello stile individuale, dato che non si possono fare coincidere con più cospicue differenze di cultura né di scelte iconografiche; per questo motivo ritengo non produttiva una ricerca di individuazione di differenti mani, dato che è probabile che diversi miniatori abbiano collaborato all'interno dello stesso foglio, nelle successive fasi di realizzazione della illustrazione, che ha comportato un primo disegno a punta d'argento, una sua definizione a inchiostro, la coloritura a tempera magra e, infine, la conclusiva definizione dei dettagli a inchiostro. L'alternanza del Cristo giovanile imberbe e di quello sofferente barbuto inoltre dimostrano quanto l'iconografia abbia condizionato lo stile finale delle singole carte; quindi, più che soffermarsi su una differenza di

⁷⁷ G. Z. Zanichelli, *La sapienza degli angeli. Nonantola e gli scriptoria collegati fra VI e XII secolo*, in *La sapienza degli angeli. Nonantola e gli scriptoria padani nel Medioevo* (catalogo della mostra, Nonantola 2003), Modena 2003, pp. 205-220, in part. p. 37.

⁷⁸ G. Z. Zanichelli, *Thesauris armarii aggregatus: il codice miniato a Bologna tra XI e XII secolo* in *La cattedrale scolpita. Il romanico in San Pietro a Bologna* (catalogo della mostra, Bologna 2003), Ferrara 2003, pp. 147-184, in part. p. 150.

mani, mi sembra interessante rilevare la molteplicità dei modelli a disposizione degli artefici e le ragioni della particolare scelta da loro operata»⁷⁹.

Al termine di questo *excursus* la valutazione comparativa delle varie posizioni della critica induce a ritenere più convincenti le più recenti acquisizioni che ritengono il codice dell'Angelica un prodotto dello *scriptorium* della cattedrale di San Pietro.

Ma l'aver tralasciato la questione della collaborazione stefaniana, ben messa in luce originariamente da Vecchi (1953), e soprattutto da Lodi (1981) – che ha precisato i termini della presenza liturgica delle parti relative a San Benedetto – e Ropa (1987), appare o un approccio in parte superficiale alla storia del manoscritto, spiegabile dal carattere generalistico dello studio (Benati 1997), o una posizione indotta dalla necessità di risolvere definitivamente una lunga *querelle* attribuzionistica (Zanichelli 2003c).

⁷⁹ *Ivi*, p. 155.

II. DESCRIZIONE CODICOLOGICA ED ESAME PALEOGRAFICO

II.1. Struttura e cartulazione

Manoscritto membranaceo. La misurazione ha rilevato le seguenti dimensioni:
mm. 256x174.

Pertanto le stesse non corrispondono, vistosamente per un evidente refuso, a quelle segnalate da Carta, Cipolla e Frati⁸⁰, mm. 340x258, né l'altezza delle pagine è quella indicata da Gherardi⁸¹: mm. 264, né tantomeno quella riportata da Froger⁸²: mm. 266 (il quale elaborando un ampio esame codicologico, ne rileva però correttamente la variabilità di 2-3 mm in più o in meno per via della rifilatura), e riproposta da Zanichelli⁸³.

Carte: II+265+II (i numeri romani indicano la presenza di due fogli di guardia cartacei tra il piatto anteriore e i fogli membranacei e tra questi ultimi e quello posteriore di legatura).

La numerazione delle carte, apposta nell'angolo superiore, è moderna ed è stata integrata a correzione di chi appose inizialmente i numeri, e che erroneamente dopo il f. 217 su quello successivo scrisse 219; inoltre un foglio tra il 259 e il 260 restò non numerato. In base alle prime riproduzioni fotografiche effettuate, è stato accertato che la nuova numerazione a matita fu aggiunta tra il 1904 e il

⁸⁰ Carta, C. Cipolla, L. Frati, *Atlante*, p. 26.

⁸¹ Gherardi, *Il codice*, p. 8.

⁸² Froger, *Le Codex*, p. 13.

⁸³ Zanichelli, *Thesauris*, p. 241.

1913 quando Bannister studiò il codice. Froger⁸⁴ segnala che entrambi le numerazioni sono tracciate a matita, in realtà abbiamo constatato che le carte iniziali 1-19, contenenti le parti preliminari, pur presentando anch'esse numeri arabi sono in realtà in inchiostro. Pertanto attualmente osserviamo: ff. 1-19 riportanti solo il numero arabo tracciato a inchiostro, tutti i restanti scritti a matita presentano dal f. 20 fino al f. 217, le carte *recto* con il solo numero arabo, mentre quelle *verso* con le cifre affiancate da una A maiuscola; dal foglio 219 al 265 le carte *recto* con il numero affiancato da una R maiuscola e le *verso* una V maiuscola.

Legatura: moderna (prima metà del sec. XX) in cuoio, non presenta alcuna decorazione.

II.2. Il contenuto del manoscritto

L'A 123 è un manoscritto eminentemente liturgico-musicale, lungamente pensato e meticolosamente architettato per svolgere la funzione di *liber cantus* della sede episcopale di Bologna assunta a nuovo prestigio: la cattedrale di S. Pietro. Pertanto esso in gran parte costituisce una raccolta di canti per le feste "mobili" celebrate nella messa e in tutte le altre attività liturgiche allora in uso. Il codice contiene infatti i canti interlezionari, le antifone per la messa e per le celebrazioni

⁸⁴ Froger, *Le Codex*, p. 13.

processionali: Candelora, Rogazioni ecc., e i relativi tropi, prose e sequenze, rappresentando a pieno titolo un *graduale plenarium*.

Per una più analitica descrizione dei contenuti ricostruiamo una sorta di “indice”, tenendo conto dell’ampio resoconto descrittivo operato da Gherardi (1959).

Testi preliminari (cc. 1r-16v)

- Tabella del *Cursus lune per duodecim signa* (c. 1r).
- Calendario delle feste mobili: anni 1039-1120 (cc. 1v-4r).
- Trattatello di computo liturgico astronomico; titolo: *Incipit compotus domni bede presbiteri* (cc. 5r-14v).
- Opuscolo didattico relativo alla *explanacio de versis de anni Domini*; titolo: *De ordinibus incipit compotique linea* (cc. 14v-16v).

Graduale (cc. 17r-183v)

- Incipit: *Notum sit omnibus ut quicumque adventum domini veraciter vult celebrare* (c. 17r). Explicit: *miser ricordiam suam. IIII oiaeuouae. [sic]. Vt supra* (c. 167r).
- ANTIFONARIO
Incipit: *Exurge domine adiuva nos* (c. 167r). Explicit: *Haec est virgo sapiens quam dominus vigilantem invenit* (c. 183v).

Tropario-Sequenziario (cc. 184r-264v)

Incipit: *gloriosam. Alleluia. Cui omnes occurrentes clamemus salva nos Deus rex israhel*. Explicit: *Canimus tibi laus et gloria. Amen*.

Addizione del *Trophus* «*in nat. Sanctorum Senesii et Theopontii*» (cc. 265r-265v)

Incipit: *Cuncti fideles cristi venite*. Explicit: *O mundi redemptor salus et humana rex pieleyson*.

Annotazioni marginali coeve

Nella storia degli studi relativi ad A 123 abbiamo accennato alle annotazioni marginali per la loro importanza rispetto alla problematica della datazione. Riportiamo qui estesamente quelle certamente riconducibili all'XI secolo, che contribuiscono a precisare il quadro della questione cronologica.

All'interno del Calendario delle feste mobili, a c. 1v (tav. I), all'altezza del terzo e quarto rigo, sul margine sinistro in corrispondenza del testo relativo all'anno 1039, si distingue un'annotazione postuma in scrittura carolina difficilmente leggibile per il dissolvimento dell'inchiostro. Alla lampada di Wood è stato possibile decifrare quanto segue:

«*Chunradus obiit
Enricus rex elevatur*».

Alla stessa carta nel margine inferiore, sotto l'ultimo rigo del Calendario, incontriamo un'altra annotazione della stessa mano, ma ancora più dilavata, di sei righe. Diamo tra parentesi quadre la lettura dubbia e in tondo lo scioglimento delle abbreviazioni:

«*Anno domini Beda [presbiter] obiit anni domini DCCX pipinus alamanniam
ingreditur*]

DCCXXVI saraceni in italia ingreditur. DCCXLI Karolus moritur

DCCLXIII pipinus obiit DCCLXXI karolomannus obiit

DCCCLXXV karolus [.....] DCCCCXIII karolus obiit

DCC[C]CXVI [beren]garius c[om]p[re]hensus. [.....] MXXIII [...] obiit

[M]XXXVIII [chu]nradus obiit filius eius henricus in regno [elevatur]».

A c. 3r (tav. II) nel margine di destra all'altezza del rigo terzo, quarto e quinto, iniziando in corrispondenza del testo relativo all'anno 1061, si legge, qui chiaramente:

«VIII idus agusti Bononia

civitas igne

cremata est».

II.3. Fascicolazione

Il manoscritto contiene 34 quaternioni non tutti regolari a causa dell'asportazione di alcuni *bifolia*, che qui indichiamo segnalando le lacune, e di interi fascicoli che J. Froger, correggendo gli studi precedenti di Bannister e Gherardi, ha stimato in numero di quattro.

Legge di Gregory

Rispettata, tutti i fascicoli iniziano con il lato pelo.

Descrizione e disposizione dei fascicoli

I. ff. 1-8 quaternione regolare

II. ff. 9-16 q. r.

GRADUALE

III. ff. 17-24 q. r.

IV. ff. 25-33 (f. 6° in più)

V. ff. 34-41 q. r.

VI. ff. 42-49 q. r.

VII. ff. 50-57 q. r.

VIII. ff. 58-65 q. r.

IX. ff. 66-73 q. r.

X. ff. 74-81 q. r.

XI. ff. 82-89 q. r.

XII. ff. 90-97 q. r.

XIII. ff. 98-104 (f. 2° mancante)

LACUNA: secondo Froger⁸⁵ dovrebbe corrispondere al testo dell'antifona che chiudeva la cerimonia *De mandatum* del giovedì santo.

XIV. ff. 105-112 q. r.

LACUNA: Gherardi presume la mancanza di un intero quaternione «...fra l'expl. dell'*Ordo* del Sab. santo e l'*Off.* della F. V dopo Pasqua. [...] Il movente che determinò l'*iniuria* non sembra tanto di natura liturgica, dato che le pagine liturgicamente più importanti (come l'*Ordo* del Sab. santo) sono rimaste intatte, quanto di natura miniaturistica: nei quaternioni asportati (Pasqua, Pentecoste ...) erano certamente le pagine più alte di A. 123»⁸⁶.

XV. ff. 113-120 q. r.

XVI. ff. 121-128 q. r.

LACUNA: Gherardi⁸⁷ la ritiene estesa a uno o più quaternioni; Froger⁸⁸ ha precisato che la lacuna dovrebbe consistere in tre fascicoli. Attualmente il testo s'interrompe al termine del Sabato vigilia di Pentecoste e riprende con il Responsorio del «*nat. S. Donati et Hilariani, VII id. augustas*».

XVII. ff. 129-136 q. r.

XVIII. ff. 137-144 q. r.

XIX. ff. 145-152 q. r.

XX. ff. 153-160 q. r.

⁸⁵ *Ivi*, p. 25.

⁸⁶ Gherardi, *Il codice*, p. 10.

⁸⁷ *Ibidem*.

XXI. ff. 161-168 q. r.

XXII. ff. 169-176 q. r.

XXIII. ff. 177-183 (f. 7° mancante)

LACUNA: secondo Gherardi si tratta di «Un quat. asportato dopo il f. 183v (*expl.* del Graduale): fra il versetto *Haec est virgo* della serie alleluiatica e la mutila sequenza della I Dom. di Avvento *Inc.* del Tropario»⁸⁹, ma Froger non è pienamente d'accordo: «Entre la fin du Graduel, qui s'arrête inachevé au f. 183v, et le début du Tropaire, où manque seulement le début de la messe du premier dimanche de l'Avent, il est possible qu'un cahier entier ait disparu (Gherardi), mais ce n'est pas certain. Il manque un feullet au cahier Z [XXIII], et deux au cahier A [XXIV]; ces 6 pages suffisent pour contenir la fin de la liste alléluatique, et même quelques pièces adventices telles que les Répons dont nous trouvons le Proses dans le Tropaire»⁹⁰.

⁸⁸ Froger, *Le Codex*, p. 25.

⁸⁹ Gherardi, *Il codice*, p. 10.

⁹⁰ Froger, *Le Codex*, p. 26.

TROPARIO

lacuna
lacuna

XXIV. ff. 184-189 (f. 1° e 2° mancante)

XXV. ff. 190-197 q. r.

XXVI. ff. 198-205 q. r.

XXVII. ff. 206-213 q. r.

LACUNA: tra l'*explicit* della prece litanica della seconda domenica di Quaresima: «*Deprecatio Gelasii*» e il tropo: «*in diem sanctum pasche ad introitum*». Secondo Gherardi⁹¹ la mutilazione riguarderebbe uno o più quaternioni, per Froger⁹², invece, è più probabile che si tratti di uno solo considerando l'estensione usuale di tropi, prose e sequenze nei testi liturgici comparabili.

XXVIII. ff. 214-221 q. r.

XXIX. ff. 222-229 q. r.

XXX. ff. 230-237 q. r.

⁹¹ Gherardi, *Il codice*, p. 10.

⁹² Froger, *Le Codex*, p. 26.

XXXI. ff. 238-244 (f. 4° mancante)

LACUNA: tra la sequenza «*Celebretur ad lautem Cristi regi*» (c. 241v) e la festività «*Sancti Petri ad vincula*» (c. 242r).

XXXII. ff. 245-251 (f. 8° mancante)

LACUNA: tra la prosa «*Quem totus non capit orbis*» (c. 251v) e la festività «*Dedīcatio sancti michahelis archangeli*» (c. 252r).

XXXIII. ff. 252-259 q. r.

XXXIV. ff. 260-265 (ff. 7° e 8° mancanti)

LACUNA: al termine dell'addizione del *Trophus* «*in nativitate Sanctorum senesii et theopontii*» (c. 265v), Gherardi segnala che «la lacuna più volte lamentata ci ha sottratto la possibilità di completare l'elenco [si intenda delle sequenze del gruppo patronale] con il patrono della sede ravennate, S. *Apollinare*»⁹³.

II.4. Foratura e rigatura

L'osservazione dei fori ha evidenziato la presenza di incisioni “a trattino” riconducibili alla forma G schematizzata nella figura 3.3 riprodotta da M. L. Agati⁹⁴. L'incisione appare effettivamente di forma allungata o rettilinea come, secondo la Agati, risultante dal taglio di un temperino o coltellino⁹⁵. La foratura è visibile, solo in alcuni fogli, lungo il margine laterale esterno ad una distanza variabile: ad esempio al f. 12r, i fori distano dal bordo pagina 10-12 mm., mentre al f. 19r solo 1-2 mm.

J. Froger ha dedicato un ampio paragrafo⁹⁶ a questo aspetto del manoscritto; pertanto abbiamo integrato le informazioni dello studioso solesmense che, se da un lato hanno potuto avvantaggiarsi dei riscontri a codice “slegato” in vista del restauro, dall'altro risultano parziali in quanto mancano sia dei riferimenti

⁹³ Gherardi, *Il codice*, p. 51.

⁹⁴ M. L. Agati, *Il libro manoscritto. Introduzione alla codicologia*, Roma 2003, p. 181. L'autrice riproduce lo schema elaborato da L. W. Jones, *Pricking Manuscripts: the Instruments and their Significance*, in 'Speculum', 21 (1946), pp. 389-403.

⁹⁵ *Ivi*, p. 180.

fondamentali forniti qualche anno più tardi da J. Leroy⁹⁷ in un saggio codicologico rimasto esemplare, sia di quelli ugualmente importanti della bibliografia più recente.

La rigatura risulta tracciata alla punta secca, con l'unica eccezione della c. 1r, contenente la tabella del *Cursus lunae*, dove le righe retrici sono tirate ad inchiostro.

L'impaginazione presenta uno specchio di scrittura ad una colonna in tutti i fascicoli.

Il tipo di rigatura è Leroy 22D1 tracciata, evidentemente a fascicolo aperto, sempre sul lato pelo secondo il sistema Leroy 1.

La tecnica utilizzata, pertanto, adottando la definizione del sistema *new style* di M. L. Agati, consisteva nel rigare «direttamente tutti i bifogli del fascicolo (come nei sistemi greci 1-2), associati in modo da presentare solchi di orientamento opposto su due bifogli consecutivi (ma non sulle due pagine affrontate [...]) Nel vecchio stile dunque a una pagina a solco si contrappone una a rilievo; nel nuovo stile si ha sempre solco-solco, rilievo-rilievo»⁹⁸. Le occasionali eccezioni a questa procedura sono dettagliatamente descritte da Froger⁹⁹.

Premessi i riferimenti descrittivi basilari secondo il metodo Leroy, per una rappresentazione il più possibile completa della rigatura del ms. 123, utilizziamo

⁹⁶ Froger, *Le Codex*, pp. 26-28.

⁹⁷ J. Leroy, *Les types de réglure des manuscrits grecs*, Parigi 1976.

⁹⁸ Agati, *Il libro*, p. 200.

⁹⁹ Froger, *Le Codex*, p. 28.

l'esemplificazione grafica proposta da D. Muzerelle¹⁰⁰ (1999), in quanto la formula numerica, per via delle variabilità della lineazione (si incontrano almeno sei differenti casi senza considerare alcune varianti tra *recto* e *verso* all'interno dello stesso foglio) e delle dimensioni della giustificazione, risulterebbe meno facilmente intelligibile.

Presentiamo lo schema di rigatura di uno dei trenta fascicoli del Graduale-Tropario, segnalando per i quattro rimanenti le singole varianti.

Fascicoli III-IV e VII-XXXIV.

Lineazione: 15 linee rettrici tutte trascritte, incluse le maggiori in funzione di marginali orizzontali, recanti scrittura *above top line* sormontata da notazione musicale.

Unità di rigatura¹⁰¹: (con altezza dello specchio di rigatura di mm. 163) mm. 9,86; (con altezza dello specchio di rigatura di mm. 165) mm. 10.

¹⁰⁰ D. Muzerelle, *Pour décrire les schémas de réglure. Une méthode de notation symbolique applicable aux manuscrits latins (et autres)*, in 'Quinio' 1 (1999), pp. 123-170.

¹⁰¹ Secondo la definizione di M. L. Agati: «L'UR o valore interlineare è un numero frazionario che si ottiene dividendo la dimensione della colonna scritta per il numero di righe meno uno [...]». Agati, *Il libro*, p. 205.

Schema di rigatura e giustificazione

Varianti allo schema di rigatura usuale nel Graduale-Tropario

Fascicolo I

Lineazione: Tabella del *Cursus lune per duodecim signa* (c. 1r).....31 linee

Calendario delle feste mobili: anni 1039-1060 (cc. 1v-2r).....24 linee

Calendario delle feste mobili: anni 1061-1120 (cc. 2v-4r).....32 linee

Trattatello di computo liturgico astronomico (cc. 5r-8v).....38 linee

Giustificazione: altezza dello specchio di rigatura.....mm. 193

larghezza dello specchio di rigatura.....mm. 133

colonna interna.....mm. 120

colonnine.....mm. 6 ÷ 7

Fascicolo II

Lineazione: da *Indicio mutatur VIII kal. Oct. Annus ab incarnatione domini mutatur VIII kal. ian* (c. 9r) alla *explanacio de versis de Anni Domini* (c.14v).....33 linee
dalla c. 15r all'explicit: *iam sequenti anno* (c.16v).....34 linee

Giustificazione: altezza dello specchio di rigatura.....mm. 180
larghezza dello specchio di rigatura.....mm. 136
colonna interna.....mm. 121
colonnine.....mm. 7 ÷ 8

Fascicoli V e VI

Lineazione: su tutto il fascicolo.....14 linee
(unica eccezione a c. 42r.....15 linee)

Giustificazione: varia esclusivamente l'altezza dello specchio di rigatura.....mm. 167

II.5. Descrizione della scrittura

L'esame obiettivo che qui si propone, è necessario premettere, non ha precedenti, tranne le sintetiche osservazioni fornite non da un paleografo o codicologo, ma da uno scrupoloso liturgista, L. Gherardi¹⁰², che in nota descrisse brevemente la scrittura di Angelica 123. La stessa latitanza di studi paleografici va segnalata per il Passionario ms. 1576 dell'Universitaria di Bologna, che già tante volte

abbiamo richiamato sottolineandone la dipendenza dal ms. 123 dell'Angelica. Certo, in parte ciò è comprensibile in quanto entrambi i codici, per quanto non datati, allo stato attuale delle acquisizioni della critica possono definirsi pressoché “databili” (anche se va precisato che per il Passionario tale definizione è complicata dalle estese mutilazioni). Ma ciò non toglie che (alla luce dei problemi relativi alla loro localizzazione, oggi, solo dopo il lunghissimo travaglio critico di cui si è estesamente riferito nel primo capitolo, ricondotta ad un'attribuzione bolognese), l'esame della scrittura carolina in cui sono vergati, così come quella di altri codici più o meno coevi proposti quali bolognesi¹⁰³, attende ancora di essere condotta da specialisti in grado di garantire nuove e più rassicuranti conferme¹⁰⁴.

Per quanto riguarda la paleografia musicale, nel ms. 123 è stata riconosciuta una notazione adiaستمatica (neumi-accenti) in campo aperto, tale da dover essere ritenuta tipica di un determinato centro di elaborazione che, riscontrate le innegabili differenze rispetto a quella nonantolana, si è dovuto convenire trattarsi proprio di Bologna. Per ogni maggior dettaglio rimandiamo alla relativa bibliografia presentata nel primo capitolo¹⁰⁵.

¹⁰² Gherardi, *Il codice*, p. 7.

¹⁰³ Ropa, *Codici*, p.110

¹⁰⁴ Ancora Ropa, *La cultura*, p. 41, segnala, a proposito delle indagini condotte da Giorgio Cencetti sulle carte diplomatiche che precedono e seguono la formazione dello Studio a Bologna, che forse l'esame non è del tutto “saturo” come invece il noto paleografo più volte dichiarò. Certo è che, anche esaminando la bibliografia degli scritti di Gianfranco Orlandelli, (cfr. <http://scrineum.unipv.it/aipd/soci/orlandelli.htm>) non si può fare a meno di notare, per il secolo XI, l'assoluta sproporzione in ambito bolognese, tra l'ampiezza degli studi sulla scrittura documentaria e l'assenza di quelli sulla scrittura libraria, mentre una comparazione potrebbe certamente apportare importanti acquisizioni.

¹⁰⁵ Bannister (1913), Suñol (1935), Vecchi (1953), Froger (1969), Vecchi (1983), *Codex Angelicus 123* (1996), di quest'ultima raccolta di studi si segnalano in dettaglio i saggi di paleografia musicale in quanto

Prima di esporre gli esiti dell'esame paleografico è necessario premettere che l'analisi della scrittura carolina di A 123 si è basata su un noto saggio di A. Petrucci¹⁰⁶, che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi voglia studiare tale scrittura, ma va avvertito che i 250 codici esaminati dallo studioso nell'arco di due secoli, costituiscono un campione evidentemente limitato, tale da portare inevitabilmente a generalizzazioni nei risultati non sempre del tutto rispondenti a quelli relativi a singoli casi come anche nel nostro abbiamo riscontrato.

Proprio partendo da quanto affermato dal celebre paleografo, si può anticipare che l'aspetto generale della scrittura del ms. 123, fatta eccezione per l'inclinazione della lettera "A", rientra nella tendenza generale osservata nel periodo 970/980-1050, consistente «nell'andamento diritto della scrittura [...] nella regolarizzazione della separazione delle parole, resa pari allo spazio di una lettera, nell'accostamento fra loro delle lettere costituenti ciascuna parola, nel sempre meno frequente uso di elementi corsivi...»¹⁰⁷. Tuttavia, occorre sottolineare, nei primi due fascicoli di A 123, tale generale tendenza è meno rispettata se raffrontata alla puntuale rispondenza riscontrabile in tutti gli altri, in generale più curati per le ragioni che andremo spiegando (ma si tenga conto

rappresentativi tutti gli aspetti della materia: L. Battagin, *Tavole dei neumi*, p. 123; L. Marchi, *Il torculus 'fluente': un neuma dal duplice significato*, p. 155; B. Eltrudis, *Un climacus composto e altre analoghe formulazioni*, p. 167; S. Galli, *L'uso del salicus all'unisono*, p. 181; V. Ragaini, *Una particolare grafia liquescente*, p. 203; F. C. Gusperti, *Il climacus composto ad elementi uniti in alcune formule ricorrenti*; M. T. Rosa-Barezzani, *Uno scanditus speciale per una formula d'intonazione: letture e interpretazioni*, p. 231.

¹⁰⁶ A. Petrucci, *Censimento dei codici dei secoli XI-XII. Istruzioni per la datazione*, in 'Studi medievali', s. III, 9 (1968), pp. 1115-1126.

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 1120.

intanto della differente *mise en page* risultante dalla presenza dei neumi, assenti nelle parti preliminari, che ha imposto una più ridotta lineazione con un più ampio interlinea), e nei quali la spaziatura di cui parla Petrucci è studiatamente ampliata per far fronte alla necessità di rappresentare chiaramente la corrispondenza tra le sillabe e i neumi che le sormontano.

Più in dettaglio un primo rilievo va fatto sulla scorta delle osservazioni degli studiosi (Gherardi, Garrison e Froger) che si sono brevemente soffermati sulla problematica paleografica del ms. 123. Si tratta della evidente differenza di grafia e del diverso impiego delle abbreviazioni tra le parti preliminari (cc. 1r-16v) e tutto il resto del codice. Effettivamente nelle carte iniziali abbiamo certamente a che fare con uno scriba (che indicheremo come mano A) che si è occupato esclusivamente delle Tabelle, del Calendario e delle parte computistica, evidentemente in quanto particolarmente specializzato nel campo della cronologia. Ciò non sorprende, è infatti ben noto che, a quest'epoca, una materia di studio molto importante nella formazione dei chierici e dei monaci è proprio il computo, teso a svolgere una funzione cruciale per la liturgia: la determinazione anno per anno della data della Pasqua e delle feste "mobili" ad essa collegate. Accertata questa differenza di grafie, va ribadito che, dall'esame complessivo della scrittura, non ci sono elementi per accreditare le ipotesi ventilate da Ropa (1987) di una distanza temporale tra la stesura dei primi due fascicoli e quella di tutti gli altri.

Poste queste premesse e sottolineate le più marcate evidenze, va fatto presente che anche nei trentadue fascicoli contenenti il Graduale-Tropario, pur in una sostanziale uniformità, si riscontrano alcune differenti scelte grafiche, oltre all'introduzione di un diverso inchiostro di colore marrone, tali da far supporre sia la presenza di più di un copista, sia, più probabilmente, l'uso variato da parte della stessa mano (che distingueremo come mano B) di forme alternative a seconda delle esigenze di scritturazione musicale e del contesto di riferimento liturgico.

Modulo.

Si può definire “piccolo” soprattutto in relazione all'altezza delle lettere, e, nonostante l'intervento certo di almeno due differenti copisti, esso appare uniforme in tutto il codice. Le parti preliminari difatti, (cc. 1r-16v), vergate dalla mano A, che non contengono scrittura sormontata dai neumi, presentano lettere dalle dimensioni abbastanza simili a tutte quelle presenti nelle carte successive relative al Graduale, al Tropario e all'Antifonario.

Tratteggio.

Le carte 1-16 presentano lettere dai tratti piuttosto spessi, almeno a confronto di quelle successive dal *ductus* più posato ed elegante e che in generale presentano un contrasto più accentuato tra tratti pieni e filetti. Ad un leggero ingrandimento infatti si percepisce chiaramente, cercando di tradurre al meglio l'osservazione diretta, che la stesura dell'inchiostro che profila il contorno delle lettere del

primo scriba appare irregolare (diciamo tremolante per dare un'immagine) come se la punta della penna fosse stata usurata o temperata maldestramente.

Morfologia delle lettere più caratteristiche

Lettera A: come di norma in questo periodo è sempre chiusa. La “schiena” della lettera è in genere piuttosto inclinata così come si riscontra normalmente nella romanica, ma non in linea con la tendenza generale relativa agli anni 970/980-1050 osservata da Petrucci a cui abbiamo fatto riferimento.

Lettera D: la mano A ne disegna le aste marcatamente “a spatola” così come per la B, la H e la L, mentre la mano B, le delinea con un profilo che solo in parte si diversifica prendendo la forma “a fuso”, infatti se l'asta non è più esattamente triangolare, tuttavia conserva l'apice terminante a punta con una netta cuspidè a sinistra.

Lettera E: l'elemento distintivo tra le “E” della mano A e quelle del mano B si riconosce nelle lettere finali di parola, nelle quali la barra che chiude l'occhiello, che nei primi due fascicoli si prolunga in fuori saliente in diagonale, nel resto del codice si allunga orizzontale cercando il parallelismo con le righe retrici e contribuendo così al complessivo aspetto elegante della scrittura.

Dittongo AE: frequentemente è rappresentato con la semplice E, meno frequente è l'uso della E cedigliata, ma diversamente da quanto affermato da S. Corbin (1972): «Signalons que dans le graduel et tropaire la *e* cedillé est constant mais qu'on y peut aussi trouver la forma *ae* (fol. 50 r°[tav. IX], sur *Agnes secundae*, sic). L'une et l'autre forme manquent aux pièces liminaires. C'est donc a juste

titre que dom Froger écarte les trop grandes précisions et qu'il écrit: XI^e s.»¹⁰⁸), essa è presente nelle parti preliminari, si veda la carta 12r (tav. IV), l'ottavo rigo: «*Grandines et glaciatis ex tillis plumę frigoris venti rigore...*». Anche la forma *ae*, generalmente molto rara, e secondo la studiosa assente nelle parti preliminari, è invece presente nella stessa c. 12r al rigo ventitreesimo: «*m̄msuraē*» (*mensurae*), nonché, come nesso, al *verso* dello stesso f. 12 (tav. V) al quindicesimo rigo: «*æpactas*». Nel *Graduale-Tropario la Corbin*¹⁰⁹ la riconosce alla c. 50r (tav. IX), mentre Gherardi¹¹⁰ (1959) la segnala presente «a volte, specie nell'agg. *aeternus*».

Lettera G: questa lettera è caratteristica non tanto in relazione all'aspetto morfologico usuale nel secolo XI, e già consolidato in quello precedente, che prevede che l'occhiello sia chiuso, come appunto in tutto il codice avviene regolarmente, quanto per il fatto che essa appare come la lettera che più distingue la mano A dalla mano B. La prima traccia l'occhiello superiore come una "O", mentre il tratto che scende verso quello inferiore è appena pronunciato, così che

¹⁰⁸ S. Corbin, recensione a J. Froger, *Le Codex*, p. 324.

¹⁰⁹ Al di là dell'accuratezza quantitativa dei riscontri, ciò che interessa in questa sede è evidenziare che le conclusioni della studiosa della Sorbona, a conferma di quelle proposte da Froger, e asserenti che inopportuno sarebbe cercare di precisare la datazione all'interno dell'XI secolo (proprio per via della presunta distanza di scelte grafiche consistenti nell'assenza nei primi due fascicoli sia della forma cedigliata che di quella estesa di *ae*, presenti invece negli altri), sono prive di fondamento. Vale la pena in merito ricordare i suggerimenti di Petrucci (1968, p. 1116) e cioè sia «la difficoltà di stabilire criteri di datazione validi basati esclusivamente sull'analisi morfologica delle singole lettere» sia «che non basterà il rinvenimento di uno solo degli elementi indicativi come tipici di un determinato periodo per giustificare l'attribuzione cronologica della scrittura, ma occorrerà che si verifichi la concomitanza di parecchi di essi». Il che se vale in primo luogo per chi azzarda proposte di datazione senza tenere conto di tutti i fattori rilevabili, vale anche per chi, avendo affidato ad altri l'esame paleografico (secondo quanto avverte lo stesso studioso solesmense nel suo saggio), per gli stessi motivi, al contrario, accredita come sconsigliabile una valutazione che, mantenuta all'interno di una forchetta cronologica, si presenta invece come del tutto plausibile.

¹¹⁰ Gherardi, *Il codice*, p. 7.

la forma della lettera tende vagamente ad assomigliare ad un 8. La mano B, invece, traccia l'occhiello superiore tondeggiante solo a sinistra, e con la barra che lo chiude pronunciata in fuori, verso la lettera seguente, orizzontale e non obliqua come tratteggia il primo. Inoltre l'occhiello inferiore è ampio e schiacciato.

Lettera N: la forma maiuscola seppure poco frequente, è presente all'inizio e all'interno di parola («*iN lege domiNi*» c. 101r – tav. XI –, ultimo rigo) in tutto il codice. In particolare ci pare di scorgere una maggiore ricorrenza nell'Antifonario, si vedano le tre occorrenze ad inizio di parola a c. 170v (tav. XIV): «*Nostras*» rigo primo, «*Nisi*» rigo ottavo, «*Nomini*» rigo decimo; come pure le nove, non considerando quelle maiuscole dopo il punto, presenti nell'antifona processionale «*INdulgentia*», (c. 183r – tav. XV –) delle quali quattro contenute nell'abbreviazione del *nomen sacrum* «*dNe*» (i. e. *domine*, tra il rigo decimo, l'undicesimo e il tredicesimo), riscontrabile – per altro si consideri, sempre nella stessa pagina, il ricorrere ugualmente frequente anche della forma per esteso – pure all'ultimo rigo, nella doppia invocazione: «*Concede domine concede *», ma qui con la *n* minuscola. Rimandando a Gherardi¹¹¹ per la trascrizione integrale dell'antifona processionale, sottolineiamo come così varie scelte grafiche si spieghino, ancora una volta, solo con l'esigenza di far corrispondere il testo di canto con la spaziatura della notazione musicale che

¹¹¹ *Ivi*, p. 42.

naturalmente è mutevole, nella consistenza dei neumi e quindi in ampiezza, qualora, pur ritornando le stesse parole, la melodia varia.

Legature e nessi

Tra le prime si incontrano regolarmente *ct* ed *et*, tra i secondi *nt*.

Anche in questo ambito troviamo differenze tra il tratteggio della mano A e quello della mano B. In merito alla forma *ct* spicca il fatto che il primo copista non adotta questa legatura, ma piuttosto sembra quasi distanziare le due lettere, infatti il filetto che terminata la *c* dovrebbe congiungersi all'asta orizzontale della *t* o è appena percepibile o non viene tracciato, dando l'effetto di separazione tra le parole, si veda il termine «*æpac tas*», già citato, e più volte ripetuto alla c. 12v (tav. V). Dal terzo fascicolo in poi riscontriamo invece che la legatura avviene regolarmente, ma per quanto la *c* e la *t* risultino ora unite dal tratto “a ponte” (largo e poco sviluppato in altezza in tutte le parti del codice, per trovarne conferma si confronti «*afflicti*» a c. 226v – tav. XVI – rigo quarto, dove, in un brano non di canto, è evidente che la corrispondenza tra la posizione dei neumi e quella delle sillabe non ne condiziona certamente la morfologia, se anche qui, in assenza di notazione musicale, esso si ripresenta nella forma consueta), esse continuano ad essere tracciate distanti l'una dall'altra di almeno lo spazio di una lettera.

Tutto il contrario vale per *st*. Le due lettere risultano talora ravvicinate, come sempre si riscontra nei primi due fascicoli, talaltra distanziate anche nella stessa carta (170v – tav. XIV –): si veda emblematicamente la parola «*noster*» che al

rigo nono presenta il tratto a ponte largo e ribassato, mentre al rigo tredicesimo appare stretto e più alto. Trattandosi dello stesso termine nella stessa pagina, spicca l'unica possibile causa di questa difformità: i neumi che sormontano le sillabe *no-st* sono tutti diversi. La conferma definitiva di questa osservazione può trarsi da un caso che ci pare eclatante: si veda «*nostrum*», a c. 167v (tav. XIII), rigo undicesimo, in cui la distanza tra la *s* e la *t* è addirittura pari allo spazio di almeno tre lettere e la *s* appare curiosamente disegnata, si passi l'immagine, come una canna da pesca il cui filo appena lanciato si stende verso l'alto.

Il legamento (*et*) di modulo appena percettibilmente più grande in altezza delle altre lettere, è regolarmente presente in tutto il codice come congiunzione. Raramente, ma più spesso nei primi due fascicoli, si rinviene anche in fine di parola, ad es. «*tenet*» (c. 12r – tav. IV – rigo trentunesimo).

Il nesso NT presenta a volte la N maiuscola: «*clamabaNt*» (c. 90v – tav. X – rigo quinto), elemento che continua un uso residuale ancora persistente negli ultimi decenni del secolo X (Petrucci 1968)¹¹².

Abbreviazioni e particolarità ortografiche

Come abbiamo premesso, è in questo contesto, al di là della *mise en page*, che i primi due fascicoli differiscono più marcatamente da tutti gli altri. S'impone infatti, come prima evidenza, una netta maggiore frequenza di abbreviazioni nel primo e nel secondo rispetto ai successivi trentadue. Le parti preliminari, in effetti, presentano forme abbreviative in tutte le righe di scrittura quasi sempre

almeno quattro per rigo, ma spesso anche sei e a volte sette (e ciò rientra in pieno con le rilevazioni di Petrucci¹¹³, il quale osserva anche come, diversamente, nei codici di lusso le abbreviazioni sono ridotte)¹¹⁴. Una tale sottolineatura rafforza quanto, dal punto di vista grafico, abbiamo già evidenziato, e fa emergere più chiaramente il diverso spirito e l'approccio pragmatico differente peculiare del redattore delle sezioni preliminari rispetto a quello delle parti liturgico-musicali del manoscritto, quasi che due differenti libri si siano saldati nella necessaria interdipendenza e nel comune corredo decorativo.

A questa preliminare distinzione vanno aggiunte le osservazioni di Gherardi che si è espresso limitatamente al Graduale-Tropario: «Il sistema abbreviativo si vale del ben noto corredo di segni, troncamenti, contrazioni, letterine sovrascritte, compendi speciali; il ricorso nel Graduale-Tropario segue un criterio di sensibilissima graduazione: nelle festività minori o comunque nei pezzi di canto “non propri” si fa largo uso di abbreviazioni e di incipit; mentre nelle festività maggiori e nei pezzi “propri” il dettato si dispiega in tutta l'estensione. E' chiaro, in ogni modo, l'intento di offrire un codice di comodo impiego, con il minor numero di rinvii e con una precisa classificazione dei valori»¹¹⁵. Ecco che quanto

¹¹² Petrucci, *Censimento*, p.1119.

¹¹³ *Ivi*, p. 1121.

¹¹⁴ A questa casistica generale fanno eccezione le didascalie al corredo illustrativo presente esclusivamente, con la sola eccezione della figura del *computator*, all'interno dei fascicoli dal tre al trentaquattro. Esse, da quanto ci è possibile riscontrare, rientrano pienamente nelle caratteristiche grafiche della mano A e quindi anche il sistema abbreviativo non fa eccezione, anzi nelle didascalie le forme abbreviate sono sempre preferite, mentre il legamento *et*, nei primi due fascicoli non molto frequente in fine parola, è costante. La questione delle didascalie va però integrata con le analogie nonantolane di quelle in versi metrici leonini di cui si è accennato nella storia degli studi, cfr. G. Vecchi, *La notazione neumatica nonantolana*, pp. 326-331.

¹¹⁵ Gherardi, *Il codice*, pp. 7-8.

abbiamo detto, concludendo le considerazioni generali di questo paragrafo, sulla base di letture effettuate meramente in base al criterio codicologico dell'esame fascicolo per fascicolo, a proposito delle differenti scelte grafiche riscontrate nel Graduale-Tropario, concorda pienamente con le valutazioni di contenuto tratte dal filologo-liturgista.

Dall'esame dei singoli segni è emerso:

le contrazioni e i troncamenti, segnalati dalla lineetta semplice soprascritta (riconoscibile sia sulle vocali, per indicare l'assenza di una nasale, sia sulle consonanti), sono presenti in tutto il manoscritto, ma la percentuale della loro frequenza varia sensibilmente tra le parti preliminari e il Graduale-Tropario. Nelle prime l'impiego dei troncamenti e delle contrazioni (molto inferiore) è diffusissimo, fino a cinque occorrenze su due linee di scrittura per pagina, mentre nel resto del codice è molto meno frequente e, nel caso dei troncamenti, si riscontra quasi sempre in fine di rigo. Tuttavia abbiamo riscontrato casi eccezionali, come nell'antifona processionale, a c. 183r (tav. XV), già richiamata, dove la reiterazione dei *nomina sacra*, rende il numero delle abbreviazioni per contrazione assolutamente inusitato (in effetti in questa pagina l'occorrenza in linea con la norma sarebbe piuttosto la singola evenienza del troncamento: «*populū*» al rigo ottavo). Per completare il quadro dei *nomina sacra*, premettendo che anche la loro occorrenza risponde al criterio della "graduazione" di cui parla Gherardi, si consideri che le forme contratte che abbiamo incontrato sono le seguenti: *dn̄s* (*dominus*), e le sue declinazioni *dne*, *dni* e *dno*, (tutte in

genere meno frequenti della forma estesa) e $\overset{\circ}{x}\overset{\circ}{p}\overset{\circ}{o}$ (*cristo*), ma più spesso *xpe*; le letterine soprascritte si rinvencono, sempre facendo eccezione delle didascalie, solo nei primi due fascicoli, (ed è comprensibile in quanto la presenza e la morfologia dei neumi ne avrebbe reso la lettura molto complicata) con frequenza variabile, qualche volta anche sei/otto occorrenze per rigo, più spesso due;

per il segno abbreviativo *ac fulgens*» c. 11v – tav. IV – rigo ventiseiesimo), sostituendo quasi integralmente la forma estesa;

per il segno (*us*) vale in generale quanto sopra; la frequenza, considerando anche il maggior ricorrere di questa desinenza, raggiunge anche le cinque occorrenze per rigo (ad es. c. 11v rigo quinto), ma in questo caso la forma estesa seppur rara è più facilmente rinvenibile;

il segno » c. 12r – tav. IV –, rigo ventunesimo) abbreviazione quest'ultima che, per quanto capillarmente si sia cercato di scorgere, nei fascicoli successivi al secondo non è più stato possibile riscontrare; la seconda si riferisce al disegno della *r* in forma di due di cui a volte

la mano A traccia il trattino di base diritto, ma un po' rialzato rispetto al rigo di scrittura (si veda «vento²», al rigo ventunesimo, dove il trattino è in corrispondenza della metà dell'altezza della "o"), cosa che non sarà più riscontrabile nei fascicoli seguenti. Va aggiunto, in funzione di precisazione cronologica, che la forma ^{os} (orum) che Petrucci¹¹⁶ riscontra come «uso ancora raro» nel periodo 970/980-1050 è in A 123 del tutto assente;

que è sempre reso nella forma ^q, per quanto Petrucci¹¹⁷ la riscontri come rara nel periodo 970/980-1050, sia nei primi due fascicoli («qualicūq·» c. 5r – tav. III – rigo trentesimo), che in tutti gli altri («usq·» c. 28v – tav. VIII – rigo settimo; «cumq·» c. 259r – tav. XVIII – rigo nono).

Per quanto riguarda quelle che in genere vengono definite “abbreviazioni particolari”, abbiamo riscontrato che, sempre tenendo conto del maggior ricorrervi del primo scriba e dei criteri generali suggeriti da Gherardi, se ne rinviene un ampio e variegato utilizzo. Troviamo infatti in tutto il codice, in ordine di frequenza, le forme: ^P (per): «^{sup}» (c. 5r rigo trentacinquesimo), «^P doctrinam» (c. 240v – tav. XVII – rigo primo); ^P (pro): «^P cedunt» (c. 5r rigo quindicesimo), «^Ptegat» (c. 183r rigo – tav. XV – terzo); ^q (qui): «a^qlone» (c. 11v. – tav. IV – trentesimo rigo), «^q ambulat» (c. 160r – tav. XII – ultimo rigo); Q con il taglio diagonale sull'asta della lettera, presente nella

¹¹⁶ Petrucci, *Censimento*, p.1121.

¹¹⁷ *Ibidem*.

forma minuscola nelle parti preliminari all'interno del secondo fascicolo: «q
Pfecto» (*quod profectus* c. 12r – tav. IV – rigo ventiduesimo) e non più
rinvenibile nel resto del codice, mentre quella maiuscola: «Q manducat» (c.
160r rigo terzo) è riconoscibile anche nelle ultime pagine del Graduale.

II.6. Elementi per una datazione.

Nel primo capitolo abbiamo estesamente trattato delle varie posizioni della critica sulla cronologia del manoscritto e tratto alcuni iniziali orientamenti. La questione della datazione di A 123 però ancora oggi rimane non del tutto pienamente risolta. Considerando infatti che i più recenti studi storico-artistici sul codice (Zanichelli¹¹⁸ 2003c) ripropongono ancora come termini cronologici gli anni 1029-1039, secondo la proposta di Gherardi, ci pare sia giunto il momento di proporre nuove precisazioni che potrebbero apportare definitiva chiarezza nella storia del manoscritto bolognese.

Secondo quanto abbiamo riportato nel primo capitolo L. Gherardi ha proposto l'anno 1029 come *terminus a quo*, in realtà però le quattro citazioni di tale data: «*Si vis invenire per annos domini qualis indicio sit, adiunge tres regulares ad annos domini et divide per XV. Ergo mil(le) XXVIII divisi per XV remanet XII Ista est indicio*» [in margine si legge «*tres apone*»] (c. 14v – tav. VI – rigo

¹¹⁸ Zanichelli, *Thesauris*, p. 241.

ventunesimo-ventitreesimo), «*Anno domini sunt ab incarnatione modo mil(le) XXVIII*» (c. 15v – tav. VII – rigo settimo-ottavo), «*Verbi gratia modo sunt ab incarnatione domini Mil(le) XXVIII*» (f. 16r – tav. VII – rigo ventiseiesimo), «*Anno domini sunt modo M. XXVIII*» (c. 16r, rigo trentaduesimo), si trovano tutte nella *Explanacionem de versis de Anni Domini*. Come va interpretata allora la riproposizione per ben quattro volte della data 1029, dal momento che chi scrive intende inequivocabilmente affermare che “siamo nell’anno 1029”? Forse, come sembra laconicamente alludere Gherardi, nel senso che dal momento in cui questo brano o la restante parte del manoscritto o della sua forma embrionale (il problema non è neppure accennato) viene trascritto, a quando avviene «l’ingresso del Graduale nella specifica sede liturgica» trascorrono dieci anni? D’altronde non avrebbe alcun senso supporre che il secondo quaternione sia stato premeditadamente vergato nel 1029 in vista di aggiungerlo al codice dieci anni dopo, le evidenze codicologiche e l’illustrazione raffigurante il *Computator*, a c. 12v, dello stesso maestro che opera nel Graduale, rendono insostenibile tale ipotesi. Allo stesso modo ancor più impraticabile è l’ipotesi che il primo fascicolo sia stato successivamente scritto e aggiunto nel 1039; infatti come sarebbe stato possibile che il manoscritto fosse già completato nel 1029, se le basi per poter organizzare tutta la liturgia e stabilire la data della Pasqua e delle festività collegate risiedono proprio nel *Compotus* la cui stesura, secondo la logica ineccepibile di Bannister basata sull’incipit delle tabelle del *Cursus lunae*, risale proprio al 1039?

La nostra proposta presuppone una chiave di lettura molto più semplice. L'*Explanacio* è un opuscolo didattico in versi che nel 1029 era stato elaborato, probabilmente dallo stesso *magister* (il *presbiter cantor* raffigurato a c. 12v secondo la Zanichelli committente del codice), per i discenti della *schola* canonica. Pertanto da allora esso doveva tramandarsi come il modello per eccellenza degli “esercizi” computazionali in funzione liturgica. La natura eminentemente funzionale dei primi due fascicoli, la consistenza miscelanea del libro, la probabile identità del committente, ma soprattutto l’obiettivo di colui il quale fece realizzare il codice, e cioè farne la *summa* liturgica nella cultura bolognese del tempo, spiegano perfettamente l’assunzione di questo testo, già consolidato da un decennio, all’interno di A 123 quale *exemplum* per le esigenze didattiche presenti e future.

Spiegate le ragioni più plausibili della presenza dell’anno 1029 nel testo dell’Angelica 123 rispetto sua alla cronologia, possiamo finalmente incasellarla all’interno di sponde accertabili. Per le ragioni che abbiamo ampiamente esposto nel primo capitolo, consideriamo piuttosto il 1039, data iniziale del *Compotus* e finale dell’*excerptum* annalistico, d’accordo con il parere di Bannister e Garrison, come *terminus ante quem* per il manoscritto. A questo punto la “forchetta” va delimitata entro un limite massimo oltre il quale è ragionevole non spingersi e tale limite, abbiamo visto, è posto dall’annotazione marginale relativa al 1061 in cui «*VIII idus agusti, Bononia civitas igne cremata est*». Se dunque il 1061 va stabilito come *terminus post quem non* assoluto, almeno un altro riferimento

cronologico intermedio, per quanto ipotetico e deduttivo, va preso in considerazione per delimitare meglio i termini di datazione del manoscritto. Esso si ricava proprio dall'ultima annotazione dell'*excerptum* annalistico: «*anno Domini MXXXVIII Chunradus obiit. Filius eius Henricus in regno elevatur*» che lascia ragionevolmente supporre, come abbiamo già accennato, che Enrico III quando il codice fu vergato doveva essere in vita, altrimenti si troverebbe anche l'annotazione relativa alla sua morte (5 ottobre 1056), così come regolarmente vengono trascritte quelle di tutti gli altri sovrani.

Si tratta ora di “sommare” a queste considerazioni, che permettono di stabilire la forchetta cronologica: 1039-1056/1061, quelle, tra le paleografiche, dal nostro punto di vista più significative.

E' ben poco probabile che l'inclinazione della lettera A sia un uso che possa risalire oltre la metà del secolo, ed infatti per averne conferma abbiamo verificato che nel ms. 1576 (dunque sempre in area bolognese), come sappiamo posteriore, ma pressoché coevo, tra i tanti copisti riconoscibili spicca già chi traccia l'asta di tale lettera diritta. Inoltre in A 123 non incontriamo nessun tipo di forma grafica tale da autorizzare a rivolgersi verso il periodo 1050-1110 considerato da Petrucci, e tantomeno l'abbreviazione ⁰² (orum, con la R e l'ultimo trattino tracciati in un tempo solo e formanti nodo), che sarà normale nella seconda metà del XII secolo e in particolare nella *littera bononiensis*. Piuttosto, al contrario, incontriamo la persistenza di alcune forme, diciamo così “arcaizzanti”, che si inquadrano in abitudini grafiche che ancora rientrano nel primo periodo (870-

970/980) della carolina studiato da Petrucci. Abbiamo riscontrato, infatti, la presenza della N maiuscola anche all'interno di parola e il *que* abbreviato sempre nella forma *q*.

I dati paleografici, pertanto, confermano non solo la possibilità che il codice sia stato eseguito non oltre il 1061 e molto probabilmente prima del 1056, ma più verosimilmente che la data di esecuzione dello stesso dovrebbe il più possibile tendere a coincidere con quella della stesura del Calendario delle feste mobili, e cioè il 1039.

III. DECORAZIONE E ILLUSTRAZIONE

III. 1. Iniziali semplici, geometriche, fitomorfe e zoomorfe.

III.1.1. Iniziali fitomorfe, geometriche ed ibride

Riportiamo qui di seguito le iniziali relative alle festività e alle sequenze del *Proprium de tempore* e del *Proprium de sanctis* (quelle principali sono in corsivo), secondo la trascrizione non paleografica del testo rubricato in minio, così come proposta da L. Gherardi nell'«Indice del *proprium de tempore* e del *proprium de sanctis*»¹¹⁹ (cc. 17v-183v). Per quelle inerenti il Tropario-Sequenziario (cc. 184r-265v) abbiamo trascritto, laddove presenti, i relativi titoli rubricati, e, in assenza degli stessi, abbiamo fatto riferimento alla scheda di catalogo sul ms. 123, contenente la sintesi relativa alla storia degli studi e all'aspetto codicologico e decorativo elaborata da G. Z. Zanichelli¹²⁰.

«*Dom II de adventu dni statio ad hierusalem*»: **P**(*opulus*), c. 19r;

«*In vig in primo pullorum canto*»: **D**(*ominus*), c. 27v;

«*In nat sci stephani levite & mart*»: **E**(*t enim*), c. 32v;

«*XIII kal feb nat scorum fabiani & sebastiani*»: **I**(*ntret*), c. 47r;

«*VIII kal feb conversio sci pauli*»: **L**(*etemur*), c. 49v;

«*XVI kal mar valenti[ni]*»: **I**(*n virtute*), c. 53v;

¹¹⁹ Gherardi, *Il codice*, pp. 105-110.

¹²⁰ Zanichelli, *Thesauris*, p. 241.

«Dom in quinquagesima»: *E(st)*, c. 60r;

«Fr II ad clementem»: *R(edime)*, c. 71v;

«Fr III ad scam ceciliam»: *N(e)*, c. 73r;

«Fr V stat ad scm cosmam & damianum»: *F(ac me)*, c. 78r;

«Fr III stat ad scm laurentium»: *E(xaudi)*, c. 81v;

«Fr III st ad scm paulum»: *D(um)*, c. 82r;

«Fr V ad scm silvestrum»: *L(etetur)*, c. 83r;

«Dom V de passione»: *I(udica)*, c. 85r;

«Fr III st ad scm quiricum»: *E(xpecta)*, c. 87r;

«Fr IV stat ad scm sthepanum»: *M(iserere)*, c. 89v;

«Sabb vacat quando domn papa elimosinam dat»: *I(inicio)*, c. 90r;

«Fr III stat ad scam mariam»: *I(n nomine)*, c. 96v;

«Fr VI quod est parascevem»: *P(opule)*, c. 102v;

«Tractus del Venerdì santo»: *S(icut)*, c. 107v;

Prima domenica dopo l'ottava di Pasqua: M(isericordiam), c. 116r;

«Dom III post oct pasche»: *C(antate)*, c. 117v;

«VIII kl mai nat sci georgii»: *P(rotexisti)*, c. 119r;

«Eodem die inventio sce crucis»: *S(anctus)*, c. 122v;

«Dom I post ascensa dni»: *E(xaudi)*, c. 126v;

«Kl nov commemoratione omniun scorum» [Ognissanti]:
G(audeamus), c. 142r;

«Dom I post octava pentecosten»: *D(omine)*, c. 153r;

«Dom II post oct pentecosten»: *F(actus)*, c. 153v

«Dom VII post oct pentecosten»: *O(mnes)*, c. 156r;

«Dom XV post oct pentecosten»: *R(espice)* e *P(rotector)*, c. 159r;

«Dom XVI post oct pentecosten»: *I(nclina)*, c. 159v;

«Dom XVII post oct pentecosten»: *M(iserere)* e *I(ustuses)*: «Dom XVIII post oct pentecosten», c. 160r;

«Dom XXIII post oct pentecosten»: *D(icit)*, c. 165v;

«Ant in letania maiore»: *E(xurge)*, c. 167v;

«De misericordia»: *I(ndulgentia)*, c. 183r;

Tropo di Natale: *L(aus)*, c. 187r;

Tropo di Natale: H(odie), c. 190v;

«Incip versi in purif sce marie»: *R(efulsit)*, c. 206r;

«Incip trophi de purificatione sce marie»: *P(sallentes)*, c. 208r;

Tropo di Pasqua: *D(ic nobis)*, c. 216r;

Tropi di S. Pietro: *P(assio)*, c. 238r e *H(odie)*, c. 239r;

Tropo di S. Pietro: *P(etre)*, c. 240v;

Sequenza di S. Andrea: *D(eus)*, c. 259r.

L'Angelica 123 presenta un ricchissimo corredo di iniziali decorate distribuito secondo un preciso criterio gerarchico, rispondente alla stessa logica che L. Gherardi ha ben spiegato trattando del sistema abbreviativo, e che abbiamo riportato a pag. 66.

Secondo questo criterio le iniziali più frequenti sono evidentemente quelle semplici¹²¹, sia maiuscole, nettamente più numerose, che minuscole, che costellano tutti i diversi testi del manoscritto, e prescelte generalmente per le parti di canto non proprie e le sequenze minori. Tali lettere incipitarie vanno distinte tra quelle dello stesso modulo normalmente utilizzato per il testo comune, e semplicemente rialzate nel corpo o nell'occhiello nel minio «rosso-arancio [generalmente impiegato] per i titoli e i segni paragrafali»¹²², e quelle invece di modulo più grande, di altezza pari a due o tre linee di scrittura minuscola, rialzate o non, come avviene nei primi due fascicoli, in minio o in abbinamento con il color seppia.

Le iniziali ornate sono anch'esse ampiamente diversificate e vanno pertanto suddivise e raggruppate rispetto alla loro morfologia.

Un primo tipo può essere certamente identificato tra quelle che presentano come unico sviluppo quello vegetale. E' il caso di quelle le cui «estremità [...] si espandono in motivi fogliacei, che vanno da semplici ciuffi di verzura a mezze foglie polilobate, in alcuni casi disposte in dicotomia, ma più spesso liberamente disposte»¹²³. Le mezze foglie polilobate riempiono anche gli occhielli e il corpo di queste lettere in differenti cromie, e variano da quelle lasciate a contorno sul

¹²¹ La terminologia descrittiva adottata è quella proposta da: V. Pace, *Miniatura e decorazione dei manoscritti (Appendice I)*, in ICCU (a cura di V. Jemolo e M. Morelli), *Guida ad una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento*, Roma 1990, pp. 91-102. «Nel tipo iniziali semplici [scrive Pace] rientrano in primo luogo quelle la cui forma grafica si mantiene essenzialmente conforme alla lettera, distaccandosi dal testo circostante per tocchi di colore o per una trama decorativa strettamente inerente alla forma stessa della lettera.», p. 94.

¹²² Gherardi, *Il codice*, p. 8.

¹²³ Zanichelli, *Thesauris*, p. 154.

fondo costituito da una semplice velatura come in *E(xaudi)*: c. 81v, *M(iserere)*: c. 89v (fig. 1), *D(icit)*: c. 165v, a quelle caratterizzate dall'accoppiamento più diffuso tra seppia e rosso-arancio: *E(t enim)*: c. 32v (fig. 2), *E(xpecta)*: c. 87r, *E(xurge)*: c. 167v, *P(etre)*: c. 240v, *D(eus)*: c. 259r, oppure dal giallo ombreggiato d'arancio nei contorni e velato di azzurro: *G(audeamus)*: c. 142r (fig. 3) e *O(mnes)*: c. 156r, o in abbinamento rosso-arancio/azzurro: *R(espice)* e *P(rotektor)*: c. 159r (fig. 4), *M(iserere)* e *I(ustuses)*: c. 160r (fig. 5) e *L(oculi)*: c. 187r, ma in generale accomunate dalle dimensioni contenute: altezza di due-quattro linee di scrittura.

Un secondo tipo si differenzia rispetto al precedente per il formarsi dall'asta o dal corpo della lettera, generalmente in prossimità delle estremità, di uno: *L(etemur)*: c. 49v (fig. 6), *F(actus)*: c. 153v, *D(ic nobis)*: c. 216r, o più nodi, che, per la caratteristica definizione dei contorni, diremo "a mandorla": *D(ominus)*: c. 27v (fig. 7), *D(um)*: c. 82r, *D(omine)*: c. 153r (fig. 8), quest'ultima delle stesse grandi dimensioni (altezza di nove linee), della *D* di c. 27v e dalla non usuale gamma cromatica: grigio-azzurro ombreggiato in minio sul fondo velato di giallo

Il terzo tipo può essere definito "ibrido" per la presenza nell'iniziale sia di motivi geometrici che vegetali. In questo ambito il caso più diffuso è quello della lettera in cui l'asta o il corpo della lettera contiene all'interno intrecci nastroiformi a due o più capi intervallati da lacunari lasciati a contorno o velati a colore, e le cui estremità vegetali possono essere esattamente

simmetriche come nella S di *S(icut)*: c. 107v (fig. 9), nella C: di *C(antate)* c. 117v (fig. 10), e nella S di *S(anctus)*: c. 122v, oppure presentare in alto un “pennacchio” e in basso una o più mezze foglie polilobate: *R(edime)*: c. 71v (fig. 11), *N(e de relinquo)*: c. 73r, *L(etetur)*: c. 83r, *I(nclina)*: c. 159v (fig. 12), *P(sallentes)*: c. 208r (fig. 13), *H(odie)*: c. 190v (fig. 14) (tra le più belle per la cromia e la ricchezza dei motivi vegetali e geometrici) e c. 234v (fig. 15) (qui racchiuse nell’occhiello della lettera), che in alcuni casi scaturiscono da un doppio nodo circolare: *I(inicio)* c. 90r, *I(ndulgentia)*: c. 183r.

All’interno di questo stesso gruppo s’incontrano altre iniziali, altrettanto numerose, che si distinguono esclusivamente perché dal vertice superiore sinistro pendono mezze foglie acantine, mentre l’estremità inferiore forma un restringimento che attraversando un anello termina con la consueta mezza foglia: *P(opulus)*: c. 19r (fig. 16), *I(ntret)*: c. 47r, *I(in virtute)*: c. 53v (fig. 17), oppure si avvolge nel già descritto doppio nodo circolare terminando con la medesima appendice vegetale: *F(ac me)*: c. 78r (fig. 18), *I(n nomine)* c. 96v (fig. 19), *P(rotexisti)*: c. 119r.

Eccezioni a questa tipologia più diffusa sono rappresentate dall’affastellarsi di più morfologie, come ad es. nella grande I, alta sette linee e abbondantemente discendente sotto l’ultimo rigo, a c. 85r: *I(udica)* (fig. 20) che presenta nell’estremità superiore tre foglie lanceolate e l’asta, con i consueti motivi a treccia, che nell’estremità inferiore si avvolge nel doppio

nodo a mandorla e termina in una duplice semipalmetta. Esempificazioni ancora differenti sono quelle delle P di *P(opule)*: c. 102v (fig. 21) e di *P(assio)*: c. 238r: (fig. 22), che nell'occhiello ospitano una palmetta trilobata e in prossimità dell'estremità inferiore presentano un doppio nodo a mandorla (la prima con la peculiare caratteristica della presenza, all'interno dell'asta, del motivo geometrico a meandro); e della R di *R(efulsit)*: c. 206r (fig. 23), dalla fisionomia quasi identica tranne che per l'assenza del nodo e la presenza dei consueti intrecci nel tratto ricurvo che forma l'occhiello.

Casi a parte sono quelli rappresentati dalla E di *E(st)*: c. 60r (fig. 24), che esula dal tipo ibrido presentando unicamente il motivo geometrico a treccia di differente estensione non solo tra l'asta e i tratti orizzontali, ma anche all'interno di questi ultimi, e dall'altra E di *E(xaudi)*: c. 126v, che contiene in tutto il suo sviluppo meandri di fettucce in sovrapposizione, velate in differente cromia.

III.1.2. Iniziali zoomorfe.

«Dom III de adventu dni»: *G(audete)* c. 21r;

«In die ad missam»: *I(n medio)* c. 34v;

«Kal ian statio scam maria»: *V(ultum)* c. 38r;

«Dom I post nat dni»: *D(um medium)* c. 39r;

«Dom I post teophania»: *I(n excelso)* c. 41v;

«III non feb purificatio sce mariae (ad processionem)»: *A(ve)* c. 50v;

«Non feb nat sce agathe»: *G(audeamus)* c. 52v;

«Dom in LXX ad scm laurentium»: *C(ircumdederunt)* c. 58r;

«Dom I in quadragesima stat ad lateranis»: *I(nvocabit)* c. 64r;

«Fr V stat ad scm laurentium»: *C(onfessio)* c. 68r;

«Fr V stat ad scm cosmam & damianum»: *S(alus)* c. 78r;

«Sabb stat ad scam susannam»: *V(erba)* c. 79v;

«Dom III in quadr stat ad lateranis»: *L(etare)* c. 80r;

«Dom oct pasche»: *Q(uasi modo)* c. 115v;

«Dom II post oct pasche»: *I(ubilate)* c. 116v;

«Dom IV post oct pasche»: *V(ocem)* c. 118r;

«XVIII kl mai scorum tiburci & valeriani & maximiani»: *S(ancti)* c. 118v;

«In die ascensionis dni»: *V(iri galilei)* c. 126r;

«Id aug scorum cassiani & yppoliti»: *I(usti)* c. 131r;

«Ded sci michaelis archangeli»: *B(enedicite)* c. 139r;

«Dom XX post oct pentecosten»: *I(n voluntate)* c. 163v;

«Dominica de sca trinitate»: *B(enedicta)* c. 166r;

«Ad pluviam postulandam»: *D(omine)* c. 170v;

Tropo di Natale: *E(xultate)* c. 186r;

Tropo di Natale: *I(am lux)* c. 186v;

Tropo di Natale: *G(loriam)* c. 187v;

Sequenza di Natale: **E**(*ia recolamus*) c. 192v;

Versus e Tropo dell'Epifania: **G**(*ratuletur*) e **H**(*odie descendit*) c. 202r;

Tropo del Natale di un confessore: **D**(*ivini*) c. 205v;

«In die scm pentecosten troph»: **H**(*odie*) c. 230r;

Tropo di S. Pietro: **I**(*ngressus*) c. 242v;

Sequenza di S. Michele: **S**(*um*) c. 252v;

Sequenza di S. Andrea: **A**(*dmirans*) c. 258v.

Dell'ampio repertorio di iniziali zoomorfe di A 123 va innanzi tutto sottolineata una prima evidenza: la stragrande maggioranza è foggata da volatili, circa una trentina, a fronte delle restanti quattro tutte costituite da raffigurazioni leonine.

G. Z. Zanichelli ne ha preso in considerazione l'aspetto della morfologia e delle matrici storico-artistiche: «Ancora di stretta osservanza carolingia nel codice sono le lettere zoomorfe, strutturate dall'intero corpo dell'animale, che non subisce il processo di frammentarizzazione come avviene nelle lettere di tradizione latamente insulare che prolungano le varie parti del corpo in intrecci e *patterns* geometrici; il repertorio usato nel *Graduale* denuncia, pur con la mediazione carolingia, la sua lontana derivazione dai modelli tardoantichi, dato che è costituito esclusivamente dagli animali nobili per eccellenza, il leone e il pavone, i cui corpi vengono piegati e articolati in modo da assumere la forma richiesta dalla lettera che devono rappresentare»¹²⁴. Va precisato, avendo

¹²⁴ *Ivi*, pp. 153-154.

accennato alla netta preponderanza delle iniziali aviformi, che tali lettere dispiegano anche un considerevole ventaglio di pose e di varianti morfologiche, che vanno dai grandi pavoni posti di profilo o di tre quarti e ripiegati o ritti sulle penne caudali o sulle zampe, alle semplici protomi che chiudono i tratti ricurvi di alcune H. Anche la gamma cromatica, varia dai piccoli volatili dalle semplici velature in rosso-arancio ai più grandi in cui la coloritura a tempera dei contorni e delle ombre passa dal minio, al giallo, all'azzurro e al marrone.

Più in dettaglio va in primo luogo evidenziato che un *trait d'union* accomuna tutto il repertorio dei volatili variamente foggiate, ovvero, la fusione dell'animale con le forme vegetali: mezze foglie acantine e/o più o meno ampi motivi fogliacei polilobati caratteristici delle numerosissime iniziali fitomorfe che abbiamo esaminato. Sulla base di questo aspetto comune possiamo distinguere due principali gruppi: il primo, più numeroso, presenta i motivi fogliacei, in luogo del lungo strascico di piume variopinte capace di formare la tipica "ruota" del pavone, come terminazione o appendice caudale. Di esso fanno parte le iniziali più grandi (alte da 7 a 10 linee di scrittura) e pregevoli: *Q(uasi modo)*: c. 115v (fig. 25), certamente la più bella ed originale dell'intero repertorio di iniziali zoomorfe. Il grande pavone, splendidamente variopinto con tocchi di minio, azzurro, giallo e marrone, è tutto avvolto su se stesso in un'ampia spirale, formante l'occhiello della lettera, da cui sembrano come fuoriuscire dal piano della pagina la testa e un'ala, mentre lo strascico di piume, il tratto che uscendo dal tondo della Q si protrae verso il fondo della pagina e

discende sotto il rigo, è sostituito da una lunga propaggine fogliacea disposta in dicotomia. Molto grande, alto dieci linee, è anche il pavone ritto sullo strascico fogliaceo, nel quale è sagomata la I di *I(ubilate)*: c. 116v (fig. 26), dalla cromia tenue e appena accennata in rosso-arancio e in giallo. Altra splendida iniziale è la B di *B(enedicite)*: c. 139r (fig. 27), in cui l'occhiello inferiore della lettera è foggato dal collo ricurvo e molto allungato del volatile. Quest'ultima caratteristica morfologica si ritrova anche nel tratto superiore di un'altra grande iniziale (sette linee): la S di *S(ancti)*: c. 118v (fig. 28), la più fantasiosa e riuscita, dopo la Q di c. 115v, per l'originale posa dell'animale in torsione, e accomuna altre iniziali più piccole, quattro-cinque linee, e colorate semplicemente in minio e giallo: le G di *G(audete)*: c. 21r (fig. 29), *G(audeamus)*: c. 52v (fig. 30), *G(ratuletur)* e l'H di *H(odie descendit)*: c. 202r (fig. 31). Della stessa grandezza e cromia è la C di *C(ircumdederunt)*, c. 58r (fig. 32), mentre più piccole, tre linee, sono le iniziali: *V(ultum)*, c. 38r (fig. 33), *C(onfessio)*: c. 68r (fig. 34), *S(alus)*: c. 78r (fig. 35) (dalla caratteristica foggia formata dal doppio collo ricurvo terminante ai vertici da una coppia di protomi), *V(ocem)*: c. 118r, *G(loriam)*: c. 187v ed *E(ia recolamus)*, c. 192v.

Il secondo gruppo di lettere zoomorfe si distingue perché i volatili che le compongono tengono nel becco un più o meno lungo gambo terminante nelle consuete forme fogliacee: *I(n excelso)*: c. 41v (fig. 36), *A(ve)*: c. 50v (fig. 37) (formate da pavoni resi naturalisticamente, come risulta evidente dalla

rappresentazione del lungo strascico di piume) e *D(ivini)*: c. 205v, e *A(dmirans)*: c. 258v. Molto bella anche la lunghissima, dieci linee, I di *I(usti)*: c. 131r (fig. 38), sagomata da un volatile anch'esso ritto sulla coda qui fogliacea. Diversamente posati a terra sulle zampe, visibili o non, si presentano i pavoni di *V(iri galilei)*: c. 126r (fig. 39), una delle iniziali zoomorfe più pregevoli, e *D(omine)*: c. 170v. Tra queste si differenzia la D di *D(um medium)*: c. 39v (fig. 40), in quanto è una delle uniche a presentare anche forme geometriche, costituite dai motivi a treccia e da un doppio nodo circolare, presenti nel lungo peduncolo formante l'asta della lettera.

Le restanti lettere zoomorfe, alte tutte sette linee, le I di *I(n medio)*: c. 34v (fig. 41) e *I(nvocabit)*: c. 64r (fig. 42), si formano da leoni raffigurati di profilo e stanti, ritti sulle zampe posteriori avvolte, ognuna, dalle spirali della lunga coda, e originalmente caratterizzati da un grande occhio al cui interno lo svolgersi di una voluta delinea al centro la pupilla. Si distacca leggermente da questo schema, proprio per l'assenza di quest'ultima caratteristica morfologica, il leone rampante della I di *I(ngressus)*: c. 242r (fig. 43), elegantemente definito dal collo arcuato, la testa ripiegata verso il torace e dalla lingua fiammeggiante. Altrettanto grande, ma tanto diversamente quanto originalmente foggiato, è il leone della L di *L(etare)*: c. 80r (fig. 44), con la coda ritta e tutto il corpo innaturalmente proteso all'ingiù per profilare l'asta della lettera, mentre il collo e la testa sono piegati a novanta gradi per delineare il tratto orizzontale della stessa.

Analisi storico-critica.

L'esame comparativo delle iniziali qui descritte con quelle coeve delle aree contermini o comunque collegabili per rapporti di scambi culturali e/o influenze ha confermato quanto è già stato osservato da G. Z. Zanichelli, che ha ripreso e rivisto le conclusioni di E. B. Garrison: «...Garrison, che pensava a Santo Stefano come luogo di produzione, e quindi al circuito dei monasteri benedettini come bacino referenziale per questi artefici, e che aveva basato la sua analisi, come di consueto, sull'esame strutturale delle lettere, aveva indicato una amplissima gamma di possibili confronti, individuando elementi classicheggianti e bizantini tramitati da trascrizioni precaroline e franco-insulari nelle iniziali, ma anche una stabilità carolingia soprattutto in certe simmetrie, mentre per le scene narrative aveva rivolto la sua attenzione al mondo ottoniano.

Lungi dal condividere questa visione eclettica della formazione dei miniatori dell'Angelica 123, ritengo invece da evidenziare come alla base della formazione dei maestri vi sia una scelta culturale ben precisa, che ancora indissolubilmente gli artefici al contesto culturale bolognese: cioè il rifiuto della tradizione ottoniana. Infatti nel quarto decennio del secolo, quando verosimilmente il codice viene eseguito, iniziali a tralcio a contorno risparmiato dominavano incontrastate nei manoscritti prodotti nelle aree contermini: l'esempio più famoso è quello

fornito dal *Sacramentario*, fatto eseguire nei primi anni dell’XI secolo da Warmondo, vescovo di Ivrea, nel suo *scriptorium* vescovile; ma anche la stessa Nonantola rivela, nelle opere più antiche documentate nella produzione di questo secolo, una piena accettazione di questo modello, come testimonia il *Salterio* ora conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 84»¹²⁵.

In effetti i confronti proponibili più calzanti per l’Angelica 123, prendendo prima di tutto in considerazione le lettere fitomorfe e le ibride geometrico-vegetali, sono proprio quelli con manoscritti di età carolingia o comunque anteriori. In questo contesto illuminante si presenta, a nostro avviso, il raffronto con il Lezionario purpureo scritto in argento e rubricato in oro, ms. lat. 9451 della Bibliothèque Nationale di Parigi, dell’VIII o IX secolo e proveniente dall’Italia del nord secondo la scheda di F. Avril e Y. Zaluska (1980)¹²⁶, che lo elencano come *Liber comitis*, e per la critica probabilmente proveniente da Monza. L’accostamento della I di *I(n diebus)*, f. 32, (fig. 45) con una delle numerose I del Graduale bolognese, il riscontro più puntuale è con quella a c. 96v: *I(n nomine)* (fig. 19), rivela, al di là della differente *mise en page* e del materiale prezioso utilizzato per il codice parigino, la reiterazione quasi identica di forme «ancora di stretta osservanza carolingia», proprio come rilevato dalla Zanichelli. L’iniziale dell’Angelica 123, che abbiamo raggruppato nel terzo gruppo di quelle ibride, presenta infatti anch’essa il vertice superiore

¹²⁵ *Ivi*, pp. 155-156.

¹²⁶ F. Avril e Y. Zaluska (a cura di), *Manuscrits enluminés d’origine italienne. I. VI-XII siècles*, Paris, 1980, p. 10.

sinistro dal quale pende una semipalmentta acantina e l'asta della lettera, contenente quattro intrecci nastroformi a due capi intervallati da lacunari, che finisce, attraversando un anello, in un motivo fogliaceo, per quanto quest'ultimo appaia semplificato rispetto al manoscritto purpureo. Unica differenza evidente il doppio nodo circolare nell'estremità inferiore della I angelicana, che però va contestualizzata prendendo atto della intercambiabilità dei motivi all'interno del repertorio che abbiamo descritto, per cui altre lettere, e segnatamente la I di *I(in virtute)*, c. 53v (fig. 17), terminano in basso come quella parigina, ma variano all'interno dell'asta contenendo cinque intrecci ad un solo capo. La conferma di questa stretta osservanza del lessico carolingio, data la penetrazione ottoniana oramai consolidata in tutta l'Italia settentrionale all'epoca del Graduale bolognese, viene dall'esame di altre lettere decorate in Italia tra il IX e la metà del X secolo e tipologicamente molto simili a quelle appena prese in considerazione. Si tratta delle iniziali ornate del ms. lat. 335, *Epistolae Pauli cum argumentis*, in beneventana, e di quelle del ms. lat. 9527, *In Hieremiam Prophetam libri VI* di San Girolamo, conservati entrambi presso la Bibliothèque Nationale di Parigi e schedate, sempre da F. Avril e Y. Zaluska¹²⁷. La P di *P(aulus)*, del ms. 335, c. 121v (fig. 46), e di *P(ost)*, del ms. 9527, c. 1v (fig. 47), presentano morfologie molto vicine a quelle delle lettere

¹²⁷ Il ms. lat. 9527 è descritto: «Italia? IX secolo (I meta)?», quello lat. 335 contiene la prima parte: ff. 1-136, come databile al secolo IX, mentre la seconda: ff. 137-155, è attribuita al secolo X. *Ivi*, p. 11, tav. 5 e p. 14, tav. 5.

ibride del ms. 123 a cui abbiamo appena fatto riferimento, la prima per i motivi a treccia a doppio capo sia nell'asta che nel tratto ricurvo dell'occhiello¹²⁸, la seconda perché quest'ultimo termina con la consueta semipalmetta come tutte le P, R e H del codice bolognese (un rapporto diretto può porsi con *P(opulus)*, c. 19r, (fig. 16) e *P(assio)*, c. 238r, (fig. 22). Il confronto evidenzia che le iniziali dei ms. 335 e 9527 sono più rozze, più approssimative e meno aderenti al più antico modello carolingio del Lezionario monzese, al quale invece ben dimostra di aderire il Graduale dell'Angelica.

Vale la pena quindi verificare se tale fedeltà alla tradizione carolingia può essere stata particolarmente favorita dai rapporti preferenziali tra Bologna e la Francia di cui si è già accennato. Abbiamo già visto, infatti, nel primo capitolo, che G. Z. Zanichelli ha indicato lo *scriptorium* di Limoges come uno dei centri principali da cui sarebbero stati veicolati modelli che probabilmente raggiunsero anche gli *armaria* della cattedrale bolognese e che furono attivi in particolare per il repertorio delle lettere zoomorfe, mentre per quelle geometriche e vegetali la studiosa non ha indicato specifici esempi riconducibili alla stessa provenienza. La nostra analisi ha accertato che anche presso il centro aquitanico, laddove si rinviene la stessa tipologia di iniziali ibride, e cioè proprio in un manoscritto musicale, un Tropario (ms. lat. 1834 della

¹²⁸ Nell'area grafica della beneventana già Garrison, *A Gradual*, p. 101 aveva notato: «Il Graduale presenta, infatti, alcune delle più pregevoli iniziali aviformi e zoomorfe prodotte in Italia nel secolo undicesimo. Le altre iniziali sono fondamentalmente di due tipi, le prime una sorta di precorritrici dei più tardi stili geometrici, le seconde anticipatrici del futuro tipo *full-shaft*. Tra il secondo tipo vi sono piccole iniziali molto numerose, esse appaiono in genere come abbastanza simili alle capitali cassinesi di modulo piccolo, diverse volte menzionate in questi *Studi*».

Bibliothèque Nationale di Parigi, secondo D. Gaborit Chopin¹²⁹ databile tra la fine del X e gli inizi dell'XI secolo, di cui rimangono solo quattro pagine legate insieme ad un testo più antico, un Commentario di S. Girolamo ai Profeti), si riscontra la stessa tendenza che abbiamo già osservata anche in Italia. L'iniziale ornata, f. 2, *I(nclita)* (fig. 48) rappresenta un caso emblematico. Infatti pur nella evidente somiglianza della morfologia di quella I con quelle ibride del terzo gruppo di A 123, terminanti con il doppio nodo circolare, si evince che sia nel pregevole Lezionario limosino (pur nella ripresa a volte diretta del lessico carolingio della Prima Bibbia), sia nel più rozzo Tropario mutilo (in cui le forme vegetali si presentano come pesanti motivi fogliacei pendenti la cui estensione raggiunge quasi la metà dell'asta, non riproducendo né il coerente sviluppo modulare interno al corpo delle lettere, né l'equilibrata simmetria dei cardini del Graduale bolognese), la fedele sequela delle matrici carolingie non viene perpetuata con la stessa aderenza del codice angelicano.

¹²⁹ D. Gaborit Chopin, *La décoration des manuscrits à Saint Martial de Limoges et en Limousin du IX^e au XII^e siècle*, Paris 1969, afferma nella scheda relativa al manoscritto, che la decorazione delle parti frammentarie del Tropario presenta: «Motivi fogliacei acantini derivati dal ms. 5 [Prima Bibbia di S. Marziale, secondo la studiosa della metà del IX secolo]», p. 190. Si tratta quindi di un lontano e molto deteriorato retaggio di «motivi vegetali di estrazione classica e tra questi soprattutto le palmette [...] che si susseguono in una teoria ininterrotta scandite sapientemente dall'alternarsi di colori delicati e vivaci di una gamma cromatica chiara, luminosa e limpida che, soprattutto le bellissime tonalità dei verdi, dichiarano di pertinenza carolingia» secondo L. Cochetti Pratesi, *Limoges, il Sud e la Spagna*, Roma 1992, che così descrive la decorazione della Prima Bibbia limosina, ritenendola però, diversamente dalla Gaborit Chopin, esito non esclusivo della diretta filiazione dal lessico turoniano, bensì in gran parte della potente «fantasia creatrice di Bonebertus», p. 15. Forse è proprio per via di quest'ultima che i motivi fogliacei carnosi e intensamente innervati sono profondamente diversi da quelli da cui sembra derivare il nostro Graduale. E tale diversità si evince anche dal confronto con il celebre Lezionario limosino, ms. lat. 5301 della Bibliothèque Nationale di Parigi, databile anch'esso agli stessi anni del Tropario mutilo, il quale contiene sempre secondo la Cochetti Pratesi: «Una cospicua serie di iniziali [...] entro incorniciature con elementi nastriformi, motivi perlato, motivi ad intreccio, svastiche, figure di animali fattura pesante e sommaria e dalle tipologie orientaleggianti, che si differenziano sensibilmente dagli analoghi esemplari della prima Bibbia». *Ivi*, p. 22.

Per quanto riguarda le lettere zoomorfe è ancora una volta la Zanichelli¹³⁰ ad aver precisato l'ambito spazio-temporale dei possibili modelli attivi nell'Angelica 123.

Va aggiunto che la Francia non sembra essere stata l'unica fonte di esempi capaci di influenzare i miniatori bolognesi. Abbiamo già ricordato che in A 123 è stata notata una speciale selezione di forme animali che tradirebbe «pur con la mediazione carolingia la sua lontana derivazione dai modelli tardoantichi, dato che [il repertorio delle lettere zoomorfe] è costituito esclusivamente dagli animali nobili per eccellenza, il leone e il pavone»¹³¹. In effetti i manoscritti conservati a San Marziale di Limoges contengono un repertorio di raffigurazioni di specie animali molto vasto, basti pensare, ad esempio, ai bellissimi cani del Lezionario, ms. lat. 5301, come quello della E di *E(rat)* del f. 23. Tra l'altro sia i codici più antichi dello *scriptorium* limosino, che quelli più recenti appartenenti all'XI secolo, presentano figure aviformi, e in particolare raffigurazioni di pavoni, quasi sempre ricurvi e non stanti e, in generale, più naturalistici di quelli dell'A 123.

¹³⁰ Zanichelli, *Problemi*, pp. 315 e 317. La studiosa ha affermato: «Per le lettere fogliacee e zoomorfe Garrison ha indicato la persistenza di modelli pre-carolingi, franco-insulari e carolingi, ma l'ambito può essere ristretto ulteriormente; infatti precisi dati ci sono forniti dalla particolare struttura delle iniziali zoomorfe sia quella con il leone stante e la coda avvolta tra le zampe che per i pavoni ricurvi; per i primi il referente è da ricercare nelle tipologie messe a punto a Tours al tempo di Alcuino e derivate dall'incontro tra il dinamismo delle strutture ornamentali insulari e la tradizione merovingia. La loro diffusione è ampia, come dimostrano Evangelitari databili all'inizio del IX secolo, in particolare il ms. Harley 2790 e soprattutto, i *Vangeli* pervenuti a San Marziale di Limoges, ms. lat. 260 della Bibliothèque Nationale; ma è proprio con le opere prodotte alla fine del IX secolo in quest'ultimo *scriptorium* che i riscontri appaiono più probanti, a iniziare dalla *Prima Bibbia* di San Marziale, nel cui repertorio ornamentale ricorrono, oltre ai leoni stanti, anche i giganteschi pavoni ripiegati e le simmetriche penne piumose agli apici delle lettere, nonché le regolari candelabre fogliacee all'interno delle aste delle iniziali. E' infatti molto probabile che proprio codici di questo centro, che fu una delle grandi scuole musicali della tradizione aquitana, possano essere noti in Italia, dato il comprovato passaggio di manoscritti di liturgia gallicana verso l'Italia nel IX-X secolo, di cui resta fra l'altro, la testimonianza nel *Sacramentario* di Nonantola, ove in un foglio aggiunto nell'XI secolo, il miniatore emiliano sembra avere presente gli stessi modelli attivi nell'Angelica 123».

¹³¹ Zanichelli, *Thesauris*, pp. 153-154.

Inoltre essi non presentano mai nel becco motivi fogliacei come spesso avviene nel codice bolognese, ma tutt'al più per formare le iniziali frequentemente si congiungono con altre forme animali (si pensi ad es. alla P di f. 204 del secondo libro della Prima Bibbia di San Marziale)¹³². Ora, pur in questa parziale diversità di esiti, abbiamo notato che proprio nei manoscritti liturgico-musicali, così come si è già riscontrato per le iniziali geometrico-vegetali del Tropario frammentario, ms. 1834, le analogie con il ms. 123 (fig. 25) sono più evidenti. Difatti il codice che dimostra di recepire in parte questa particolare raffigurazione del pavone associato ad un motivo vegetale, è proprio un Tropario-Prosario¹³³, ms. lat. 1121 della Bibliothèque Nationale di Parigi, di poco anteriore al 1029, che contiene una E, c. 26v, (fig. 49) sagomata dallo splendido volatile che tiene tra le zampe un'articolata composizione vegetale di palmette e semipalmette. La conferma viene dalla più netta somiglianza tra il leone stante dalla lunga lingua fiammeggiante, in cui è sagomata la E del f. 36 (fig. 50) del codice parigino, e quelli del ms. 123 in particolare si confrontino le I di *I(nvocabit)*: c. 64r (fig. 42) e di *I(ngressus)*: c. 242r (fig. 43).

¹³² Unica eccezione è rappresentata non da una lettera zoomorfa, ma da un pavone dipinto in un codice del IX secolo non originario di Limoges, ma lì pervenuto fin dal secolo successivo: l'Evangelario di Tours, ms. 260 della Bibliothèque Nationale di Parigi. Qui, a c. 26v, all'interno dell'archivolto della struttura architettonica ospitante una delle tavole dei canoni, uno dei volatili tiene nel becco un gambo fogliaceo in dicotomia.

¹³³ D. Gaborit Chopin, *La decoration*, pp. 186-187.

III. 2. Iniziali figurate ed istoriate.

III. 2.1. Iniziali figurate antropomorfe.

Ritmo «Anni domini» del Compotus: *A(nni dni)*, c. 12v;

I domenica d'Avvento: *A(d te levavi)*, c. 18r;

II domenica dopo l'Epifania: *O(mnis)*, c. 44r;

III domenica dopo l'Epifania: *A(dorate)*, c. 48r;

San Benedetto: *O(s iusti)*: c. 55v;

«Fr III ad scam balbinam»: *T(ibi dixi)*: c. 72v;

«Feria V de Passione»: *O(mnia)*, c. 88v;

Tractus del Venerdì santo: *A(dtende)*, c. 107v;

«III Id mai Dedicatio ecclesiae sce Mariae ad martyres»: *T(erribilis)*, c. 124r;

«Missa pro peccatis»: *Q(ui cognoscis)*, c. 148r;

Tropo della I domenica in Quadragesima: *D(omine)*, c. 212r;

Tropo di Pasqua: *Q(uem queritis)*, c. 214r;

Tropo di Pentecoste: *H(odie)*, c. 230r;

Sequenza di santo Stefano: *O(rganicis)*, c. 242v;

Sequenza di Ognissanti: *O(mnes)*, c. 254v.

La prima iniziale figurata che si incontra in A 123, è anche l'unica dei primi due fascicoli, presenza che assume particolare rilevanza per le ragioni inerenti la

cronologia del codice, e che abbiamo ampiamente esaminato nella storia degli studi e nella descrizione codicologica. La grande A, alta diciotto linee sulle trentatré di scrittura di c. 12v (fig. 51), è la lettera, sagomata da una figura umana, di maggiori dimensioni del manoscritto. In essa è ritratto il *computator*, la cui intera figura è inclinata a 45° per delineare il tratto sinistro dell'iniziale, mentre si sorregge sul *baculus* posto sotto la spalla destra e fantasiosamente foggiate non secondo la forma consueta di un bastone somigliante ad uno scettro, ma da un'asta decorata internamente da una doppia spirale e terminante in alto, con quel pennacchio vegetale che abbiamo incontrato in tante iniziali, e in basso ai lati da due S riempite dei consueti motivi fogliacei polilobati. Il personaggio si caratterizza perché con la mano sinistra unisce pollice ed indice nel gesto di contare. Il viso è messo in evidenza dalle notevoli proporzioni e gli occhi sono particolarmente evidenziati dai tratti spessi delle palpebre inferiori e delle sopracciglia. Tra di essi spicca un elemento fisionomico molto accentuato: una grande ruga a forma di "mandorla" che parte da un'increspatura a metà della fronte e si estende fino alla radice del naso. La gamma cromatica va dal consueto accoppiamento rosso-arancio/seppia al più inusuale verde-oliva della tunica.

L'iniziale dell'introito della I Domenica di Avvento, *A(d te levavi)*: c. 18r (fig. 63), costituisce una vera e propria pagina *incipit*, esordio dell'intero Graduale, e pertanto riceve il massimo della visibilità riempiendo tutto il foglio. Ed è proprio il massimo espandersi dell'illustrazione, al di là dell'altissimo esito stilistico raggiunto, che ne amplifica la solennità contribuendo a farne la miniatura più

pregevole dell'intero manoscritto. La lettera si forma dalle figure di due angeli stanti riccamente paludati, dalle grandi ali: la destra spiegata e la sinistra raccolta lungo il corpo, che sorreggono al vertice della stessa il clipeo laureato¹³⁴, foggato a mo' di festone, con la *Maiestas Domini*, mentre la forcilla è resa dal congiungersi al centro degli ampi strascichi delle rispettive tuniche. Il Cristo imberbe benedice con la mano destra, mentre la con sinistra tiene il libro. Di particolare interesse l'aureola crucesignata recante l'iscrizione «*REX*». La gamma cromatica prevede anche l'azzurro, all'interno del clipeo contornato da un anello di verde, oltre il consueto minio e il giallo.

La O di «*O(mnis) terra adorat te*», c. 44r (fig. 52), è collocata nel *proprium de tempore* segnalando la II domenica dopo l'Epifania, rientra nelle sequenze alleluiatiche, parti di quel formulario il cui tema è la manifestazione della Gloria di Dio¹³⁵, e presenta, invece, più modeste dimensioni, altezza di poco più di due linee, ma si estende fino al bordo pagina superiore; raffigura il Cristo nimbato e barbuto a mezzo busto, dalla capigliatura ancora di gusto ellenistico con lunghe trecce spartite sulle spalle, e si distingue per la cromia che fa ricorso al giallo canarino della grande aureola e al blu della veste. La stessa configurazione hanno la O di *O(s iusti)*: c. 55v (fig. 53), alta quattro linee, in cui è ritratto San Benedetto, con particolare evidenza al volto scavato del santo, e quelle di *O(mnia)*: c.

¹³⁴ Abbiamo riscontrato che il tondo del clipeo è perfettamente circolare, meno perfetti, ma abbastanza ben calibrati sono quelli delle successive quattro iniziali istoriate, pur non trovandosi fuori da compasso; ciò fa supporre che il miniatore deve aver sempre utilizzato una sagoma.

¹³⁵ Gherardi, *Il codice*, pp. 29-30.

88v, *O(rganicis)*, c. 242v (fig. 54), con Santo Stefano, e *O(mnes)*, c. 254v (fig. 55), con l'allegoria di tutti i Santi, ma in tutte il blu è assente.

L'angelo dalle lunghe ali, di c. 48r (fig. 56), giace seduto su un scranno con i piedi poggiati su un suppedaneo e la mano sinistra paludata recante un libro. La figura angelica sagoma la A della III domenica dopo l'Epifania: *A(dorate)*, alta sei linee, ed è la prima delle tre che compare «nel manoscritto da solo, per introdurre alcune sequenze particolari [...]»; un uso che non è limitato solo al codice bolognese, ma che trova un importante riscontro, evidentemente determinato da analogo uso drammatico-liturgico, nel Breviario pomposano della metà dell'XI secolo, ad introdurre il canto *Angelus domini descendit de celo*¹³⁶. In effetti la A di *A(dtende)*: c. 107v (fig. 57), alta sette linee, del *Tractus* del Venerdì santo, può dirsi quasi identica alla precedente, se non per i tratti del viso meno marcati. Ben diversa è invece la fattura dell'angelo del Tropo di Pasqua che forma la Q di *Q(uem queritis)*: c. 214r (fig. 58), dalla particolare postura accosciata e dalla cromia in cui predomina il color mattone velocemente tratteggiato, caratteristiche da questo punto di vista sono le ombre del viso, in minio e in blu.

Le T di *T(ibi dixi)*: c. 72v (fig. 59) e *T(erribilis)*: c. 124r (fig. 60), sono quasi identiche e sembrano far riferimento ad iniziali simili posteriori di

¹³⁶ Zanichelli, *Problemi*, p. 321.

qualche decennio, che trassero certamente ispirazione dalla scultura¹³⁷. In entrambe è effigiato un telamone reggente la traversa della lettera riempita a meandro, dai fluenti panneggi impreziositi da rapidi tocchi di minio e di blu.

III. 2. 2. Iniziali istoriate.

Natale: **P**(*uer natus*), c. 31r;

Epifania: **E**(*cce advenit*), c. 40r;

III domenica di Quaresima: **O**(*culi*), c. 75v;

Antifona della Domenica delle palme: **P**(*ueri hebreorum*), c. 90v;

Introito della Domenica delle palme: **D**(*omine longe*), c. 93r;

Antifona *in fractione* del Sabato santo: **H**(*ic est*), c. 111v.

Messa dei Santi Vitale e Agricola: **O** (*beatissimi*), c. 142v;

Messa di San Martino: **O** (*beatum*), c. 144r

La prima grande iniziale di questa serie, è la P di *P(uer natus est nobis)*: c. 31r (fig. 64), del tempo di Natale, ed ha dimensioni più ridotte di quella della prima domenica d'Avvento pur riempiendo comunque la pagina; rimane infatti spazio sotto l'occhiello per due linee di grandi capitali rialzate a campi alterni in minio e

¹³⁷ Alla scultura si fa infatti riferimento per le analoghe lettere figurate di manoscritti francesi più tardi, la Bibbia di Saint-Yrieix, ms. s. s. della fine dell' XI inizi del XII secolo, e la Bibbia della Bibliothèque Mazarine, ms. lat. I e II, del primo quarto del XII secolo (cfr. D. Gaborit Chopin, *La décoration des manuscrits à Saint Martial de Limoges*, pp. 65, 96, 102, 127-140, 146, 147 e L. Cochetti Pratesi, *Limoges*, pp. 9,34,37-53-59.

giallo, e per cinque righe di scrittura minuscola. Si compone dell'asta della lettera raffigurata come una larga parasta, riempita da una candelabra acantina e sormontata da doppio basamento e capitello stilizzati in intrecci concentrici nastriformi. L'occhiello contiene la scena della Madonna in trono con Gesù Bambino benedicente, mentre sia la cornice, che lo compone, e sia il sedile che il suppedaneo, sono tempestati di gemme. La cromia è più semplice, contemplando solo il rosso-arancio e il giallo, con qualche tocco di azzurro nei nastri dei cardini della lettera.

L'iniziale raffigurante l'Epifania, *E(cce advenit dominator)*: c. 40r (fig. 65), è pari all'altezza di dieci righe di scrittura, e rappresenta, all'interno del corpo della lettera, la Vergine in trono con il Bambino benedicente e, sulla sinistra all'esterno, l'adorazione dei Magi i quali incedono deferenti chinando il capo coperto da un originale cappello frigio la cui punta converge verso il vertice del tondo della E. Particolarmente interessante è la rappresentazione della stella cometa, riconoscibile poco al di sopra degli stessi re magi, originalmente foggiate da una sorta di "ruota" che emette tanti piccoli fasci di raggi purpurei.

L'antifona della Domenica delle palme è introdotta dall'*incipit P(ueri hebreorum)*: c. 90v (fig. 66), in cui la grande iniziale che di nuovo torna a riempire l'intera pagina, è strutturata dall'asta resa come un largo basamento di una colonna contenente al suo interno motivi ad intreccio nastriformi a tre capi e nei cardini intrecci concentrici molto simili a

quelli della P di c. 31r, ma meno fitti e serrati. Sul basamento sono ritte due figure che presentano singolarmente la fusione in un solo arto della rispettiva gamba sinistra, che risulta così terminare molto originalmente con due piedi. Questi stessi personaggi estendono la narrazione all'esterno della lettera sventolando fronde («Da notarsi la “contaminazione” fra palma e olivo»¹³⁸) al passaggio del Redentore. Quest'ultimo è raffigurato nell'occhiello in groppa all'asino mentre fa ingresso a Gerusalemme osannato dalla folla festante, rappresentata da quattro figure maschili di cui una ostenta un ramo di palma ed un'altra stende la tunica a mo' di tappeto sotto gli zoccoli del quadrupede.

La D dell'introito della medesima festività, *D(omine longe facias auxili)*: c. 93r (fig. 67), è di dimensioni più contenute, poco più ridotte della C di c. 40r, e contiene il Cristo imberbe crucesignato e benedicente assiso su un arcobaleno tempestato di gemme¹³⁹, così come il suppedaneo (similmente al trono della Vergine e alla cornice dell'occhiello della P di c. 31r), in luogo del più consueto trono, e affiancato sulla sinistra dalla «figura del profeta (=Messia in typo) con le braccia levate in alto e avvolte da una benda»¹⁴⁰.

L'incipit dell'antifona *in fractione* del Sabato santo, *H(ic est agnus qui de coelo descendit)*: c. 111v (fig. 68), presenta la lettera H dall'asta formata da

¹³⁸ Gherardi, *Il codice*, p. 70

¹³⁹ Garrison, *A Gradual*, p. 102.

¹⁴⁰ Gherardi, *Il codice*, pp. 70.

una colonna decorata da motivi a spirale e, nella cornice dell'occhiello, intrecci nastroforni ad un capo in alto e in basso, e a quattro capi al centro. Quest'ultimo termina, come già abbiamo visto per le iniziali geometrico-vegetali di c. 190v, 234v e 239r, nella consueta semipalmetta sulla quale è “a cavallo” l'Agnello nimbato.

Discorso a parte meritano le lettere O di *O(culi)*: c. 75v (fig. 61), *O (beatissimi)*, c. 142v (fig. 62) e *O (beatum)*: c. 144r, tutte contenenti figure clipeate a mezzo busto, e alte tre-quattro linee. La prima ritrae il *pontifex* in veste penitenziale, all'interno delle celebrazioni della III domenica di Quaresima. Il personaggio è solo delineato a penna con velature appena accennate di minio, ma è rialzato dal fondo del clipeo grazie al colore giallo che lo contorna e alla sapiente giustapposizione delle mani oranti delle quali la sinistra oltrepassa la cornice.

La seconda contiene il doppio ritratto dei Santi Vitale e Agricola¹⁴¹: «La miniatura della lettera *O* iniziale: un ovale o “mandorla”, con doppia circonferenza vermiculata a guisa di corona, entro cui si inscrivono su sfondo giallo le figure dei martiri; a sinistra con barba, chioma elaborata e veste patrizia, Agricola; a destra, Vitale, senza barba, con chioma e veste dimessa. La geminata immagine è coerente sviluppo figurativo della *inestimabilis dilectio* e della *conlegatio* nel martirio» (L. Gherardi).

¹⁴¹ *Ivi*, p. 50.

L'ultima presenta la figura di San Martino con il tipico cappuccio monacale a punta che fuoriesce dalla cornice del clipeo, quest'ultimo qui dipinto di grigio-azzurro.

Analisi storica-critica.

In primo luogo va sottolineata la stringente aderenza iconografica di queste iniziali al programma liturgico delle relative ricorrenze religiose. Solo il repertorio testuale dei santi trova un limitato sviluppo figurativo, dal momento che nel *Graduale* sono ritratti san Benedetto, i santi Vitale e Agricola e san Martino, in concomitanza del testo inerente le loro festività, mentre nel *Tropario-Sequenziario* s'incontra solo il busto di santo Stefano nella *Sequentia* a lui dedicata e quello di Cristo in quella di Ognissanti; ma è molto probabile che nel gruppo dei santi patroni, all'interno del quaternione XXXI, ff. 238-244, oggi mutilo, fosse raffigurato anche San Pietro con la solennità che doveva spettare al santo dedicatario della Cattedrale bolognese.

Delle iniziali figurate antropomorfe ha parlato G. Z. Zanichelli, nel primo dei suoi saggi interamente dedicato al ms. 123. Abbiamo trovato conferma della diffusione «in area meridionale»¹⁴² dei modelli di cui parla la studiosa e,

¹⁴² «Altri elementi stilistici confermano i nessi liturgici con l'area orientale, ad esempio l'uso del volto di Cristo come iniziale, con la lunga barba e i capelli nettamente bipartiti, ben diverso dal tipo alessandrino usato nell'iniziale *Ad te levavi*; appaiono ugualmente derivate da modelli bizantini le immagini clipeate dei santi, che costituiscono, a quanto possiamo ricostruire, l'unica illustrazione antropomorfa del Santorale; in questo caso è possibile che ci si trovi di fronte ad una desunzione diretta da modelli diffusi in area meridionale, come dimostra l'unico Graduale coevo, pugliese [ms. 10673 della Biblioteca Vaticana], che presenta un limitato, ma paragonabile sistema illustrativo con le Marie al sepolcro ad illustrare l'*ordo* del Sabato santo e teste nimbate ad introdurre le antifone. Questi schemi, che restano a

segnatamente, per le immagini clipeate di santi, in un codice, secondo la maggior parte della critica prodotto a Montecassino nell'XI secolo. Si tratta della *Regula sancti petri Benedicti*, ms. Casin 422; qui a pag. 94 (fig. 69) s'incontra una O formata dal clipeo che contiene, come scrive la Orofino, un «busto di monaco frontale»¹⁴³, simile a quella del A 123 con il mezzo busto di San Martino a c. 144r (fig. 70), mentre nei *Sacra Parallela* di Giovanni Damasceno (Par. gr. 923), pur tenendo presente la possibile matrice culturale¹⁴⁴, non si rinviene la stessa tipologia di iniziali figurate.

La pluralità delle fonti da cui vengono attinti i modelli attivi in A 123 è comunque confermata anche per questo genere di illustrazioni. Il busto del Cristo crocesignato, della Feria V della Passione, da cui si forma la O di *O(mnia)*: c. 88v (fig. 71), presenta una gamma cromatica differente dalle altre iniziali omologhe. La croce nel nimbo, infatti, è di un blu acceso, incorniciata da un bordo rosso, sul fondo giallo e anche il collo è insolitamente dipinto di rosso, così come le ombreggiature a cuneo degli zigomi. La scelta di tali colori e la presenza di questa particolare definizione di quest'ultimo tratto fisionomico, lasciano pochi dubbi che ci sia un diretto

lungo modelli di riferimento negli *scriptoria* dell'area, possono infatti essere stati attinti da codici allogeni presenti nelle biblioteche delle comunità religiose più importanti: nel caso specifico delle immagini clipeate propenderei per la presenza di un codice contenente i *Sacra Parallela*, ove l'uso di tali strutture ricorre sistematicamente per indicare gli autori o i personaggi cui il testo fa riferimento», Zanichelli, *Problemi*, pp.321-322.

¹⁴³ In particolare si veda G. Orofino, *I codici decorati dell'Archivio di Montecassino, II, 2. I codici preteobaldiani e teobaldiani*, Roma 2000, pp. 107-112, in part. p. 109.

¹⁴⁴ K. Weitzmann, *The miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus graecus 923*, (Studies in manuscripts illumination), Princeton 1979.

richiamo alle stesse caratteristiche presenti ancora in un manoscritto liturgico-musicale francese della fine del IX – inizi del X: il Tropario-Prosario¹⁴⁵, ms. lat. 1118 della Bibliothèque Nationale di Parigi. Tra i vari personaggi raffigurati si propone il confronto con il musico, ritratto a c. 116v (fig. 72) mentre porta alla bocca uno strumento a fiato, che presenta nei panneggi e sul viso un'identica predilezione di gamma cromatica.

Per quanto riguarda le iniziali istoriate, E. B. Garrison si è soffermato in particolare sulla grande iniziale *A(d te levavi)* di c. 18r (fig. 63): «Nell'illustrazione dell'Avvento sono presenti reminescenze classiche, non solo come è stato detto nelle tipologie, ma anche nella simmetria dell'impostazione decorativa e nel giovanile *Christus clipeatus*. Questa illustrazione rientra vagamente nell'ambito di alcuni manoscritti di Terenzio del nono e del decimo secolo, nei quali il ritratto dell'autore è incorniciato al centro tra due figure di astanti – Vat. lat. 3868 e Paris lat. 7899 (fig. 73), entrambi degli inizi del nono secolo, il più tardo della scuola di Reims, e il Vat. S. Pietro H. 19, del decimo secolo – secondo un modello esemplato su prototipi classici. Tale illustrazione si lega anche ad un frontespizio di un Evangelario del tesoro della Cattedrale di Treviri, cod. 61, f. 9, (fig. 74), del 775 ca., realizzato ad Echternach, nel quale due angeli a figura intera sono ai lati di un piedistallo recante un'iscrizione. Questa tipologia iconografica,

¹⁴⁵ Per il ms. lat. 1118 proveniente da San Marziale di Limoges, ma ritenuto originario di un centro meridionale, Auch, si confronti: Gaborit Chopin, *La décoration*, pp. 75, 82 e 185; Cochetti Pratesi, *Limoges*, pp. 30,31 e 32, e D. Gaborit Chopin (a cura di), *La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152)*, Paris, musée du Louvre, 10 mars- 6 juin 2005, Paris 2005, p. 204.

dunque, può essere stata ispirata, nel nostro codice, sia da alcuni modelli classici o classicheggianti, sopravvissuti in Italia, sia più probabilmente, in considerazione di altri elementi transalpini, da un adattamento transalpino di modelli classici»¹⁴⁶.

G. Z. Zanichelli¹⁴⁷ ha formulato una diversa ipotesi in relazione ai modelli attivi in questa particolare illustrazione, ma come si è accennato nella storia degli studi, essa non sembra dare ragioni convincenti della prevalenza della matrice da lei indicata. L'indicazione di un riferimento tanto circostanziato quanto distante dall'ambito librario, ferma restando la corretta individuazione delle matrici culturali carolingie, anche di area franca, punta esclusivamente ad un semplice eventuale schema iconografico che mette unicamente in relazione la lettera A e gli angeli, ma non ci pare colga appieno i modelli veramente attivi. Rimanendo invece nel contesto librario (anche se non in quello dei codici liturgico-musicali) ci sembra che, pur nella penuria di possibili riscontri, si possa suggerire un richiamo alla

¹⁴⁶ Garrison, *A Gradual*, pp. 105-106.

¹⁴⁷ «Completamente diversa nell'impostazione è invece l'iniziale della prima domenica dell'avvento, strutturata col Cristo in clipeo sorretto da angeli; *Ad te levavi*, costituendo l'inizio del *Graduale*, risulta solennizzato in tutti i codici anteriori, ma non è figurata in nessuno dei casi superstiti. Il modello è sicuramente paleocristiano, come indica il Cristo imberbe, il clipeo laureato e la stessa posizione degli angeli, che trova non pochi riscontri soprattutto negli avori [in particolare pensiamo che l'autrice possa riferirsi ad una coperta eburnea come quella del piatto anteriore dell'Evangelario di Lorsch (fig. 75), ms. Pal. Lat. 50, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana] e nei mosaici, ma si tratta di una ripresa diretta da un modello paleocristiano o ravennate da parte dei miniatori dell'Angelica 123? Credo smentisca questa ipotesi il ricorrere di questa struttura dell'iniziale A in due Antifonari, prodotti a Lucca del XII secolo, e non collegati al *Graduale* bolognese; Gigetta Dalli Regoli, che ha studiato la diffusione di questa tipologia nei codici lucchesi in relazione alla devozione al Volto Santo, ha indicato come modello la A di Carlo Magno del tesoro di Conques, un testo che comunque dimostra la diffusione dello schema in area franca ove potrebbe essersi ideata anche questa particolare struttura illustrativa degli *Antifonari* e dei *Graduali*. Data la mancanza di possibili riscontri, infatti molto limitato appare nei codici pervenutici l'uso dell'iniziale istoriata nei decenni immediatamente seguenti l'anno Mille, risulta difficile contestualizzare la particolare ricezione di questa tipologia», Zanichelli, *Problemi*, p. 317.

grande iniziale a tutta pagina, di area italo-settentrionale e segnatamente lombarda (si noti già chiamata in causa per il Lezionario monzese), la A di *A(d laudem et gloriam Salvatori mundi)* del «*De vita et meritis Ambrosii*, contenuta in un codice giudicato coevo alla composizione dell'opera (San Gallo, Stiftbibliothek, cod. 569 – fig. 76 –); il testo è ornato da una grande A a piena pagina, del tipo a intrecci e protomi animali, entro la quale compare un busto di Ambrogio, che per il Paredi sarebbe da collegare a raffigurazioni perdute nella basilica ambrosiana»¹⁴⁸. Pur non trattandosi di un modello pertinente l'iconografia della *Maiestas Domini*, ci sembra che la posizione del ritratto di Ambrogio al vertice della lettera, affiancato da due figure simmetriche, per quanto zoomorfe, possa indicare un comune riferirsi, in area nord italiana, ad uno schema compositivo attingibile per differenti iconografie dei cui molteplici esiti l'A 123 è l'unico e forse il più pregevole superstite. Da non sottovalutare, infatti, sono le relazioni di Bologna e in particolare del nostro manoscritto con l'area ambrosiana recentemente indagate¹⁴⁹. Ulteriori conferme sotto questo punto di vista vengono da un altro confronto di nuovo con un codice di età carolingia e di

¹⁴⁸ S. Lomartire, *La pittura medievale in Lombardia*, in Bertelli, *La pittura*, pp. 56, 84, n. 67. Si veda anche A. Paredi, *Vita e meriti di Sant'Ambrogio. Testo inedito del secolo nono illustrato con le miniature del Salterio di Arnolfo*, Milano 1964, p. 18.

¹⁴⁹ Tra i principali studiosi di tali rapporti, G. Ropa è intervenuto due volte (1983 e 1992), in relazione ad A 123, per ribadire la forte presenza. «Notevole è l'acquisto testimoniale, che permette in più d'una occasione di verificare lo spessore storico della civiltà religiosa locale, documentando, ad esempio, l'importanza dello strato carolingio e la tenacia del vecchio legame col mondo ambrosiano...», in *Le sedi*, pp. 65-95, in part. p. 90.

«Ang. 123 mostra stretti contatti col mondo ambrosiano, cosa assai più ovvia per Bologna, che ha una tradizionale apertura verso Milano», in *La cultura*, pp. 37-53, in part. p. 50.

Dal punto di vista liturgico-musicale si veda: D. Sabaino, *Reminescenze ambrosiane nella creatività liturgica di Angelica 123? Elementi e ipotesi di lettura*, in *Codex*, pp. 67-116, in part. 67-71 e 110-112.

produzione milanese, il Salterio di Monaco, cod. Clm. 343 della Bayerische Staatsbibliothek che presenta la grande iniziale *D(eus stetit in sinagoga deorum)*, c. 116v (fig. 77), con all'interno il Cristo nel clipeo e sul fondo, dietro il capo lungo tutta l'estensione del clipeo, una croce recante l'iscrizione «*REX*»¹⁵⁰ proprio come nella *Maiestas Domini* di A 123 (fig.78). Ora la coincidenza di tale iscrizione è tanto più interessante se si considera che sia nei codici coevi al Clm. 343, che in quelli più tardi, l'indicazione *REX* per il Cristo s'incontra raramente rispetto alla più diffusa *LUX*.

I modelli pre-carolingi e carolingi (derivanti dalle più antiche matrici paleocristiane, come ha evidenziato la Zanichelli) dello schema compositivo del Cristo in maestà nell'illustrazione dell'Avvento del ms. 123, sono evidenti già nell'Evangelario di Gundohino, ms. 3 della Bibliothèque Municipale di Autun, del 754, dove, a c.12v (fig. 79), il Cristo in trono affiancato dagli angeli è inserito nel clipeo laureato, elemento decorativo che difficilmente si incontra nelle illustrazioni miniate successive. Inoltre i tratti somatici del volto del Cristo, in particolare l'ovale, le sopracciglia folte e i grandi occhi con le palpebre superiori dal profilo allungato e quelle inferiori marcate, ricordano quelli del Redentore in trono, c. 3r (fig. 80), di un un altro celebre manoscritto di poco posteriore, l'Evangelario di Godescalco, nouv. acq. lat. 1203 della Bibliothèque Nationale di Parigi,

¹⁵⁰ S. Lomartire, *La pittura*, in Bertelli, *La pittura*, p. 56. A. Paredi, *Nota storica sui salteri milanesi del IX secolo*, in L. Santucci-A. Paredi, *Miniature altomedievali lombarde*, Milano 1978, pp. 149-178.

databile tra il 781 e il 783. E sempre in ambito carolingio s'incontra una pregevolissima declinazione del tema iconografico della *Maiestas Domini*, nell'Evangelario di Saint Medard de Soissons, ms. lat. 8850 della Bibliothèque Nationale di Parigi del primo quarto del IX secolo, dove nell'archivolto di una delle tavole dei canoni (c. 10v) è presente il Cristo imberbe nel clipeo sorretto da due angeli (fig. 81).

L'iniziale successiva relativa alla festività di Natale, *P(uer natus)*: c. 31r, è stata esaminata da Garrison¹⁵¹ che però, in relazione alle matrici dei motivi decorativi, ha proposto confronti che non appaiono specificamente stringenti. I nostri riscontri hanno accertato che esempi più puntuali si possono rinvenire nella decorazione libraria sempre di area francese. In particolare gli intrecci concentrici delle due P del ms. 123, ci pare si possano avvicinare a quelli di una B, c. 90r (fig. 82), del Salterio, ms. 18 della Bibliothèque Municipale di Amiens, del nono

¹⁵¹ «Tali influssi probabilmente provengono da un antico filone stilistico tipicamente italiano e in particolare principalmente longobardo che era stato brillantemente espresso nella scultura. Così, per esempio, la palmetta rampicante nell'asta verticale sulla destra della P, fol. 31, sebbene probabilmente risenta di remote ascendenze bizantine, è un motivo lombardo pienamente sviluppato. Un identico rampicante può essere riconosciuto nello stipite sinistro dell'abbazia di San Antimo, che può essere ritenuto o un frammento dalla chiesa più antica riutilizzato nella struttura medioevale del primo dodicesimo secolo, oppure una copia medioevale coeva di un motivo più antico. [In relazione ai cardini dell'iniziale] (...) Pre-carolini e insulari, o franco-insulari sono, per esempio, gli intrecci concentrici dei cardini terminali con il loro andamento curvilineo. Simili intrecci possono essere riconosciuti in manoscritti interessati dalla stessa corrente stilistica e i suoi continuatori dall'ottavo fino al decimo secolo. Precoci esempi italiani di questo genere decorativo possono individuarsi molto bene. Per il nord, nel milanese in particolare, può essere indicato il Salterio di Monaco, cod. 343, dell'ultimo quarto del decimo secolo [sic] e nel Sud il *Benedictio Fontis* proveniente da San Vincenzo al Volturno della seconda metà del decimo secolo oggi alla Casanatense a Roma. E riflessi possono essere rintracciati anche nella scultura longobarda. Ma di maggior rilievo è la loro presenza nei manoscritti, come ad es. nell'Evangelario di Godescalco del tardo ottavo secolo, ed in altri Evangelari degli inizi del nono». Garrison, *A Gradual*, p. 102.

secolo, proveniente da Corbie¹⁵². Per quanto riguarda la candelabra fogliacea del ms. 123 all'interno dell'asta dell'iniziale a c. 31r, riportando l'osservazione ai manoscritti limosini, segnaliamo che pur essendo in genere molto diversi i motivi vegetali delle candelabre presenti nelle iniziali o nelle colonne delle tavole dei canoni dei codici più prestigiosi dell'abbazia di San Marziale, in un Trattato di computo¹⁵³ (dunque un testo presente anche in A 123) della metà del X secolo, ms. lat. 5239 della Bibliothèque Nationale di Parigi, al f. 166 (fig. 83) è presente un identico riempimento di palmette rampicanti che configura una decorazione quasi da “parasta” scolpita.

Le iniziali istoriate con l'antifona: *P(ueri hebreorum)*, c. 90v, e l'introito: *D(omine longe)*, c. 93r, della domenica delle Palme sono state messe in relazione, in particolare la prima (fig. 66), ancora una volta, con un codice francese dell'XI secolo (fig. 84) da G. Z. Zanichelli¹⁵⁴. Ma anche un altro modello precedente, questa volta carolingio, come la maggioranza di quelli attivi nel A 123, anche in questo caso può essere richiamato, pur appartenendo anch'esso ad una tradizione diversa da quella dei gradualia. Si tratta del Salterio di Monaco, cod. Clm 343, già preso in considerazione in

¹⁵² G. L. Micheli, *L'enluminure du haut Moyen Age et les influences irlandaises: histoire d'une influence*, Bruxelles 1939, pp. 84, 86-87. O. Pächt, *La miniatura medievale. Una introduzione*, Torino 1987, pp. 52-55, 58, 92.

¹⁵³ Gaborit Chopin, *La decoration*, pp. 23, 47, 54, 71, 204. Cochetti Pratesi, *Limoges*, p. 16.

¹⁵⁴ «Il secondo confronto è invece con le iniziali istoriate, in particolare la P dell'introito della domenica delle Palme dell'Angelica 123, con quella che segna l'inizio del *Commentum* di san Gerolamo sulle Epistole paoline, ms. lat. 1854 della Bibliothèque Nationale. Rispetto al modello, in tre delle iniziali istoriate dell'Angelica 123 si rileva una evidente difficoltà a contenere la narrazione nel fondo dell'iniziale e il racconto prosegue con personaggi esterni, come si vede anche nell'iniziale *Domine* dell'introito dell'Epifania, con i tre magi stanti». Zanichelli, *Problemi*, p. 317.

precedenza per il Cristo clipeato. Questo manoscritto è stato chiamato in causa dalla stessa Zanichelli¹⁵⁵, non in quanto modello diretto per il codice dell'Angelica, ma piuttosto a proposito della «presenza delle iniziali istoriate, una straordinaria ricezione per quanto concerne il contesto nord-italiano, ove questa tipologia risulta raramente accolta L'unica eccezione è costituita da Milano, che recepisce questa novità nel *Salterio*, ora conservato alla Bayerische Staatsbibliothek, cod. Clm. 343, che si dimostra sensibile alla nuova struttura narrativa delle iniziali e che viene allestito in uno *scriptorium* in grado di programmare rigorosamente l'immagine, dando vita a iconografie nuove». Ora ci pare che una relazione diretta si possa proporre proprio tra due specifiche iniziali: la D di c. 93r (fig. 67) e la stessa lettera, c. 101r (fig. 85), del manoscritto milanese in cui l'angelo all'interno dell'iniziale si prostra in adorazione del Cristo, giustapposto all'asta della D, che tiene in alto nella mano sinistra il rotolo della legge. L'iconografia è certamente diversa e il Redentore è nella posizione esattamente opposta rispetto al personaggio secondario, stando, nell'incipit della Domenica delle palme, come nelle altre lettere istoriate, nel loro centro ottico costituendone il fulcro narrativo. Tuttavia il rapporto dialogante tra i personaggi, che ritorna anche nella B di *B(eatus vir)*, c. 154v, del codice milanese, così difficilmente reperibile in altri esempi, appare come un lontano retaggio

¹⁵⁵ Zanichelli, *Thesauris*, p. 153.

che, rimanendo un prodotto unico in area nord-italiana, molto facilmente può aver raggiunto anche i miniatori bolognesi.

III. 3. **Miniature narrative. Iconografia e modelli.**

Visitazione, I domenica d'Avvento: c. 17 r;

Natività: c.29v

Annuncio ai pastori: c. 30r;

Presentazione al tempio. *Purificatio*: c. 51v;

Ultima cena e Maddalena prostrata. Giovedì santo: c. 98r;

Cristo davanti a Pilato e Salita al Calvario: c. 99r;

Crocifissione: c. 101r;

Discesa dalla Croce e Deposizione nel sepolcro. Venerdì santo: c. 105v;

Marie al sepolcro. Sabato santo: c. 112r;

Cristo tra gli apostoli. Ottava di Pasqua: c. 115r;

Ascensione: c. 125v;

Pentecoste: c. 128v.

E' opportuno sottolineare che il sistema illustrativo del nostro Graduale-Tropario, considerato nella interezza della sua articolazione narrativa in rapporto al contesto liturgico di riferimento, è stato esaminato per la prima

volta, come abbiamo visto, solo di recente da G. Z. Zanichelli, dal momento che L. Gherardi aveva velocemente passato in rassegna le principali miniature, ed E. B. Garrison aveva focalizzato la questione della provenienza del manoscritto e quella dei singoli modelli delle immagini ritenute più considerevoli. La studiosa, dunque, ha accertato che: «il programma illustrativo appare proprio desunto non da un manoscritto contenente i *Vangeli*, evangelario o evangelistario, ma dalla tradizione del sacramentario, anche se il ciclo [liturgico] è rigorosamente limitato alle feste relative a Cristo e la Vergine [...]. Gli episodi del ciclo dell'Infanzia di Cristo, collegati con l'Avvento sono, oltre alla Visitazione: la Natività, l'Annuncio ai pastori, l'Adorazione dei Magi e la Presentazione al Tempio; molto più esteso è il ciclo della Passione che inizia con l'ingresso di Cristo a Gerusalemme nella domenica delle palme e prosegue con l'Ultima Cena con la Maddalena, Cristo davanti a Pilato e Salita al Calvario, Crocefissione, Discesa dalla croce e Deposizione nel sepolcro e Marie al Sepolcro»¹⁵⁶. Nonostante l'ampio repertorio di illustrazioni superstiti tuttavia non va dimenticata la vasta lacuna tra il quaternione XIV, ff. 105-112, e il XV, ff. 113-120, relativi alla Pasqua e alla Pentecoste dove molto probabilmente dovevano trovarsi altre delle più interessanti e pregevoli miniature che verosimilmente raffiguravano la Resurrezione e San Pietro titolare della cattedrale felsinea.

¹⁵⁶ *Ivi*, p. 150.

La prima delle scene narrative di questa serie: la Visitazione, I domenica d'Avvento, c. 17r (fig. 86), occupa una piena pagina e presenta in primo piano Elisabetta che abbraccia Maria come recita la didascalia: «*Elisabeth regis matrem tenet ecce per humeris*», mentre Zaccaria, indicato dall'iscrizione «*Domus Zacharie*», appare sul fondo mentre, per assistere alla scena, scosta un ricco tendaggio addossato ad una colonna scanalata. La miniatura, rispetto alla precedente con la raffigurazione del *computator* appare più corviva, i panneggi non hanno eleganza, profilandosi “spigolosi”, e le tinte sono appena accennate apparendo come dilavate dal deteriorarsi di una maldestra stesura.

Per quanto riguarda l'iconografia, G. Z. Zanichelli, ha ampiamente analizzato questa illustrazione, rilevando che «questa immagine, sistematicamente ignorata dagli studiosi, non ha riscontro nei testi liturgici, dato che la festività della Visitazione venne stabilita in occidente solo a partire dal 1263»¹⁵⁷.

Gli stessi stilemi si evidenziano nella Natività, c.29v (fig. 87), e nell'Annuncio ai pastori, c. 30r (fig. 88). La prima illustrazione (che occupa gran parte della pagina) presenta in alto sulla sinistra (ma la pergamena è in parte strappata), sotto la didascalia «*...ie presepe tenet celorum cohercet*», la

¹⁵⁷ La storica dell'arte prosegue affermando che «la rappresentazione della Visitazione come introduzione del ciclo del Natale fornisce la prova della esistenza in questo periodo di una liturgia ancora in elaborazione relativa al ciclo del Natale e collegata alla liturgia orientale, ed in particolare a quella gerosolimitana; è proprio in Terra Santa infatti che si sviluppa una liturgia processionale relativa al culto di santa Elisabetta e del Battista, la cui iconografia è ben documentata dalle ampolle e dalle eulogie in terracotta di provenienza palestinese ed è solo in diretta relazione con questa tradizione, che comporta una precoce celebrazione della festa della Visitazione in oriente, che si può giustificare il ruolo preminente di questa immagine nell'Angelica 123, posta al di fuori dell'Avvento, come prima epifania di Cristo». Zanichelli, *Problemi*, p. 318.

scena della Natività con il Bambino Gesù tra l'asino e il bue, e al centro in primo piano la Madonna benedicente rivolta verso il Bambinello che viene lavato sormontato dall'iscrizione «*Mundus letatur puer hic sine labe lavatur*».

In basso sulla sinistra si scorge la figura di San Giuseppe (tranne la testa asportata dallo strappo del margine del foglio) e lungo tutta l'illustrazione si legge: «*Virgo dei genitrix parit hic pia nostra redemptrix*».

L'illustrazione dell'Annuncio ai pastori è organizzata su tre "fasce", la superiore occupata dall'angelo dalle grandi ali spiegate, la centrale (inframezzata dalla didascalia «*Missus veracem dat coeli climate pacem*») con quattro figure di pastori e l'inferiore riservata solo al gregge.

Sul versante dei possibili confronti appare singolare la somiglianza tra i pastori ritratti di profilo e i musicisti di un Salterio benedettino, ms. 18 della Bibliothèque Municipale di Angers, f. 14 (fig. 89), realizzato tra l'842 e l'855 in un centro del nord della Francia¹⁵⁸ (dunque sempre in area franca e nel periodo carolingio, fattori, come abbiamo visto, preponderanti nel contesto dei modelli identificabili nel manoscritto bolognese). In particolare i nasi di scorcio dei pastori, bilobati, rozzi e caricaturali (ma caratteristici, vedi anche quello della figura femminile che lava il Bambino Gesù della Natività) e quello del musicista in alto a destra, facente parte di una composizione anch'essa organizzata su più registri, appaiono piuttosto

¹⁵⁸ I. Marchesin, *L'immagine organum: la rappresentazione della musica nei psautieri medievali 800-1200*, Turnhout 2000, p. 199.

somiglianti. Ma non solo, anche le pupille dei personaggi a confronto, che indossano tutti dei mantelli, vengono analogamente rappresentate come dei grandi dischi neri.

Segue la Presentazione al tempio, c. 51v (fig. 90), festività della purificazione di Maria. L'illustrazione, delle dimensioni di poco inferiori alla metà della pagina, presenta sulla sinistra Giusuppe recante la rituale offerta delle colombe e al centro Maria che porge il Bambino benedicente a Simeone. Prendendo spunto da questa scena è stato notato come in A 123 lo sviluppo delle immagini relative al culto mariano sia molto limitato rispetto alla considerevole ampiezza che gli è riservata nel testo: «La miniatura invece punta in tutt'altra direzione, dato che elimina completamente il riferimento all'altare ed evidenzia il ruolo di Symeon, tra le cui braccia velate è depositato il Bambino. Infatti, nonostante che la presenza di Giuseppe con le due colombe alluda alla Purificazione, l'assenza dell'altare e la posizione di Cristo rivela che l'intento è quello di celebrare la 'Υπαπαντή, cioè l'*Occursus Domini*, l'incontro tra il Cristo e Simeone privilegiando l'interpretazione in chiave cristologica dell'evento secondo la tradizione gregoriana, in linea con la liturgia orientale»¹⁵⁹.

Della miniatura dell'Ultima cena, c. 98r (fig. 91), è stata evidenziata la *contaminatio* con l'episodio della Visita a casa di Simeone in cui la Maddalena, recando il vasetto di alabastro, si prostra ai piedi del Cristo per

¹⁵⁹ Zanichelli, *Problemi*, p. 318.

ungerlo del prezioso unguento (Mt. XXVI, 6-8)¹⁶⁰. L'illustrazione è ambientata all'interno di un'inquadratura architettonica (si notino sull'architrave le volute presenti anche nella colonna dalla quale si foggia l'asta dell'iniziale istoriata *H(ic)* dell'Antifona del Sabato santo, c. 111v, e la colonna scanalata sulla destra come nella Visitazione) sotto la quale stanno tutti gli apostoli allineati, tranne Giovanni che è posto in particolare evidenza, questi infatti, anche per via dell'unica iscrizione presente nella scena a lui dedicata, è tutto proteso verso il Cristo (accanto ai cui piedi è presente il catino allusivo ad un altro episodio evangelico quello della lavanda piedi) sulla spalla del quale reclina il capo.

Il ciclo della Passione prosegue con tre miniature a tutta pagina inerenti gli episodi di Cristo davanti a Pilato e la Salita al Calvario, c. 99r (fig. 92), della Crocifissione, c. 101r (fig. 93), e della Discesa dalla Croce e Deposizione nel sepolcro, c. 105v (fig. 95). Tutte e tre le pagine miniate si presentano come omogenee rispetto allo stile e alla gamma cromatica, e la prima e la terza si presentano di nuovo suddivise in due parti l'una sull'altra. Per la scena del Cristo condotto davanti a Pilato, Gherardi ha affermato che «nella parte superiore è rappresentato il processo davanti a Pilato. La figura del procuratore romano, assiso sul seggio con scettro e corona, presenta affinità con l'iconografia degli imperatori germanici»¹⁶¹. C'è da chiedersi però, almeno in via cautelare, se, in considerazione del

¹⁶⁰ Gherardi, *Il codice*, p. 70.

¹⁶¹ *Ibidem*.

fatto che qui sono valorizzati passi evangelici come la Visitazione (tra l'altro tramandataci solo da Lc: 1, 39-56) altrove raramente raffigurati, e delle ripetute "contaminazioni" narrative ed iconografiche, la figura regale non si riferisca piuttosto all'episodio successivo di Gesù condotto da Erode riferito anch'esso esclusivamente da Luca (Lc: 23, 6-11).

Nella parte inferiore il Cristo con le mani legate è seguito da alcune figure, di cui una sembra recare una lunga frusta, e preceduto da Simone di Cirene che porta la croce delineata dal semplice contorno ad inchiostro velato in minio. Si noti la base gemmata identica a quella della croce nella Deposizione. Anche qui, ancora una volta, alla sinistra degli astanti accanto alla figura coronata ritorna la colonna con le decorazioni spiraliformi.

La Crocefissione (c. 101r) presenta il *Christus triumphans* con gli occhi aperti, e la croce, recante l'iscrizione: «*IESUS NAZARENUS REX IUDEORUM*», è affiancata dalla Vergine Maria e da San Giovanni, mentre al di sotto di essa stanno Longinus e Stephanto rispettivamente nell'atto di trafiggere il costato e di porgere la spugna per raccogliere il prezioso sangue.

Nella miniatura della Deposizione ritorna la stessa croce della Salita al Calvario di c. 99r, in proporzioni aumentate, semplicemente sagomata sulla pergamena risparmiata da una bordura in minio. Nelle braccia di Giuseppe d'Arimatea, il Cristo morto è di un inedito colore azzurro-cinerino che ne evidenzia efficacemente l'avvenuto trapasso.

La Zanichelli, a proposito di queste illustrazioni, tra i modelli privilegiati ha indicato genericamente «i *Vangeli* di Angers, Bibliothèque Municipale, ms. 24 che con il *Graduale* bolognese condividono anche la gamma cromatica»¹⁶², ma il riferimento è evidente alle due uniche miniature tabellari, Crocifissione, c. 7v (fig. 94), e Deposizione e Sepoltura, c. 8r (fig. 96), che innegabilmente condividono un'*aire de famille* con il codice dell'Angelica. La studiosa ha ripetutamente sostenuto che nel manoscritto felsineo l'elemento ottoniano è quasi completamente assente, come in effetti si è verificato soprattutto per il repertorio delle iniziali, ma in merito alle scene appena descritte E. B. Garrison sembra offrire argomenti più convincenti: «L'aspetto che più verosimilmente può farsi risalire ad un modello ottoniano è la stretta associazione della Deposizione e della Sepoltura, in quest'ultima la riduzione delle figure ad una sola [quella di Giuseppe d'Arimatea] nella prima scena, è un elemento tipico rispetto alla presenza delle due figure disposte simmetricamente nella Sepoltura. Le due scene erano analogamente associate, è vero, in registri sovrapposti in miniature ed avori bizantini, ma l'associazione di Deposizione e Sepoltura, divenne caratteristica con l'illustrazione ottoniana, ad esempio, nelle Pericopi di Ottone II di Monaco, menzionate sopra»¹⁶³. In effetti, pur in un contesto completamente diverso come

¹⁶² «Certamente i miniatori sono al corrente anche delle nuove strutture narrative diffuse nel X secolo, e in particolare dell'abbinamento delle scene neotestamentarie in registri sovrapposti; talora questi schemi vengono anche citati, ma è difficile dire se siano direttamente i codici della tradizione fuldese, ampiamente diffusi in area italo-settentrionale, come attestano, ad esempio, gli esemplari di Vercelli e di Verona che però non hanno le sontuose pagine a scene narrative, o se siano desunti invece desunti da evangelari e avori di età carolingia». Zanichelli, *Thesauris*, p. 158. Per il codice angevino della fine IX-inizi X secolo: F. Boespflug, *Visage de Dieu*, in *Le Moyen Âge en lumière*, sous la direction de J. Dalarun, Paris 2002, pp. 295-327, in part. p. 295, didascalia fig. 1 e Gaborit Chopin (a cura di), *La France*, p. 59.

¹⁶³ Garrison, *A Gradual*, p. 107.

quello lussuoso del codice monacense, ms. Clm 4452 della Bayerische Staatsbibliothek (1007-1012), l'elemento comune della croce, semplicemente profilata dalla sagoma, nella Deposizione, c. 105v (fig. 97), contribuisce a valorizzare l'ipotesi di una ricezione ottoniana.

La serie delle illustrazioni *post mortem*, prosegue con l'episodio delle Pie donne al sepolcro, c. 112r (fig. 98) che è quanto ci rimane delle miniature del ciclo propriamente pasquale a causa della caduta, come si è visto in precedenza, di un intero fascicolo tra gli attuali XIV e XV. La decorazione contempla la lettera V dell'incipit dell'antifona *V(espere autem sabbati)* dalle consuete forme fogliacee il cui tratto di sinistra si fonde con la rappresentazione del sepolcro vuoto accanto al quale, in più grandi proporzioni, stanno le Marie. Si tratta dunque di una singolare unione tra un'illustrazione autonoma e un'iniziale figurata.

La Zanichelli ha spiegato in modo esemplare quanto questa miniatura sia forse quella più importante del manoscritto per la storia religiosa medioevale di Bologna: «Queste evidenti presenze di liturgia orientale non sorprendono in una città come Bologna, ove è presente la più complessa replica medioevale del Santo Sepolcro di Gerusalemme [...]. Un documento del 887 attesta incontrovertibilmente l'esistenza della "Jerusalem", che pertanto doveva ricoprire un ruolo fondamentale nelle celebrazioni episcopali della Settimana Santa e della Pasqua nella liturgia professionale bolognese, che mantiene forti legami con quella gerosolimitana, anche dopo il suo distacco da Ravenna nel 1106. In particolare al Santo Sepolcro doveva ambientarsi la liturgia del Sabato

Santo e del Mattino di Pasqua, con la cerimonia della *Visitatio sepulchri*, di cui conserva traccia la miniatura dell'Angelica 123; qui infatti, a c. 112v, l'antifona *Vespere autem sabbati* reca solo le due figure delle Marie davanti al sepolcro vuoto, mentre l'angelo si trova, a c. 212r, all'inizio del tropo della Pasqua *Quem Queritis*. La divisione dei protagonisti del dramma riflette il movimento durante l'azione liturgica, quando due religiosi, che impersonano le pie donne, si recano davanti all'altare e sono accolti dalla domanda dell'angelo: *Quem Queritis in sepulchro chirsticole?»*¹⁶⁴.

Per le carte miniate restanti: Cristo tra gli apostoli, c. 115r, Ascensione, c. 125v, Pentecoste, c. 128v, è stato sottolineato il comune filo conduttore della *Missio apostolorum*. In merito alla prima scena relativa all'Ottava di Pasqua (fig. 99), infatti, sia il Gherardi¹⁶⁵ che la Zanichelli¹⁶⁶, hanno evidenziato il particolare rilievo dato ai piedi del Cristo e alle mani di questi e degli apostoli. In grande evidenza è anche la ricchezza dei panneggi che pure Bertelli ha sottolineato: «Per esempio, il motivo bizantino ricorrente della figura che si afferra un lembo della veste (affreschi di Ocrida, 1040) è qui reinterpreted enfaticamente per sottolineare il peso dei panni»¹⁶⁷. L'aspetto dei ricchi panneggi svolazzanti, come quelli del Cristo

¹⁶⁴ Zanichelli, *Problemi*, p. 321.

¹⁶⁵ «Il tema dell'Euntes docete (Mt. XXVIII, 19) si contamina con l'episodio di Tommaso (Giov. XX, 26), con intenzionale deformazione dei piedi (simbolo della evangelizzazione) e le mani (confronto fra le mani perforate del Cristo e quelle degli apostoli)». Gherardi, *Il codice*, p. 71.

¹⁶⁶ «Allo stesso episodio di Bethania si ispira anche l'illustrazione dell'Ottava di Pasqua, ove particolarmente efficace risulta il tentativo, da parte del miniatore, di visualizzare le mani e i piedi di Cristo, con chiara allusione al passo "*Videte manus meas, et pedes, quia ego ipse sum*" (Joh., 24, 39)». Zanichelli, *Thesaurus*, p. 153.

¹⁶⁷ Bertelli, *Miniatura*, pp. 579-644, in part. p. 620.

dell'Ascensione, ripercorrendo a ritroso celebri esempi, è particolarmente evidente anche in un altro celebre codice carolingio del secondo-terzo decennio del IX secolo: il Salterio di Stoccarda, Bibl. Fol. 23 della Württembergische Landesbibliothek, proveniente da Saint-Germain-des-Près. Ma un esempio più calzante, tra le diverse possibili matrici, dei drappeggi raccolti in molteplici ricche falde “a campana”, si può rinvenire in una delle due coperte eburnee del Salterio di Dagulfo¹⁶⁸ (fig. 100), Cod. 1861, del 783-795 (Vienna, Österreichische Nationalbibliothek), custodite presso il Museo del Louvre. Qui il confronto tra i panneggi dei personaggi nello scomparto con il re David invia una ambasceria a San Gerolamo (secondo la tradizione apocrifia che scaturì dalla circostanza che il santo per tre volte tradusse il testo dei salmi in latino), e quelli delle figure angelicane, in particolare gli apostoli sulla destra, appare eloquente. L'illustrazione dell'Ascensione (fig. 101), presenta il Cristo all'interno di un grande clipeo profilato da una larga cornice recante l'iscrizione «*DATA EST MIHI OMNIS POTESTAS IN CELO ET IN TERRA*», «parole tratte da Matteo, 28, 18, (...), [mentre degna di particolare attenzione è la] mano benedicente del Salvatore che, contrariamente all'iconografia più diffusa, non è rivolta verso l'alto, ma verso il basso...»¹⁶⁹. Una rarità nella declinazione iconografica della scena già segnalata da Garrison¹⁷⁰ nel 1960. All'interno del clipeo un primo

¹⁶⁸ Su queste opere si veda: G. Z. Zanichelli, *Il verbo eburneo. Coperte d'avorio carolingie*, in 'Alumina', 7 (2004), pp. 28-33.

¹⁶⁹ Zanichelli, *Thesauris*, p. 153.

¹⁷⁰ «Una tale posizione del braccio e della mano destra allungati diagonalmente lungo il corpo e benedicenti, come nel Cristo del nostro illustratore, è d'altra parte molto rara. E' stata, infatti, elaborata

stretto cerchio sembra ricordare il disco solare, connesso alla ben nota simbologia religiosa, che avvolge il tondo centrale dipinto d'azzurro.

Per quanto riguarda più in generale l'iconografia dell'*adventus domini*, bisogna segnalarne una lettura molto interessante fornita da M. Lattanzi: «Era nota alla meditazione patristica greca e latina una concezione complessa dell'avvento del Cristo: *adventus Domini* era non solo la venuta di Cristo fra gli uomini nella nascita (*adventus in carne o in humilitate*), ma anche la venuta definitiva nel giudizio finale (*adventus in maiestate*). [Dunque le illustrazioni dell'Avvento e dell'Ascensione vengono messe a confronto] (...) La prima è *l'incipit*, l'iniziale A dell'introito della prima domenica d'Avvento *Ad te levavi*; la seconda precede l'introito *Viri Galilei* e apre così la solennità dell'Ascensione. In entrambe il Cristo è raffigurato in modo simile, racchiuso in uno spazio circolare, mentre regge con una mano un libro. Al di sopra dell'immagine che apre il *Tempus Adventus* troviamo le parole: «Haec caeli Deitas, haec est et summa potestas» e nella croce del nimbo l'attributo: “Rex”; inscritto sul festone circolare che incornicia il Cristo, al di sopra del gruppo degli apostoli nell'Ascensione, si legge invece il passo del vangelo di *Mt* 28, 18. Il riferimento alla *potestas* in entrambi i testi, così come il termine *rex*, rende esplicito il significato del linguaggio iconografico: in tutti e due i casi si rappresenta il Cristo che viene con potenza. Significativa nell'immagine dell'Ascensione la difficoltà a rappresentare il movimento ascensionale se non forse nel turbinio delle vesti: il Cristo appare

solamente in ambito pre-carolingio/franco-insulare, come ad esempio nell'Evangelario di Gundohino (cod. 3) conservato ad Autun». Garrison, *A Gradual*, p. 106

come già assiso sul trono del giudizio. Decisiva ancora in tutte e due le immagini la presenza del libro, prima chiuso, poi aperto. E' un motivo assai ricorrente: il libro è quello di cui si parla nell'Apocalisse (cap. 5), quel libro che solo Cristo può aprire, cioè il "liber scriptus in quo totum continetur" (per usare l'espressione della sequenza *Dies irae*). Anche le miniature del codice Angelica sembrano allora adombrare il concetto teologico più volte illustrato. L'apparato iconografico delle due immagini è il medesimo perché unico è il significato che vuole suggerire. Nel Cristo atteso durante il tempo d'Avvento, così come nel Cristo dell'Ascensione, è già presente il Cristo giudice»¹⁷¹.

L'ultima illustrazione del ciclo *post mortem* è quella della Pentecoste (fig. 102), collegata con la *missio apostolorum*, in cui ritorna il Cristo benedicente mentre soffia sugli undici apostoli («Et insufflavit in eis et dixit accipite spiritum sanctum» *Communio* del sab. vig. di Pentecoste¹⁷²), schierati su tre file, due dei quali recano la tonsura.

Rispetto ai modelli di questo ciclo di miniature, e anche più in generale, sia E. B. Garrison¹⁷³, che G. Z. Zanichelli¹⁷⁴ hanno chiamato in causa le *Epistolae* paoline di San Gallo, Stiftsbibliothek, cod. 64 della prima metà del X. In effetti l'illustrazione di San Paolo con i giudei e i gentili, f. 12 (fig. 103), è avvicicabile al Cristo tra gli apostoli di c. 115r, ed alla Pentecoste. Se il modello sangallese è certamente comparabile a livello dello schema compositivo, il Salterio, ms. LXII

¹⁷¹ Lattanzi, *Lettura*, pp. 127-147, in part. pp. 127 e 135.

¹⁷² Gherardi, *Il codice*, p. 72.

¹⁷³ Garrison, *A Gradual*, p. 105.

¹⁷⁴ Zanichelli, *Problemi*, p. 322. Zanichelli, *Thesauris*, p. 158.

della Biblioteca Capitolare di Vercelli, appare il codice, tra quelli realizzati in Italia, che potrebbe aver veicolato le maggiori suggestioni per i miniatori bolognesi, almeno sul fronte della figuratività di alcuni personaggi e in particolare del Cristo (specialmente quello in trono benedicente quattro penitenti a c. 47r – fig. 104 –) che, per quanto, rispetto a queste ultime illustrazioni a confronto, sia barbuto, certamente ha innegabili somiglianze nella capigliatura, nei grandi occhi e nella forte demarcazione del setto centrale della fronte alla radice del naso¹⁷⁵. Ora una possibile componente iconografica bizantina è stata chiamata in causa anche da Lollini, oltre che, come abbiamo visto, da Bertelli, che ha rilevato «la coesistenza di motivi tardoantichi, quasi naturalisticamente classici, con istanze formali auliche di tipo bizantino»¹⁷⁶. Forse allora sono proprio queste istanze che spiegano le «generiche similarità con alcune illustrazioni dell'Italia meridionale» osservate da Garrison, e in particolare con l'Omilario, ms. VI B 2, della Biblioteca Nazionale di Napoli, nel quale è presente la miniatura con l'Insegnamento di Cristo, c. 137r (fig. 105), accostabile a quella della Pentecoste del A 123. Il codice del primo trentennio dell'XI secolo, oggi assegnato a Bari, è stato studiato di recente da G. Orofino, che ne ha rilevato che «il sistema illustrativo rimanda ai Lezionari greci del X-XI secolo – in particolare

¹⁷⁵ Abbiamo già riportato questa ipotesi formulata in Zanichelli, *La sapienza*, p. 37, ma è il caso di citare anche il passo in cui si nota, subito dopo l'accostamento al Salterio della Capitolare, che in A 123 «le figure si allungano, i corpi si animano e il modulo bizantino si legge nelle forme nettamente incise dei panneggi e dei volti». Più in generale, sul codice vercellese, le pp. 30 e 179-182. La studiosa è tornata in seguito sul ms. LXII per ricordarne la matrice desunta «da un antigrafo sangallese, [evidenza che] conferma la diffusione del modello nell'Italia settentrionale già nella seconda metà del IX secolo». Zanichelli, *Problemi*, p. 322.

¹⁷⁶ Lollini, *La decorazione*, pp. 43-48, in part. pp. 44-45.

il ms. Gr. 21 della Biblioteca pubblica di San Pietroburgo, copia provinciale di un modello metropolitano, il Patmiaco Gr. 70, L' Athos Lavra 86 – »¹⁷⁷.

Quale testimonianza del segno lasciato da questo patrimonio figurativo nella cultura miniatoria bolognese, va ricordata la già più volte segnalata dipendenza dal codice dell'Angelica, e in particolare proprio dall'illustrazione della Pentecoste, del *Passionario* e Breviario monastico, *Vitae Sanctorum*, ms. 1576 della Biblioteca Universitaria di Bologna¹⁷⁸.

III. 4. Individuazione delle mani.

Nella storia degli studi abbiamo riportato il parere di G. Z. Zanichelli in merito alla possibile distinzione delle mani operanti nella decorazione del Graduale che E. B. Garrison aveva ritenuto di poter individuare. Abbiamo già accennato di non essere in parte d'accordo con la studiosa per le ragioni che andremo esponendo,

¹⁷⁷ «Il ciclo quaresimale nell'Omiliario napoletano trasmigrò quasi sicuramente da un Lezionario riccamente illustrato tanto da includere persino le rare scene introduttive alle parabole e all'insegnamento del Cristo rappresentato a c. 137r mentre parla davanti ai suoi interlocutori». G. Orofino, *Miniatura in Puglia agli inizi dell'XI secolo: l'Omiliario VI B 2 della Biblioteca Nazionale di Napoli*, in 'Miniatura', 3/4, 1990-1991 (1993), pp. 21-32, in part. p. 30.

¹⁷⁸ Qui, a c. 67v (fig. 106), un disegno a pagina intera raffigura il Cristo benedicente verso il quale un religioso con il libro in mano, rivolge il pastorale. La miniatura richiama stilisticamente quelle del codice angelicano ed in merito a questa evidente ricezione è stato scritto: «La cultura di questi maestri, il loro limitato ma raffinato uso del colore, lo stile delle scelte formali dovette apparire come esemplare, se vengono ripresi senza alcuna variante nel *Passionario* ms. 1576, probabilmente eseguito da un imitatore del gruppo attivo nel codice maggiore, come attesta una maggior rigidità nella esecuzione e alcuni errori compositivi evidenti: nella c. 67v infatti la figura di Cristo è una citazione diretta dell'immagine del Salvatore contenuta nella miniatura della Pentecoste del codice maggiore (c. 128v), mentre l'abate è desunto da un'immagine di apostolo, forse da una contenuta nelle illustrazioni appartenute ai fascicoli mancanti, anche se non mancano possibili riscontri proprio con il primo apostolo nella già menzionata scena della Pentecoste: nell'adattare il modello alla nuova esigenza rappresentativa il miniatore ha dovuto allungare sensibilmente il braccio destro per permettere al personaggio di impugnare il pastorale, ma ha anche aggiunto una incongrua mano sinistra in atto di reggere il volume, senza rendersi conto che nell'antigrafo il codice, se c'era, era retto dalla mano velata che ora lo sostiene». Zanichelli, *Thesauris*, pp. 160-161.

Secondo L. Cochetti Pratesi, *Miniature*, pp. 139-149, in part. p. 139, il Cristo e l'abate presentano «innegabili assonanze» con le figure dei quattro Evangelisti, c. 46r, (fig. 107) del ms. Vat. Lat. 84.

ma va premesso che su una particolare evidenza – d'altra parte già rilevata nel 1959 dal sacerdote L. Gherardi, che tentò una panoramica lettura iconografica delle principali illustrazioni – non si può dissentire, e cioè che le miniature bolognesi «siano opera di una équipe più che di un singolo miniatore»¹⁷⁹.

Ciò nonostante, a nostro avviso, la figura di un «*first illustrator*», secondo l'espressione di Garrison, può essere isolata efficacemente (pur tenendo conto che spesso l'intervento delle differenti mani è troppo sinergico per essere distinto) almeno a livello della responsabilità creativa e della direzione fattuale del lavoro della équipe di miniatori. Poste queste premesse, ci troviamo d'accordo con Garrison quando afferma che «la mano più pregevole fu responsabile soltanto delle illustrazioni dell'Avvento, fol. 18, del Cristo con gli Apostoli (*In Octava Pasche*), dell'Ascensione, e di diverse altre piccole figure (fol. 12v [in particolare si intenda quella del *computator*], etc.)»¹⁸⁰. Alla luce però del fatto che «è probabile che diversi miniatori abbiano collaborato all'interno dello stesso foglio, nelle successive fasi di realizzazione»¹⁸¹, dobbiamo constatare che all'interno del gruppo di miniature indicato da Garrison, a cui per omogeneità di livello stilistico va aggiunta a nostro parere anche la Pentecoste, due in particolare si innalzano sulle altre. In primo luogo quella dell'Avvento, in cui non solo l'esito creativo è particolarmente felice ed originale, tanto da potersi considerare un *unicum* nella storia di questa tipologia

¹⁷⁹ Gherardi, *Il codice*, p. 67.

¹⁸⁰ Garrison, *A Gradual*, p. 102.

¹⁸¹ Zanichelli, *Thesauris*, p. 155.

di iniziali figurate, ma anche la definizione lineare è particolarmente curata, ad un livello che altrove non è più possibile riscontrare, come si evince dall'osservazione alla lente del sottilissimo tratteggio ad inchiostro che definisce i capelli e le terminazioni piumose delle ali delle figure angeliche. Inoltre anche gli ovali dei volti del Cristo e degli angeli sono precisi e regolari, come si rinviene solo nella figura del *computator* in cui l'orecchio destro è integralmente delineato, evidenza che nelle altre illustrazioni non attribuibili al primo maestro Garrison ha lamentato essere sommaria o mancare.

Un ulteriore aspetto a favore di una possibile collaborazione all'interno delle stesse pagine tra il principale maestro e altri aiuti, rispetto alle due precedenti miniature, probabilmente attribuibili integralmente al primo, si rinviene nell'Ascensione, dove il clipeo con la larga cornice recante l'iscrizione non è sagomato come un cerchio perfetto come nell'Avvento, ma in alcuni punti è leggermente irregolare, ad esempio all'altezza della parola «TERRA», tanto da far supporre l'utilizzo di una sagoma approssimativa e il completamento a mano libera. E lo stesso può dirsi del tondo contenente l'azzurro del cielo che, all'altezza della spalla sinistra del Redentore, addirittura si chiude più in basso, per non parlare della maldestra stesura della tempera celeste di cui si è già accennato. Dettagli analoghi, che non conviene approfondire oltre, si colgono anche nel Cristo tra gli apostoli e nella Pentecoste, ma valga per tutti il fatto che in queste scene alcuni dei volti dei Dodici sembrano ripetuti meccanicamente dal momento che i loro occhi sembrano fissare nel vuoto.

Ma un indizio, se non una prova, di non poco conto che il primo illustratore spicca sugli altri e li organizza con sapiente maestria, sta nel fatto, mai notato finora, che le più pregevoli iniziali zoomorfe: la Q di *Q(uasi modo)* e la S di *S(ancti)*, sagomate da due splendidi pavoni si trovano, la prima a c. 115v, sul retro del Cristo tra gli apostoli, e la seconda a c. 118v, entrambe in pratica proprio nel XV quaternione (ff. 113-120) dove opera e dirige la decorazione questa straordinaria personalità.

I connotati di questo grande maestro sono oggi ricostruibili solo attraverso il «*praestantissimus liber*» dell'Angelica, dal momento che il Passionario, ms. 1576, dell'Universitaria di Bologna dimostra che, già solo dopo pochi anni, pur in uno spirito ancora di emulazione delle sue figure, il suo bagaglio figurativo e la sua abilità erano solo un pallido ricordo. In precedenza abbiamo comunque tentato una ricostruzione delle sue matrici culturali e l'assoluta peculiarità del suo lessico che Garrison¹⁸² ha riconosciuto. E pur nella impossibilità di trovare possibili comparazioni, almeno per il particolare anatomico dei volti, una forte affinità si è rintracciata in un codice anche questo francese poco più tardo, la Vita

¹⁸² In relazione alle figure del manoscritto bolognese lo studioso ha, infatti, affermato: «Tali tipologie sono difficilmente ricollegabili a qualsiasi altra sia in Italia che altrove. Io non conosco nulla con cui esse potrebbero essere vantaggiosamente comparate e che abbia potuto suggerire il loro peculiare sapore. Esse debbono essere dunque considerate come contributo nuovo ed assolutamente originale dell'illustratore di spicco, scaturente grazie ad un personalissimo quanto eccelso ideale di bellezza umana. Nondimeno questo ideale fu animato da reminiscenze classiche, com'è evidente in certi volti quali quelli dell'illustrazione dell'Avvento. Tra queste rientra un dettaglio quale la smisurata "demarcazione di rango" sulla fronte, elemento che sembra essersi diffuso molto presto a Roma e che da qui può essersi propagato fino all'ambito di elaborazione del nostro codice. Esso è presente negli affreschi di Santa Maria Antiqua, per esempio nel Sant'Abbacio, del nono-decimo secolo, come pure nelle pitture dell'arco trionfale di Santa Maria in Cosmedin, dello stesso periodo». Garrison, *A Gradual*, p. 104.

di Santa Radegonda¹⁸³, ms. 250 della Bibliothèque Municipale di Poitiers, della seconda metà dell'XI secolo, proveniente da questo stesso centro. Pur in un contesto iconografico, anche per il continuo ricorrere di figurazioni architettoniche, e di gamme cromatiche molto diversi, il confronto tra il volto del *computator*, c. 12v (fig. 108), e quello della Santa Radegonda, f. 35 (fig. 109), per il profilo dei grandi occhi, la “mandorla” in mezzo alla fronte, la bocca quasi identicamente profilata e il marcato rossore delle gote, appare particolarmente stringente.

Secondo Garrison, poi, sarebbe distinguibile un secondo illustratore responsabile della miniatura della Presentazione al tempio, c. 51v, e un terzo per tutte le altre illustrazioni. Premesso che, per i motivi che abbiamo spiegato, non si può accettare una distinzione così netta e schematica che appare non tener conto di un esito cooperativo della decorazione del codice, a nostro avviso il miniatore che illustra la scena della *Purificatio Mariae*, sembra aver operato anche in quella del tropo di Pasqua dipingendo l'angelo dell'iniziale *Q(uem queritis)*, c. 214r, dal

¹⁸³ Il manoscritto è stato studiato da L. Cochetti Pratesi che ha scritto: «Il riferimento al mondo carolingio, tanto sovente chiamato in causa per le più significative realizzazioni della pittura e della miniatura francese dell'XI secolo, sembra per la Vita di Santa Radegonda tutt'altro che ingiustificato [...]. Ma l'aggancio con il mondo carolingio è denunciato soprattutto dai ff. 29v in avanti, dalle immagini viste in rapido movimento enfatizzato dal fluire esuberante delle vesti e dai manti svolazzanti che trovano ancora riscontri molto persuasivi nel salterio stuggardense. Ma nonostante altre numerose coincidenze: volti visti di profilo dai lunghi nasi prominenti e dai menti aguzzi, evidenza conferita agli occhi, non si può evidentemente riguardare al codice carolingio, come ad esauriente modello per quello poitevino. Anche per quel che concerne la trattazione degli occhi, prominenti e fortemente evidenziati sotto le grandi arcate sopracciliari, sussistono tra i due testi, al di là delle analogie tipologiche, essenziali differenze. Mentre nel Salterio questi assolvono alla loro naturale funzione, nella Vita di Santa Radegonda essi sono assenti [proprio come quelli degli apostoli nel ciclo *post mortem* dell'Angelica 123], fissi in indefinite lontananze, ovvero assorti nella contemplazione di realtà ultraterrene». L. Cochetti Pratesi, *Elementi ottoniani e retaggio carolingio nella «Vita di Santa Radegonda» ms. 250 della Bibliothèque Municipale di Poitiers*, in *Scritti di storia dell'arte in memoria di Mario Rotili*, (vol. I), Napoli 1984, pp. 143-151, in part. p. 147.

momento che il veloce tratteggio delle ombre del viso dell'angelo e la parte centrale delle labbra, dipinta solo in minio senza il contorno ad inchiostro, sono praticamente identici in Maria, Giuseppe e Simeone.

Per tutte le restanti illustrazioni il lavoro di équipe è tanto più evidente se confrontiamo tre gruppi di miniature che appaiono stilisticamente più omogenee. Il primo è quello con la Visitazione, c. 17 r, la Natività, c.29v, e l'Annuncio ai pastori, c. 30r, in cui le figure sono più corrive e approssimative, in particolare per i nasi dei pastori e quello del bue visti di profilo, ma nella stessa terza scena al di sopra dei pastori vola un angelo dalle grandi ali e dai panneggi caratteristici, del tipo simile a quello del principale illustratore, nonché dalla elegante capigliatura. Questa stessa acconciatura ritorna identica, nel secondo gruppo (quello del ciclo della Passione, in cui le miniature sono tutte omogenee e attribuibili alle stesse mani), e segnatamente nella Crocifissione, c. 101r, dove il volto di San Giovanni è praticamente lo stesso di quello dell'angelo.

Infine un terzo gruppo: Natale, c. 31r, Epifania, c. 40r, Antifona della Domenica delle palme, c. 90v, Introito della Domenica delle palme, c. 93r, Ultima cena, c. 98r, Antifona *in fractione H(ic est)*, c. 111v, e le Marie al sepolcro, c. 112r, può essere riunito per diversi aspetti, affinità anatomiche, particolari decorativi (trono, suppedaneo e arcobaleno gemmati) e dettagli architettonici (le colonne spilariformi scanalate).

Pertanto, riassumendo, alla luce di questa analisi, è apparsa evidente la possibile individuazione di un maestro principale che dirige, guida e impartisce le istruzioni del programma illustrativo a tutti gli altri miniatori. L'operato esclusivo della sua mano è probabilmente riconoscibile nelle sole miniature relative al *Compotus*, all'Avvento, e presumibilmente nelle iniziali zoomorfe: *Q(uasi modo)* e *S(ancti)*, mentre per quelle dell'Ottava di Pasqua, Ascensione e Pentecoste, accanto a lui sembra essere intervenuto qualche aiuto, come è stato evidenziato dall'esame dei dettagli.

Per la Visitazione, la Natività e l'Annuncio ai pastori, una mano poco esperta sembra aver operato insieme a limitati interventi di un altro illustratore più abile che opera nelle scene del Cristo davanti a Pilato, della Crocifissione e della Discesa dalla croce.

In merito a tutte le restanti illustrazioni, che abbiamo riunito nel terzo gruppo, è difficile discernere se si ha a che fare con un ulteriore maestro oppure di nuovo con il precedente illustratore del ciclo della Passione insieme con qualche eventuale aiuto. Lo stile in queste scene, infatti, varia molto limitatamente, come nel caso della Madonna nella Crocifissione e la pia donna sulla destra nella miniatura del Sabato santo.

Dall'esame di tutti gli elementi che ci hanno guidato nel tentativo d'individuare le singole mani che operano nel manoscritto dell'Angelica, dunque, ci pare possibile sono una parziale condivisione delle affermazioni di G. Z. Zanichelli: «le differenze non sono sempre chiare e si arrestano sul

piano dello stile individuale, dato che non si possono fare coincidere con più cospicue differenze di cultura né di scelte iconografiche; per questo motivo ritengo non produttiva una ricerca di individuazione di differenti mani [...]. L'alternanza del Cristo giovanile imberbe e di quello sofferente barbuto inoltre dimostrano quanto l'iconografia abbia condizionato lo stile finale delle singole carte»¹⁸⁴.

La marcata diversità dei livelli stilistici che abbiamo cercato di differenziare, infatti, appare, in primo luogo, come una ben differente abilità: progettuale (l'eccezionale fantasia creativa dell'iniziale dell'Avvento), disegnativa e pittorica (si ricordino anche le straordinarie gamme cromatiche, tra le numerose iniziali aviformi, delle due lettere formate dalle più pregevoli raffigurazioni di pavoni) delle rispettive mani.

E se la cultura dei miniatori bolognesi è in gran parte omogenea, ciò si deve, a nostro avviso, all'autorevole magistero del "primo" e principale maestro.

III. 5. CONCLUSIONI

Il *Codex Angelicus* 123 è certamente uno dei manoscritti più importanti prodotti nell'Italia padana dell'XI secolo.

Tale importanza emerge non solo, come si è visto, dalla unicità dell'apparato figurativo, tra l'altro di grandissimo pregio, trattandosi di un Graduale vergato

¹⁸⁴ Zanichelli, *Thesauris*, p. 155.

appena varcate le soglie dell'anno Mille. Ma è l'opera *in toto* a rappresentare una testimonianza di straordinaria complessità e completezza della vita religiosa, e più in generale culturale, di Bologna nei decenni a cavallo tra la fine dell'altomedioevo e l'inizio dell'età romanica.

Il codice non poteva pertanto non attirare l'interesse, prima, di una delle più grandi figure della storia bibliotecaria, Angelo Rocca, e, poi, di tutta una lunga schiera di studiosi: agiografi, liturgisti, musicologi, paleografi musicali e storici dell'arte.

Nonostante però il codice, già a partire dal Seicento, sia stato così ampiamente studiato, la difficoltà di ricostruirne inequivocabilmente i dati interni, ne ha sempre resa difficoltosa la contestualizzazione geografica, che da una prima attribuzione umbra, si dirige successivamente su Nonantola, per pervenire finalmente, a metà del secolo scorso, all'individuazione di Bologna quale sua patria. E' grazie a L. Gherardi, infatti, che nel 1959, sulla scia delle ricerche di G. Vecchi, già orientate verso la città felsinea, che l'Angelica 123 ottiene un primo studio monografico a lui interamente dedicato. Da quel momento però si apre una *querelle* tra coloro che, come Gherardi, ritengono il manoscritto di destinazione episcopale, con riferimento alla Cattedrale di San Pietro, e chi come E. B. Garrison (1960), che ne appronta il secondo saggio monografico, ritiene invece che esso sia un prodotto del e per il monastero di Santo Stefano.

Alla fine degli anni Ottanta del Novecento pertanto la critica è ancora divisa non solo sul versante interno bolognese dell'origine monastica stefaniana o

canonica petrina, ma anche su quello della precedente attribuzione a Nonantola, ribadita principalmente da alcuni storici dell'arte.

Gli studi più approfonditi di ambito storico, musicale e liturgico (capofila G. Ropa), a questa data avevano comunque già rilevato che, nella elaborazione di A 123, non solo i contatti e le convergenze culturali con il cenobio silvestrino non possono essere escluse, e sembrano piuttosto molto probabili, ma anche che altrettanto plausibile è la fattiva collaborazione con i monaci stefaniani, il che spiega alcune delle componenti agiografico-liturgiche altrimenti inesplicabili.

E' proprio in ambito storico-artistico che queste posizioni trovano più difficile accoglienza, dal momento che A. Conti (1984) e C. Bertelli (1994) restano ancora convinti dell'origine nonantolana del Graduale, mentre L. Morozzi (1992), L. Cochetti Pratesi (1993), R. Bosi (1997) e P. Foschi (1997) continuano a riaffermare la proposta stefaniana di Garrison. Bisogna, infatti, attendere il 2000 perché uno storico dell'arte, M. Medica, si schieri apertamente a favore della Cattedrale di San Pietro, posizione tra l'altro che l'anno successivo non è condivisa e confermata da Lollini (2001).

Ma lo stesso anno proprio un'altra storica dell'arte, G. Z. Zanichelli, riprende ad approfondire lo studio del manoscritto e presenta in un convegno tenutosi a Parma il terzo saggio interamente dedicato alla cultura e al repertorio figurativo di Angelica 123. Si è ampiamente riferito delle considerevoli acquisizioni della studiosa relative al fatto che il nostro codice

sia il primo graduale pervenuto a presentare una così ampia gamma di scene narrative, e che tra esse s'incontri anche quella rara, nella figuratività occidentale, della Visitazione. Si è riportato anche che il Graduale bolognese dimostra sorprendentemente di perpetuare temi rimasti vivi solo nella cultura orale proprio attraverso le immagini, le quali a loro volta manifestano di continuare ad essere fortemente ancorate alla cultura figurativa carolingia non solo nelle iniziali, ma anche nelle miniature tabellari.

Nel 2003 la Zanichelli torna a prendere in esame l'A 123 in occasione della mostra *La cattedrale scolpita. Il romanico in San Pietro a Bologna* all'interno del saggio pubblicato nel relativo catalogo, in cui affronta un *excursus* sul codice miniato a Bologna tra XI e XII secolo. Qui la studiosa si schiera ancor più decisamente a favore della elaborazione del manoscritto quale prodotto originale dello *scriptorium* annesso alla cattedrale petrina: prova ne sarebbe il fatto che la prima iniziale figurata ritrae il *computator*, cioè il «dotto religioso cui spettava il difficile compito di stabilire anno dopo anno la cadenza delle feste mobili, collegate alla Pasqua e struttura portante di tutto l'anno liturgico: è molto probabile che proprio con questo personaggio sia da identificarsi lo stesso *magischola* e, quindi, il committente e ideatore non solo della scelta della struttura musicale, ma anche del sistema illustrativo del codice stesso».

Tali conclusioni appaiono fortemente suggestive e pertinenti, ma, a nostro avviso, tralasciano ingiustificatamente quelle raggiunte dai liturgisti, musicologi, e dagli storici medioevali che hanno evidenziato contatti con la cultura nonantolana del monastero di San Silvestro e una probabile collaborazione con i monaci del cenobio stefaniano a livello almeno dell'organizzazione concettuale del testo liturgico.

Nella parte relativa alla descrizione codicologica e all'analisi paleografica abbiamo cercato di sviscerare in tutte le sue componenti un altro dei problemi di A 123: quello della datazione. Fin dal 1913 E. M. Bannister aveva individuato tra i dati cronologici interni al manoscritto l'anno 1039 come quello più probabile della sua stesura. Ma nel 1959 Gherardi aveva interpretato la data 1029 presente nel *Compotus* come *terminus a quo* dei riferimenti cronologici del codice dell'Angelica, avvalorando, da quel momento in poi (nonostante il parere di Garrison -1960- confermerà prudentemente l'attribuzione *ad annum* di Bannister), una dilatazione temporale, compresa tra il 1029 e il 1039, basata su un punto di partenza solo apparentemente pertinente, ma in realtà incongruo.

La nostra proposta di lettura di tali termini cronologici, ha cercato di spiegare che l'anno 1029 è piuttosto la registrazione della data in cui viene originariamente redatto, probabilmente proprio dal *magischola* della cattedrale (secondo la Zanichelli, committente del codice), uno scritto precedente: l'*exemplum* didattico, *Explanacio de versis de Anni Domini*. Il

maestro cantore, essendo allo stesso tempo autore di questo testo scolastico e uno dei principali promotori dell'intera opera, appare dunque facilmente comprensibile, considerata la sua oramai consolidata e diffusa importanza didattica, abbia voluto, dieci anni dopo, farlo inserire all'interno della stessa.

Pertanto dal punto di vista dei dati cronologici interni (considerando anche il 1061, data del Calendario delle feste mobili al lato della quale è aggiunta l'annotazione marginale relativa all'incendio di Bologna), ed esterni (e cioè l'assenza, tra le postille dell'*excerptum* annalistico, dell'annotazione relativa alla morte del sovrano in carica, Enrico III, – 5 ottobre 1056 – regolarmente presente per tutti gli altri sovrani precedenti), pur tenendo presente una forchetta cronologica, 1039-1056/1061, la data iniziale per la stesura di A 123 sembra la più ragionevole.

Nell'ambito dell'esame paleografico è emerso che la scrittura carolina, in cui è vergato il manoscritto non presenta peculiarità che possano farlo emergere quale espressione grafica all'interno del periodo e dell'area geografica in cui venne elaborato, come invece al contrario si può dire della notazione reumatica.

Tuttavia interessante è stata la constatazione della presenza di forme diciamo così "arcaizzanti", che s'inquadrano in abitudini grafiche che ancora rientrano nel primo periodo (870-970/980) della carolina, confermato tra l'altro dall'assenza nel contempo di espressioni scritte tali

da autorizzare a rivolgersi verso il periodo successivo, 1050-1110, considerato da Petrucci (1968).

Le risultanze paleografiche pertanto confermano che l'iniziale proposta di Ropa (1987) di avanzare la datazione di Angelica 123 non è giustificata, e che la data di esecuzione, pur restando ferma la considerazione della forchetta cronologica suddetta, potrebbe ragionevolmente allinearsi con quella della stesura del Calendario delle feste mobili, e cioè il 1039.

Nel terzo ed ultimo capitolo si è esaminata la decorazione del manoscritto a partire dal vasto repertorio di iniziali geometrico-vegetali. Ne sono uscite confermate le conclusioni della Zanichelli, che ha accertato la forte aderenza del nostro manoscritto al patrimonio carolingio, estraneo invece agli influssi ottoniani più diffusi e da tempo affermati nelle aree contermini. La nostra analisi ha infatti evidenziato quanto il Graduale bolognese rimanga anche stilisticamente fedele ad esempi carolingi prestigiosi di area italo-settentrionale, e particolarmente, in relazione alle iniziali fitomorfe lombarda, come il Lezionario purpureo, ms. lat. 9451 della Bibliothèque Nationale di Parigi.

Per quanto riguarda il *corpus* delle lettere zoomorfe ancora la Zanichelli ha osservato che esse mostrano di esser state selezionate sulla base di matrici tardoantiche, dal momento che riproducono esclusivamente animali nobili quale il pavone e il leone. Personalmente abbiamo verificato che i modelli provenienti dalla Francia, indicata a livello generale dalla studiosa, sono

rintracciabili proprio all'interno di codici liturgico-musicali quali il Tropario, ms. 1834, e il Tropario-Prosario, ms. 1121, entrambi della Bibliothèque Nationale parigina.

L'esame delle iniziali figurate ha confermato non solo il possibile scambio con modelli coevi dell'Italia meridionale, come si è visto dal confronto con la *Regula sancti petri Benedicti* (ms. Casin 422), ma anche la molteplicità di questi stessi modelli: è il caso della coincidenza di alcuni stilemi di A 123 ancora con un codice musicale francese, assai celebre, il Tropario di Auch, ms. lat. 1118, conservato presso la Bibliothèque Nationale di Parigi.

Per le iniziali istoriate Garrison e Zanichelli hanno giustamente riconosciuto nella più pregevole, *A(d te levavi)*, reminescenze classiche e paleocristiane mediate da modelli carolingi. La proposta della studiosa italiana però di vedervi la ripresa di un oggetto sontuario (la cosiddetta A di Carlo Magno del Tesoro di Conques), però ci lascia perplessi dal momento che esempi librari della stessa epoca di area lombarda, e segnatamente ambrosiana, quali il *De vita et meritis Ambrosii* (San Gallo, Stiftbibliothek, cod. 569) e il Salterio di Monaco, cod. Clm. 343 della Bayerische Staatsbibliothek appaiono, almeno parzialmente, ancora come possibili modelli attivi.

L'analisi delle miniature narrative ha confermato le recenti conclusioni della Zanichelli, che ha individuato l'importanza ancora una volta dei modelli francesi, sia carolingi che posteriori. I nostri confronti hanno rilevato, infatti, la coincidenza di alcuni stilemi delle scene della Natività e

dell'Annuncio ai pastori di A 123 con quella del Salterio benedettino del IX secolo, ms. 18, della Bibliothèque Municipale di Angers. Valida ci è parsa anche la proposta della studiosa italiana di un'assonanza tra la Crocifissione e la Deposizione dei Vangeli di Angers, ms. 24 della Bibliothèque Municipale, e le stesse pagine del Graduale bolognese.

Ma in merito alla supposta refrattarietà rispetto alla figuratività ottoniana in alcune delle scene narrative del ciclo della Passione, in A 123, non ci è parso di poter concordare ritenendo più convincente la proposta di Garrison. Infine, si è tentata una possibile individuazione all'interno del codice di differenti mani di miniatori. Ciò confermerebbe la presenza di un maestro principale, quello della miniatura più pregevole relativa alla prima domenica di Avvento, che programma tutto il repertorio illustrativo e guida gli altri intervenendo probabilmente da solo anche nell'illustrazione del *computator* ed elaborando la gran parte delle miniature relative al ciclo *post mortem*. Tutte le altre illustrazioni narrative ci sembra si possano suddividere in due gruppi, opera di collaboratori che si rivelano abbastanza diversamente esperti, come rileva il confronto tra il ciclo relativo alle festività del Natale, le restanti scene narrative e le iniziali istoriate.

BIBLIOGRAFIA

- M. L. AGATI, *Il libro manoscritto. Introduzione alla codicologia*, Roma 2003.
- F. AVRIL, Y. ZALUSKA (a cura di), *Manuscrits enluminés d'origine italienne. I. VI-XII siècles*, Paris, Bibliothèque Nationale, 1980.
- E. M. BANNISTER, *Monumenti Vaticani di paleografia musicale latina*, Lipsia 1913.
- G. BAROFFIO, *Iter liturgicum italicum*, Padova 1999.
- A. BENATI, *La chiesa bolognese nell'alto medioevo*, in *Storia della Chiesa di Bologna*, I, a cura di P. Prodi, L. Paolini, Bergamo 1997.
- C. BERTELLI, *Miniatura e pittura dal monaco al professionista*, in *Dall'eremo al cenobio. La civiltà monastica dalle origini all'età di Dante*, Milano 1987, pp. 579-644.
- C. BERTELLI, *La pittura medievale nell'Emilia*, in *La pittura in Italia. L'altomedioevo*, a cura di Carlo Bertelli, Milano 1994, pp. 146-155.
- F. BOESPFLUG, *Visage de Dieu*, in *Le Moyen Âge en lumière*, sous la direction de J. Dalarun, Paris 2002, pp. 295-327.
- R. BOSI, *Codici miniati di età romanica nell'Archivio Capitolare di Modena e lo scriptorium di Nonantola*, in 'Il Carrobbio', XXIII (1997), pp. 15-29.
- F. CARTA, C. CIPOLLA, L. FRATI, *Monumenta paleographica sacra. Atlante Paleografico-Artistico compilato sui manoscritti esposti in Torino alla mostra d'arte sacra del 1898*, Torino 1899.

- L. COCHETTI PRATESI, *Elementi ottoniani e retaggio carolingio nella «Vita di Santa Radegonda» ms. 250 della Bibliothèque Municipale di Poitiers*, in *Scritti di storia dell'arte in memoria di Mario Rotili*, (vol. 1 testo), Napoli 1984, pp. 143-151.
- L. COCHETTI PRATESI, *Limoges, il Sud e la Spagna*, Roma 1992.
- L. COCHETTI PRATESI, *Miniature e sculture in Emilia*, in 'Il Bibliotecario', 38 (1993), pp. 139-149.
- CODEX ANGELICUS 123. *Studi sul graduale-tropario bolognese del XI secolo e sui manoscritti collegati*, a cura di M. T. Barezzani e G. Ropa, Cremona 1996.
- A. CONTI, *Miniature romaniche per il Duomo di Modena*, in *Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena*, Modena 1984, pp. 521-542.
- S. CORBIN, recensione a J. Froger, *Le Codex 123 de la Bibliothèque Angelica de Rome (XI^e siècle)*, in 'Cahiers de Civilisation Médiévale X^e-XI^e siècle', 4, XV, (1972), pp. 323-325.
- G. B. DONI, *De musica sacra*, I, Firenze 1763.
- G. M. DREVES, *Analecta Hymnica Medii Aevi*, XXII, Leipzig, 1895.
- P. M. FERRETTI, *Paléographie Musicale*, XIII, Parigi 1927.
- P. FOSCHI, *Il complesso di Santo Stefano nella storia di Bologna*, in *La basilica di Santo Stefano a Bologna. Storia, arte e cultura*, Bologna 1997, pp. 7-25.

- FROGER J, *Le Codex 123 de la Bibliothèque Angelica de Rome (XI^e siècle), Graduel et Tropaire de Boulogne* (Paléographie Musicale XVIII), Berne 1969.
- D. GABORIT CHOPIN, *La décoration des manuscrits à Saint Martial de Limoges et en Limousin du IX^e au XII^e siècle*, Paris 1969.
- D. GABORIT CHOPIN (a cura di), *La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152)*, Paris, musée du Louvre, 10 mars- 6 juin 2005, Paris 2005.
- E. B. GARRISON, *A Gradual of S. Stefano, Bologna: Angelica 123*, in *Studies in the History of Medieval Italian Painting*, IV, Florence 1960, pp. 4, 93-110.
- M. GERBERT, *De cantu et musica sacra*, I, St. Blasien, 1774.
- L. GHERARDI, *Il codice Angelica 123 monumento della chiesa bolognese nel sec. XI*, in 'Quadrivium', III (1959), pp. 1-114.
- L. W. JONES, *Pricking Manuscripts: the Instruments and their Significance*, in 'Speculum', 21 (1946), pp. 389-403.
- M. LATTANZI, *Lettura del simbolo dell'adventus Domini in una formula del canto gregoriano*, in 'Studi gregoriani', VIII (1992), pp. 127-147.
- J. LEROY, *Les types de réglure des manuscrits grecs*, Parigi 1976.
- E. LODI, *Fonti del Graduale – Antifonale bolognese Angelica 123 nella Messa di S. Benedetto*, in "Ravennatensia" (Atti del Convegno di Bologna nel XV centenario della nascita di S. Benedetto, Ravenna 1980), IX (1981), pp. 395-399.

- F. LOLLINI, *La decorazione*, in *Vitale e Agricola Sancti Doctores. Città Chiesa Studio nei testi agiografici bolognesi del XII secolo*, a cura di G. Ropa e G. Malaguti, Bologna 2001, pp. 43-48.
- S. LOMARTIRE, *La pittura medievale in Lombardia*, in *La pittura in Italia. L'altomedioevo*, a cura di Carlo Bertelli, Milano, pp. 56, 84, n. 67.
- J. MABILLON, *Museum Italicum*, I, I, *Iter Italicum*, Parigi 1687.
- I. MARCHESIN, *L'image organum: la représentation de la musique dans les psautiers médiévaux 800-1200*, Turnhout 2000
- G. MAYR HARTING, *Ottonian Book Illumination*, I, *Themes*, Oxford 1991.
- M. MEDICA, *La città dei libri e dei miniatori*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna*, a cura di M. Medica (catalogo della mostra, Bologna 2000), Venezia 2000, pp. 109-140.
- G. MERCATI, *Miracula B. Prosperi episcopis et confessoris*, in 'Analecta Bollandiana', 15 (1896), pp. 253-55, poi ripubblicato in *Opere Minori*, I, Città del Vaticano 1937.
- G. L.MICHELI, *L'enluminure du haut Moyen Age et les influences irlandaises: histoire d'une influence*, Bruxelles 1939.
- L. MOROZZI, s. v. *Bologna. Miniatura*, in *Enciclopedia dell'Arte Medievale*, III, Roma 1992, p. 597.
- D. MUZERELLE, *Pour décrire les schémas de réglure. Une méthode de notation symbolique applicable aux manuscrits latins (et autres)*, in 'Quinio' 1 (1999), pp. 123-170.

- A. PETRUCCI, *Censimento dei codici dei secoli XI-XII. Istruzioni per la datazione*, in 'Studi medievali', s. III, 9 (1968), pp. 1115-1126.
- A. C. QUINTAVALLE, *Wiligelmo e Matilde. L'officina romanica* (catalogo della mostra, Mantova 1991), Milano 1991, pp. 765-834.
- A. ROCCA, *Bibliotheca Angelica omnium artium ac scientiarum generibus refertissima Literatorum, Literarumque amatorum commoditati dicata Romae in Aedibus Augustinianus*, Romae 1608.
- A. ROCCA, *Opera omnia, I, De particula*, Romae 1609.
- G. ROPA, *Contributi e studi di liturgia e musica della regione padana*, Bologna 1971.
- G. ROPA, *Lingua, cultura e tradizione in Padania nei secoli XI-XII. I manoscritti liturgico musicali* (Biblioteca di 'Quadrivium' – Serie Liturgica, 2) Bologna 1973.
- G. ROPA, *Gli antichi libri liturgici in Libri manoscritti e a stampa da Pomposa all'Umanesimo* (Catalogo della mostra, Ferrara Casa Romei 24 giu.-15 ott. 1982), Ferrara 1982, pp. 170-171.
- G. ROPA, *Letteratura e agiografia. I centri di studio e gli scriptoria in Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'Altomedioevo*, Cinisello Balsamo 1983, pp. 65-95.
- G. ROPA, *Codici bolognesi dei secoli XI e XII*, in *7 Colonne e 7 Chiese. La vicenda ultramillenaria del complesso di Santo Stefano in Bologna*

(catalogo della mostra, Bologna 1987), Casalecchio di Reno 1987, pp. 110-123.

G. ROPA, *La cultura ecclesiastica bolognese nei secoli XI e XII*, in *Ateneo e chiesa di Bologna* (Convegno di studi, Bologna 13-15 aprile 1989), Bologna 1992, pp. 37-53.

G. ROPA, *Il culto della Vergine a Bologna nel Medioevo*, in *Codex Angelicus 123. Studi sul graduale-tropario bolognese del XI secolo e sui manoscritti collegati*, a cura di M. T. Barezzani e G. Ropa, Cremona 1996, pp.3-32.

J. RUYSSCHAERT, *Le manuscrits de l'abbaye de Nonantola: table de concordance annotée et index de manuscrits* ("Studi e testi", 182 bis), Città del Vaticano 1955.

D. SABAINO, *Reminescenze ambrosiane nella creatività liturgica di Angelica 123? Elementi e ipotesi di lettura*, in *Codex Angelicus 123. Studi sul graduale-tropario bolognese del XI secolo e sui manoscritti collegati*, a cura di M. T. Barezzani e G. Ropa, Cremona 1996. pp. 67-116.

M. SALMI, *La miniatura*, in *Tesori delle Biblioteche d'Italia. Emilia-Romagna*, Milano 1932, pp. 268 e 270.

L. SANTUCCI-A. PAREDI, *Miniature altomedievali lombarde*, Milano 1978, pp. 149-178.

G. M. SUÑOL, *Introduction à la paléographie musicale Grégorienne*, Rome 1935.

P. TOESCA, *Storia dell'arte italiana, I, Il Medioevo*, Torino 1927.

- G. M. TOMMASI, *Antiqui libri Missarum Romanae Ecclesiae*, V, Roma 1691.
- G. VECCHI, *La notazione neumatica nonantolana. Problemi di genesi*, in 'Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi', s. 8, V (1953), pp. 326-331.
- G. VECCHI, *I centri della cultura musicale*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'alto Medioevo*, Milano 1983, pp. 189-215.
- G. VECCHI, *Il Codice Angelica 123 e il repertorio melico liturgico della Cattedrale di Bologna nel sec. XI*, in *La Cupola tra le torri. Scritti per mons. Luciano Gherardi nel 50mo di ordinazione sacerdotale*, a cura di G. Matteuzzi e S. Ottani, Bologna 1992, pp. 21-30.
- K. WEITZMANN, *The miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus graecus 923*, (Studies in manuscripts illumination), Princeton 1979.
- G. Z. ZANICHELLI, *La sapienza degli angeli: Nonantola e gli scriptoria collegati fra VI e XII secolo*, in *La sapienza degli angeli. Nonantola e gli scriptoria padani nel Medioevo* (catalogo della mostra, Nonantola 2003), Modena 2003, pp. 205-220.
- G. Z. ZANICHELLI, *Problemi di miniatura mediopadana nell'XI secolo*, in *Medioevo. Arte lombarda* (Atti del Convegno Internazionale di studi, Parma 26-29 settembre 2001), Milano 2003, pp. 311-326.
- G. Z. ZANICHELLI, *Thesauris armarii aggregatus: il codice miniato a Bologna tra XI e XII secolo* in *La cattedrale scolpita. Il romanico in San Pietro a Bologna* (catalogo della mostra, Bologna 2003), Ferrara 2003, pp. 147-184.

G. Z. ZANICHELLI, *Il verbo eburneo. Coperte d'avorio carolingie*, in
'Alumina', 7 (2004), pp. 28-33

TAVOLE

Tav. I. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 1v-2r.

Tav. II. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 2v-3r.

Tav. III. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 4v-5r.

Tav. IV. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 11v-12r.

Tav. V. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 12v-13r.

Tav. VI. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 14v-15r.

Tav. VII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 15v-16r.

Tav. VIII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 28v-29r.

Tav. IX. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 49v-50r.

Tav. X. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 90v-91r.

Tav. XI. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 100v-101r.

Tav. XII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 159v-160r.

Tav. XIII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 167v-168r.

Tav. XIV. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 170v-171r.

Tav. XV. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 182v-183r.

Tav. XVI. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 226v-227r.

Tav. XVII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 240v-241r.

Tav. XVIII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, cc. 258v-259r.

Ann	Fructu	Grati	Lumini	Contra	Tra	Inven	Tra
pn	ca	die	line	lic	lun	ca	lun
...

Inven	Tra	Inven	Tra	Inven	Tra	Inven	Tra
Quadr	lun	ca	lun	ca	lun	ca	lun
...

...
...
...

...
...
...

Tav. II. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

Incip̄ cōpot' domini Gedep̄tri. Dem̄siua & cōrdia mensiū
 Apr. Aut. addec. unā regulā habent. hoc ē dies. xxi. .iii. non. .iiii. idus.
 xxiiii. let. Mā. let. addec. unā regulā habent. hoc ē dies. xxxi.
 vi. non. .iiii. id. xxiii. let. Apr. lunus. Sept. Et nouēb. unā regulam
 habent. hoc est dies. xxx. .iiii. non. .iiii. id. xxii. let. Feb. sūā p̄pria regu
 lā habet. hoc est dies. xxviii. .iiii. non. .iiii. id. xxi. let. Quando uerob̄
 fecerit uenerit. xxiiii. dieb. calculabit. Om̄i uō m̄ses. .iiii. id habent.

REG	let	comit	Adter	halendariū mueni
Mā	v	18	ii B	Sunt scire q̄ lic let r̄ dies mueni.
Apr	i	ii	iii	Sime concur. r̄ncei eide anni. & unge
Mā	iii	iii	iiii	regularib. let r̄ cuius uis m̄s̄ p̄ ure
Iun	ii	iiii	v	p̄m. & q̄ fuerit m̄sa uis uis.
Iul	i	v	vi B	ip̄ se est dies let d̄ariū.
Aug	iii	vi	i	cap̄ regul let d̄ariū p̄mo m̄s̄.
Sept	iiii	i	ii	Sunt scire un̄ p̄cedunt regulares. q̄ sc̄m
Oct	ii	ii	iii	solē numerant. id̄m. .v. q̄ m̄ses
Nov	v	iii B	iv B	sunt m̄anno un̄ regulares req̄ris.
Dec	iiii	v	vi	ip̄m̄ non̄ in cal̄culo numerabit. id̄ est
Ian	iii	vi	vii	xxii. & q̄ dies in p̄s̄ m̄s̄ habent.
Feb	ii	vii	i	tot̄ m̄no memorie tene. id̄. ccc. lxx.
			ii B	par̄ ure p̄ xxx. id̄ ē dies duodeni.
			iii	funt ccc. lxx. remanent. .v. In d̄ed̄
			iv	Mā. .v. Mā h̄ dies. xxxi. adde
			v	suos regulares. .v. funt. xxxvi.
			vi	Quos par̄ ure p̄. .v. Sep̄cis q̄ faciunt

xxxv. remanent. .i. Apr̄. .i. Apr̄. h̄ dies. xxx. adde regulares. .i.
 funt. xxxi. par̄ ure p̄. .v. Sep̄cis q̄. faciunt. xxviii. par̄ ure
 p̄m. remanent. .iii. Mā. .iii. & similit̄ deceteris. p̄ ordines
 ciendū est. Ad ser̄. Inueniendū.

Sunt scire quōtasit feria quacūq̄ die cōputare uolueris. tene
 dies m̄s̄ p̄. & unū semp̄ recide. Adde al̄ numerū quōta feria
 let ip̄m̄ m̄s̄ fuerit. Verbiḡra. Si prima feria let ip̄m̄ m̄s̄
 fuerit. adde cū ip̄s̄ dieb. p̄m̄ unū. Si sc̄da fr̄ let fuerit. adde duos.
 Si t̄cia tres. & ita usq̄ ad unū. & ubi op̄ fuerit. par̄ ure p̄m̄. & q̄
 ueib. .vii. tollere poteris. tolle. Et q̄q̄ remanserit sup̄ m̄s̄.
 talis est al̄ feria. & si nichil remanserit s̄b̄ta t̄c̄ est. unde sup̄.
Sunt scire quōtasit fr̄ eodē die multiplicat̄. etat̄. multiplicat̄ ip̄m̄
 par̄ ure p̄. .vii. & diligenter sine feria inuenies.

Quart' de am' e' ann' nux ta cur su' sideru' cui pagator' cul' u' .
 qu' nom' indit' . x annos . x copla' cur su' sui' ar' culi .
Sext' den' e' asidus cui uen' dr' . ga . ccc . xl . atq . iiii dieb . i' pacti' .
 per' tendo copla' cur su' sui' ar' culi .
Sext' den' e' ann' asidus candi flui' q' sat' n' nominauit cet' gen'
 t' insciu' . ga . xxx annis constat . adimplere cir' culu' .
Hebrei annu' so' lar' e' auer' no' eq' noccio . at' so' stacio na' greci . abui'
 t' uo' eg' p'ci . abrumale inchoauer' romanoy' incl' ta' de' xii' signu' .
Spera celi duodeni' signis' cir' cu' uol' ut' ex' or' nat' uire tan' t' .
 candidis' sy' derib' . q' b' no' adedere fabule gentiliu' .
Vno' uo' q' signu' sol' triceni' dieb' . deni' hori' atq' . semi' illustra' red' .
 uniu' sic annu' copleni' zodia' cu' yr' culu' .
Vniqueq' signu' luna' tantu' binis' dieb' . deni' hori' atq' . bis' se' paga'
 re' dr' . sic ponit' . p' currens' ad' p' m' reuer' tit' . *U' . De' xii' Sig' .*
Respici' . i' p' l' . ariet' frux' let' dr' . *Au' m' m' . leofer' u' b' igne' p' u' .*
Maus' . ageno' rei' . mirant' cor' nux' t' u' . *Sidere' uirgo' tuobach' i' se' pop' im' .*
Iunus' . atq' . tot' uidet' ire' luc' unu' . *E' quat' el' oct' .*
Solsticio . ar' denat' . cancrifert' . ut' austru' . semi' t' e' p' oralibra' .
Scorp' u' h' b' n' u' p' ces' rubol' . i' renou' .
Ter' man' ar' a' tenent' . modio' sua' ligna' dec' . l' r' n' ap' u' un' sanct' .
 tropic' cap' cor' n' . Mens' n' u' me' in medio' sol' distat' sidus' a' q' r' u' .
Pact' dup' plices' . in mar' t' e' p' ra' p' ces' . l' d' e' r' co' cer' t' d' n' s' u' par'
 tib' . or' b' e' . Aduodena' regit' sol' aureu' austra' .
Sol' in or' u' maculosu' ut' sub' nube' lat' tan' plu' u' u' diem' p' f' ag' .
 siceru' . si' r' abeat' . erit' na' t' e' pestu' u' o' u' . si in or' u' palle' at' .
Sic' canis' uideat' ac' ful' gen' i' m' me' dio' . radi' ad' austru' mit' ten' .
 ad' aduentu' aglo' . e' uent' u' o' t' e' t' e' pest' u' o' s' humidi' p' f' agio' .
Smallidus' in gr' u' nubes' ues' pere' sol' occidat' . aglo' n' e' uenit' .
 sic' u' i' rubol' ues' pere' diem' serenu' . si mane' t' e' pestu' o' s' u' .
Nab' aglone' ful' gor' . aler' u' ton' trua' t' e' pest' u' o' s' u' .
 flar' ostu' indit' . Lun' . iiii . s' e' aur' u' rubol' uenit' .
Qu' simicul' nigr' e' s' i' s' u' mo' in cor' n' u' culo' plu' u' e' t' e' p' p' t' e' d' u' .
 in' s' i' s' n' u' cio' . si in medio' nigr' e' s' i' s' . Luna' plenilunio' t' e' p' s' e' r' u' i' t' .

ostendit sine dubio .
Cuadremunare noc' teaq' similla uerit' . scit' austru' u' m' m' m' m' e' r' e' .
 x' e' pest' u' o' s' adert' . ut' si cir' a' luna' or' b' e' in sole' uideri' .
Et' cu' sepius' delfini' ex' undis' ex' al' u' u' t' . qu' illi' fer' u' t' .
 erit' numu' . al' u' n' nubes' d' r' cur' seq' . colu' operi' u' n' .
Fulm' nubi' u' a' r' i' t' u' n' a' t' e' i' n' s' t' a' r' . s' e' l' i' c' u' . e' l' i' s' o' r' e' c' u' r' r' e' n' t' e' s' i' m' u' l' .
 al' t' o' m' t' r' u' o' t' a' r' d' i' u' s' u' e' n' i' t' . a' d' a' u' r' e' s' q' u' i' c' e' r' n' a' t' o' c' u' l' o' .
Grandines' e' glacia' t' u' s' ex' u' l' l' i' s' plu' u' i' e' f' r' i' g' o' r' i' s' u' e' n' t' i' r' i' g' o' r' e' e' g' e' .
 l' a' t' i' i' n' a' e' r' e' . al' s' e' p' i' s' i' m' e' m' d' i' e' q' u' a' i' n' n' o' c' t' e' d' e' c' i' d' u' u' .
Vn' u' s' i' g' n' u' i' n' x' x' x' p' a' r' t' e' e' n' d' o' p' a' r' t' i' b' . u' n' a' p' a' r' t' e' d' u' o' d' e' n' i' s' s' e' p' .
 p' u' n' c' t' a' f' a' c' t' u' n' t' . u' n' u' p' u' n' c' t' u' i' n' a' m' o' m' t' a' . x' l' . a' m' b' u' n' t' .
Cicus' m' u' e' s' o' l' u' t' . q' u' a' q' u' a' s' i' t' n' u' x' m' o' l' l' i' o' r' q' . d' u' p' p' l' e' n' a' t' u' a' r' e' s' o' r' .
 m' a' n' t' o' m' a' q' u' e' c' e' r' n' u' n' t' s' u' p' t' e' r' i' n' i' u' t' e' a' q' u' e' s' i' m' m' a' r' i' a' . s' a' l' s' e' r' u' s' i' t' .
 e' l' e' u' a' t' e' d' u' l' c' e' s' u' n' t' i' n' a' e' r' e' .
Fruet' m' u' t' u' u' n' t' i' n' t' e' r' s' o' m' i' b' . m' o' r' u' a' l' i' b' . l' e' n' i' s' a' l' e' d' i' e' n' d' i' s' . p' s' t' a' n' t' .
 a' b' i' s' o' m' i' b' . d' u' l' c' e' s' . u' e' d' a' n' d' i' s' i' t' i' . a' l' a' s' t' r' u' c' t' i' c' o' n' g' r' u' i' .
Mars' u' s' f' r' e' t' c' r' e' b' i' t' d' i' s' t' i' n' g' u' i' t' . s' p' a' c' i' u' s' . u' t' t' r' a' y' . g' e' n' c' i' u' . q' u' e' m' t' .
 c' l' u' d' a' n' t' t' m' i' n' o' s' . a' l' a' t' i' n' i' s' p' n' u' n' d' i' m' s' s' e' s' e' d' i' t' e' n' t' o' p' i' b' u' s' .
Estus' o' c' e' a' r' u' l' u' n' a' s' e' q' u' t' c' o' t' a' d' i' e' . u' n' u' s' . h' o' r' e' d' u' o' d' r' u' n' t' s' i' m' u' l' . a' l' s' e' .
 m' u' n' t' u' a' b' a' d' c' r' e' s' c' e' n' t' . a' l' r' e' c' e' d' e' n' t' . E' x' f' r' a' g' o' r' e' g' e' n' e' r' a' n' t' n' u' b' i' u' .
 t' o' m' t' r' u' a' c' u' s' s' i' s' u' u' e' n' t' o' r' . e' r' u' s' i' n' u' s' u' p' p' l' e' u' e' r' u' . s' e' s' t' i' b' i' d' e' u' e' r' .
 s' a' n' d' o' e' r' r' a' n' t' e' d' i' s' r' u' p' i' t' . M' o' d' i' u' . a' s' i' u' o' m' d' i' e' t' q' . p' f' e' c' t' e' s' t' . x' l' i' i' i' .
 q' u' e' l' i' b' r' u' i' m' i' s' u' r' a' e' . a' l' s' e' r' o' c' i' o' r' u' . c' a' p' a' x' u' i' g' i' n' t' i' d' u' o' r' u' e' s' t' .
Pro' p' e' r' a' q' u' e' f' e' c' d' r' i' n' p' r' i' c' i' p' i' o' . a' n' g' l' o' s' . t' r' a' . a' q' u' a' . a' l' i' n' f' o' r' m' e' m' a' t' e' r' i' a' .
 a' l' c' e' l' o' s' s' u' p' e' r' i' o' r' . l' u' c' e' . a' t' q' . a' e' r' i' . N' a' s' e' d' i' e' c' e' l' u' s' i' r' m' a' n' t' u' .
 e' d' i' d' i' t' . t' e' i' a' q' u' e' s' a' c' i' o' h' e' s' . s' e' m' i' a' l' p' l' a' n' t' a' r' i' a' t' r' a' u' s' s' i' t' g' e' r' m' i' n' a' r' e' .
 a' l' f' u' n' d' a' n' t' m' a' r' i' a' . Q' u' a' r' t' a' d' i' e' s' o' l' e' l' u' n' a' a' l' s' t' e' l' l' a' r' u' o' r' d' i' n' e' s' .
 q' u' i' t' a' r' e' p' t' i' l' e' a' q' u' a' r' . p' i' s' c' e' s' . a' t' q' . u' o' l' u' c' r' e' s' . s' e' x' t' a' r' e' p' t' i' l' e' a' l' i' t' r' a' .
 b' e' s' t' i' a' s' a' l' p' e' c' c' a' d' e' s' . P' r' i' m' u' s' h' o' m' o' s' e' x' t' a' f' a' c' t' e' s' t' . p' h' e' c' o' m' a' . s' i' m' u' l' q' .
 x' x' i' i' . c' u' p' u' a' n' t' o' p' e' r' a' d' o' o' m' i' p' o' t' e' n' t' e' s' e' x' d' i' e' b' . e' d' i' t' a' . L' i' n' e' a' x' p' e' .
 t' u' o' s' . p' m' a' e' q' u' e' c' t' u' n' e' l' . a' n' n' o' s' . A' t' q' . s' e' d' a' t' e' n' d' q' u' i' t' q' s' q' . i' n' d' i' c' a' o' s' t' a' .
Seruaunt' n' u' o' . e' p' a' c' t' u' t' e' u' a' c' e' r' t' . Q' u' a' r' t' a' d' i' e' n' u' m' e' r' a' t' . v' i' i' . b' i' s' .
 s' e' x' t' a' l' i' s' a' n' n' . Q' u' i' n' t' a' t' u' b' i' c' y' c' l' u' s' l' u' n' a' r' u' i' c' u' p' u' a' n' t' . a' n' n' i' .

Tav. IV. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

Nā xiiii. designat sex ta que lunat. Septima nā pasche ostendit
tēp q dieq. Et tē lune monstrat nouissim' ordo.

Deordimb. incipit opus que linea. Lucide
nāq. pbatū optime inueniet qe qd hēre
cupit. Rax ut r' p' p' r' r' r'.

nū dñi no tantū op' fenti linea. cū miser
tus mundi dī. id tollendā crīmīna natus
hō hic p'cessit mā ferens iustēra. De iudicame.

Tres apone annus xpi p' iudicioribus.

regulares et par' t'rep qndē nū numerū
absq. mora tē uideb' q'st' ē innumer'. Neque

Per nouenos atq. denos lunariū.

annos xpi diuide atq. h' sup habun
dant ex tendē p' x. p' xxx par' a
ondo. epac t' r' repperit. de quā solis.

Pro epac t' nāq. solis sume annos
dñi hoy quar' ta h' apone annos q
fuera reg' t' quā adde p' p'
tenos diuide. De eadē re.

Tene nō nonosēp hē d' ap' lūi fēra que ēē constat loc' cū rren
cū. cresunt q' b' iudieb' p' sēp tenū nūm. De c'clur' lune.

Cyclur' lune q' r' estā sūare desiderat' duosēp annos de mēdesup
nonūo. p' nouenos atq. denos diuisus repperit. De cyclo de xē

Annus xpi unū tantū r' te si addiderit. nouenalis ul' timo.
p' nouenos atq. denos par' t' diuisis decē nouenale cyclū ul' p' mū

repperit. De epac loco atq. quar' t' adēcima lun' pasca lē.
Epac t' ay loco pasca lē facit' alēo modū. in x. hē d' ay post' ap' lūi

mq' luna cū epac t' coequant' nūo. De xiiii' epac t' ay
Quar' t' decimā atq. t' cū tenēl mar' culo. xiiii. undeno
hē d' ay ap' lūi cōputare luna cogit lege par' t' nū sine ay. de x' epac

Nā epac t' cū ex cresant' ad q' denū nūm duodenariū hē d' ay. ta
idēq. ap' lūi. quar' t' decimā tenēb' luna sine dubio. De pauciorib'.

Pauciores iā epac t' ay obseruare regula. crescere p' d' epac t' ay.

sine usq. xiiii. ipsa erat quā queretur legalis legitima. De plurib;
Porro plures sidi curit' ult' qndē naryū. ipso nūo ascendē t' p' ac
usq. tricenario. sic noua inchoando ad pascale t'm nū.

Luna pasce uariat' in sēp teno nūo. duo quo de lun' ip' t' u' d' ay
sū rex xpi ac saluator omniū. a quo iure nom' sūp' sū. et s' d' n' cur.

Itē a Luna atq. pascha hec est differen. Qd nū a Luna atq. pascha lē
cia. pasche dies est tenenda luna xiiii. a Luna que sēcunt' sēp tena
sollepnitat'. De cā L' an' cō munit' b' u'.

Quat' tuor' et t'recent' ay q' n' quaginta dierū recipit cōp' n' s' ann' duo
denis m' s' b' i. x. de sol' cur' sū remanente dieb'. Unde sūp' nā

Numer' iā undeno ay hē p' ann' singulos. ad querendā luna sēp annu
atq' p' n' t' greconāq. s' r' cū t' epac t' ay cabulo. De em.

F' mbo l' m' decē ū atq. nouē dieb'. cur' sū sol' t' r' a' s' c' d' e' n' d' o' l' o' n' g' i' a' .
Efficat' habent' quat'. Lxxx. et ccc dieb'. Decē m' b'. et l' o' d' .

Est alia p' s' a' t' a' c' i' r' c' u' l' i' d' i' u' i' s' i' o' i' n' q' u' a' o' g' d' u' a' s' a' n' n' o' r' . e' n' d' e' g' a' s' r' e' g' r' e' .
I' n' h' e' t' s' i' r' e' g' r' i' t' l' u' n' i' a' n' . c' y' d' i' s' e' p' t' a' n' t' u' l' u' n' e' e' x' t' e' n' d' e' p' x' i' r' e' g' u' l' a' r' e' .
adde sūm' p' xxx diuides.

Cyclū nāq. memorati trib' annis ul' t' m' s' i' . regulare non apponit' unū
ut inceteris. q' ad uos iant' ponendi h' s' t' ay p' uigili. Arguunt' t' u' s' t' a' .

S' u' s' e' r' g' s' a' r' e' l' u' n' a' h' o' c' u' t' i' l' l' o' t' e' p' o' r' e' s' u' m' e' l' i' b' . L' u' n' a' u' l' t' .
P' d' i' e' s' i' a' n' i' s' s' i' p' n' a' p' i' o' . adde eadē hē d' ay lun' m' s' i' p' s' i' s' . unde sūp' .

P' r' o' n' o' u' e' n' o' s' q' n' q' z' e' n' o' s' p' m' o' s' i' p' a' r' t' e' r' i' s' n' i' c' h' i' l' h' o' m' i' n' i' s' d' o' . x' x' . d' i' .
A' n' n' o' l' u' n' a' b' i' s' s' e' x' t' a' l' i' t' u' i' n' s' e' b' r' u' a' r' i' o' n' e' c' p' a' s' c' a' u' t' u' a' i' l' l' a' r' e' u' i' d' e' a' t' .
s' i' n' c' i' o' . d' i' e' r' u' . x' x' . c' o' g' n' c' o' p' u' t' a' r' i' r' a' c' i' o' .

I' tē sūmedies anni. diuide p' sēp c' i' e' s' . atq. ult' . m' cresant' habeo
memorie h' s' d' a' t' a' y' hē d' ay fēra adnectere. alio cap' unde sūp' .

A' n' n' o' q' . b' i' s' s' e' x' t' a' l' i' p' q' u' a' d' r' a' n' t' i' s' c' u' m' u' l' o' . u' n' ū' t' a' n' t' i' s' e' p' a' d' d' e' s' u' p' .
H' i' s' i' m' u' n' ū' . a' d' u' n' a' t' i' s' ū' m' a' c' ū' c' o' l' l' i' g' e' r' i' s' . a' l' i' s' e' p' t' e' m' i' s' t' e' s' u' s' p' a' r' t' i' b' u' s' .

Tav. V. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

14A

Lxi. **S**ententia p̄ curā esto cōputator optime. uertilec totū
afiduciat legendi remagistrū edube. cūp̄scōy patrū dicit
p̄scrutaris sedule.

Lxii. **M**ente cuius si depasit totū por et desidia libere. acor de sola
sicut manūdamula cūrepleta cēputat sicq̄ restat uacua.

Suū s̄re p̄ indicione q̄t̄ annū abincir na cione dñi c̄sidera p̄
sentēlineā. idest hunc uer sū. de indicio ū tula xii. Nā dñi n̄
ist̄ xpi miserat errores nros uenit tollere crimina mundi. Idest
nra peccata. Nā p̄rima que s̄ maoria peccata. debem̄ intellegere
eciā minora. Quando p̄cessit. hoc est. uenit nra ferens uiscera
idest humanā. afflictione sine peccato. A cui natura te q̄n̄ t̄n̄
sunt hō m̄ debem colligere. Multiplicare. Lx. uicib. xii. ad
iunge xii. reḡtr. et indicione an n̄ de q̄ cōputat hoc modo.

Uices n̄q̄ q̄ndem. faciunt ccc. Quadragē q̄ndem. faciunt dc.
Sexages q̄ndem. faciunt. decco fccc in lxx. indicione lxxō p̄ter
nū. dccc. anno. Poliḡ q̄ndem. Multi p̄ xii. q̄ndem.
faciunt c. l. adde xii. reḡtr. et indicione annū p̄sentis. uaputa
xii. q̄m̄ ē. Et fiunt om̄a simul. Mil. Lx. unq̄. xii. reḡtr. ideo unq̄
q̄m̄. q̄ aduo deci annū min̄ etant dem̄dic̄ inq̄ n̄t̄ ex̄p̄. d̄m̄ d̄m̄.

Tres apone. **S**unt inuenire p̄ annos dñi. quat̄ indicio sit. ad iunge tres reḡtr
ad annos dñi. et diuide p̄ xii. Ergo mil. xx. unq̄. diuisi p̄ xii. rem̄
xii. ista ē indicio. Tres reḡtr. p̄p̄tea iungim̄. q̄nquid̄ tam̄ indic
n̄t̄ ē xpi. p̄ xii. p̄p̄tea diuidim̄. q̄ indic̄ usq̄. xx. annos anteq̄
et indicione s̄ inuenite fuer̄. ad cōgnoscenda tēpora reḡtr. q̄
est n̄t̄ d̄ cūnt̄ tēpore octauani imperatoris. et q̄ d̄m̄.

Sinos s̄re q̄t̄ sunt or di nes indicione. Sumē uicib. uicib. unq̄
annos ab origine mundi. Sub ē e ex̄p̄t̄ uii. et d̄m̄. Sumē
diuide p̄ xii. et q̄t̄ uicib. q̄ndem nos habuer̄. q̄nt̄ tēpore annū
nos indic̄ ē. et q̄t̄ sup̄ fuer̄ in de xii. p̄p̄tea diuidim̄. q̄nt̄
q̄ ad indicione s̄ inueniendā adiciunt̄. Sub ē e ex̄p̄t̄ uii. et d̄m̄.

Sunt inuenire unq̄ p̄ cedē reḡtr. q̄nt̄ tēpore annū
q̄ ad indicione s̄ inueniendā adiciunt̄. Sub ē e ex̄p̄t̄ uii. et d̄m̄.
mundi usq̄. ad n̄t̄ dñi. hoc ē. n̄cc. Sub ē e ex̄p̄t̄ uii. et d̄m̄.

15.

15. **S**unt inuenire unq̄ p̄ cedē reḡtr. q̄nt̄ tēpore annū
q̄ ad indicione s̄ inueniendā adiciunt̄. Sub ē e ex̄p̄t̄ uii. et d̄m̄.
mundi usq̄. ad n̄t̄ dñi. hoc ē. n̄cc. Sub ē e ex̄p̄t̄ uii. et d̄m̄.

Quare d̄r̄ indicio. Et indicio ē quasi ual de diccio. Octauani enī
august̄. post quā. totū orbē t̄rarū suos sub iugauit imperio. et di
uisit̄ in par̄tes tres. Idest europā. Asiā. Affricā. Tunc p̄cep̄ ut om̄s
hō q̄ totū orbē t̄rarū. et p̄p̄t̄ plagam̄ mundi redderent censū
ad sup̄ p̄lem̄ tū reipublice. hec diccio p̄ma fac̄t̄ ē ut om̄e caput ex
p̄p̄t̄ tribuē cēsari. Ab infanc̄ia usq̄. ad senū canoꝝ om̄e caput
nūm̄ cēsari in honore rei publice exsoluebat. Quē diccio p̄ma
in europa. et q̄nq̄. annis p̄cepta ē. et urbs romalustra bat̄. l̄apadib.
et mille ann̄ lustrū dicebat̄. De q̄ s̄ sidor̄ d̄c̄. Lustrū q̄nq̄. unq̄ tēp̄.
ad romā q̄ censū q̄nq̄. unq̄ n̄i rei publice reddebant. Nā p̄
pac̄tū censū urbs romalustra bat̄. Sex tō uō anno exagebat̄
censū de affrica. p̄p̄ta ciū scilicet q̄nq̄. annoꝝ. et x. anno tributu
romē reddebat̄. et lustrū nō abat̄ ille ann̄. Unde cimo uō anno
ibat̄ ediccio. in asia. et p̄ q̄nq̄. annoꝝ. spaciā exagebat̄ censū cēsari.
et cōplet̄. v. annis. tē. xii. anno effundebat̄ censū marci castore
capitoli. et dicebat̄ ille ann̄ indicio. q̄ p̄ tot̄ unq̄ trib. par̄ trib.
mundi censū exagebat̄. Ob hanc causā sup̄. xii. annos indicio
n̄gradit̄. et cōplet̄. xii. annis. alio indicio incipiebat̄. De q̄
macrobius d̄c̄. Indicco dic̄t̄ ē reipublice exaccio. idest cen
sū totū orbē t̄rarū. in urbs romē cōplem̄ tū. Et tē. iiii. dieb.
cōplet̄. xii. annis urbs romalustra bat̄. De p̄p̄ta. Fernouē. of.
per. x. et c̄m̄. idē cō diuidim̄. annos dñi. ad epactā inuenien
dar̄ q̄ d̄m̄ in xii. epactā fuit n̄t̄. et p̄p̄t̄ epac̄ n̄c̄ r̄c̄ uic̄ uic̄
x. et c̄m̄. p̄ xii. p̄p̄tea multiplicam̄. q̄ xii. sup̄. xii. ad p̄n̄m̄ ad
epac̄ inueniendar̄. Et x. p̄p̄tea diuidim̄. q̄m̄ sup̄. xxx. n̄c̄ r̄c̄
cūnt̄. epactē ad annos dñi. Ideo nihil addim̄t̄ murū m̄. q̄ d̄c̄
anno dece nouenat̄ arculi ē dñi n̄t̄. Nā cū q̄a est cur̄. m̄m̄
aliqui possunt. Alia. **S**unt s̄re q̄t̄ ē epac̄ lunares par̄ tre
annos dñi. p̄ x. et c̄m̄. et q̄ d̄ rem̄ multiplicat̄ xii. tēp̄ par̄ tre p̄ x.
et rem̄ epac̄. Alia. **I**te argum̄tū nūp̄ inuentū. Sumē t̄p̄
culū dece nouenale quale uoluerit̄. et sub̄t̄ hec xpi unū.
et q̄ rem̄ multiplicat̄ xii. et sine cesse fuerit̄ par̄ tre p̄ x.

Tav. VI. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

15A

alq̄ reman̄. tōdē sine dubio adiectiones incedē. de quibz̄ sol̄. Expt̄.
Pro pac̄. n̄q̄. sol̄. Octo annis ubi hēdo p̄ sol̄. circulo.
 puicenos s̄loc̄. tonos diuidendo reliquos inueni s̄ol̄. gaude b̄ sic
 sol̄. ar̄. culū. Circulū s̄ hunc sol̄. ar̄. diuide p̄. iiii. tandē quarta
 partē eidē. adici top̄. sep̄. tenos diuidendo c̄. cur̄. rent̄. inuenit̄.
Suis scire p̄. annos d̄. n̄. quat̄. c̄. cur̄. rentes s̄. ad iunge. ad an̄. nichū
 quar̄. tā. partē. adde. iiii. reḡ. tr̄. s̄. sic. diuide. p̄. iiii. Annū. d̄. n̄. s̄. t̄.
 ab in car̄. macionē. mit̄. xx. viii. Aduunge. quar̄. tā. partē.
 s̄. iiii. reḡ. tr̄. s̄. s̄. hunc. om̄. in. simul. in. cū. quar̄. tā. partē. Mit̄.
 c̄. x̄. viii. diuis̄. p̄. vii. rem̄. ii. t̄. c̄. cur̄. ē. h̄. anno. Qū. r̄. tap̄.
 c̄. p̄. p̄. t̄. a. iunḡ. m̄. s̄. septenariū. n̄. m̄. die. r̄. u. septimane. c̄. p̄. lem̄.
 Qū. r̄. t̄. uor̄. reḡ. tr̄. s̄. ideo. ap̄. ponim̄. q̄. ad̄. n̄. in. u. c̄. cur̄. rente. ē. nat̄.
 p̄. vii. ob hoc. diuidim̄. q̄. ault̄. vii. n̄. crescunt. c̄. cur̄. rente. Sive. vii.
 diem. septimane. c̄. p̄. hēdunt. Ideo. diuis̄. p̄. vii. s̄. in. h̄. l̄. reman̄.
 vii. erit. c̄. cur̄. rente. Ceterū. usq̄. ad. xx. viii. p̄. p̄. t̄. a. surgunt.
 q̄. a. cur̄. s̄. i. s̄. o. t̄. p̄. xx. viii. annis. d̄. n̄. c̄. p̄. lem̄. ALIO
Suis scire un̄. p̄. cedē. iiii. reḡ. tr̄. s̄. q̄. addunt̄. ad. c̄. cur̄. rentes.
 s̄. mediet̄. a. l̄. et. i. n̄. usq̄. l̄. et. m̄. ar̄. q̄. s̄. dies. Lx. Diuide. p̄. vii.
 Sep̄. c̄. i. e. o. c̄. o. n̄. i. s̄. a. c̄. i. u. n̄. t̄. q̄. n̄. q̄. a. m̄. x. vi. rem̄. iiii. s̄. t̄. a. reḡ. tr̄. s̄.
 Ad. c̄. u. l̄. i. c̄. i. c̄. l̄. i. b̄. i. s̄. i. s̄. t̄. a. i. n̄. u. e. n̄. t̄. ALIO
Suis scire annū. circuli. c̄. l̄. i. b̄. i. s̄. s̄. t̄. a. q̄. p̄. r̄. xx. viii. annos. d̄. n̄.
 cur̄. rit̄. Sume. annos. d̄. n̄. s̄. ad. dice. reḡ. tr̄. s̄. viii. Diuide. p̄. xx. viii.
 s̄. q̄. c̄. q̄. s̄. i. p̄. fuerint. ip̄. s̄. o. y. n̄. u. e. r̄. o. y. annū. habet̄. Si. uero.
 n̄. h̄. i. s̄. i. p̄. fuerint. xx. viii. annis. erit̄. ALIO
Suis scire un̄. p̄. cedē. iiii. reḡ. tr̄. s̄. Sume. dies. a. l̄. et. i. n̄. usq̄. in. l̄. et.
 m̄. ar̄. s̄. d̄. i. e. s̄. c̄. x. i. p̄. r̄. p̄. x. viii. quat̄. n̄. u. e. n̄. i. s̄. o. c̄. t̄. o. n̄. i. s̄. a.
 c̄. i. u. n̄. t̄. c. x. i. reman̄. viii. s̄. t̄. a. s̄. t̄. a. reḡ. tr̄. s̄. ALIO
Suis scire b̄. sex. talē. annū. p̄. r̄. annos. d̄. n̄. p̄. iiii. s̄. q̄. r̄. e. m̄. a. n̄.
 tot̄. s̄. o. annis. b̄. sex. t̄. o. ALIO
Suis scire q̄. t̄. sic. ann̄. b̄. sex. talis. Sume. annos. l̄. et. i. n̄. s̄. p̄. p̄. iiii.
 partē. Si. remanent̄. i. ac. duo. ut. iiii. tot̄. erit̄. p̄. b̄. sex. t̄. o.
 s̄. in. h̄. l̄. reman̄. b̄. sex. t̄. o. erit̄. ALIO
Suis scire c̄. cur̄. rentes. quot̄. a. s̄. r̄. in. viii. l̄. et. ap̄. r̄. e. u. e. n̄. e. r̄. i. t̄.
 tantor̄. c̄. cur̄. rentes. habet̄. e. o. d̄. e. anno. s̄. si. de. futuro. anno

16r

inḡ. r̄. c̄. cur̄. ad. o. e. n̄. d̄. e. m̄. q̄. s̄. r̄. fuerit. l̄. et. m̄. ar̄. sive. in. t̄. e. ap̄. r̄.
Tot̄. c̄. cur̄. rentes. habet̄. annu. uenturo. tene. idē. n̄. o. n̄. o. s̄. e. p̄. t̄. a. p̄. r̄.
 t̄. e. s̄. i. u. s̄. s̄. e. n̄. t̄. a. l̄. o. m̄. quat̄. c̄. cur̄. rentes. sic. considera. m̄. q̄. s̄. r̄. s̄. i. c̄. n̄. o. n̄. o. l̄. e. t̄.
 ap̄. r̄. t̄. e. c̄. cur̄. rentes. s̄. t̄. s̄. i. b̄. i. s̄. s̄. e. t̄. e. u. e. n̄. e. r̄. i. t̄. u. n̄. i. a. d. d. e. p̄. vii.
Numerū. crescant. q̄. a. o. m̄. s̄. r̄. t̄. a. n. ḡ. u. n̄. t̄. In. colligit̄. ep̄. a. c̄. s̄. o. l̄. s̄.
 n̄. r̄. o. ḡ. a. n. d̄. u. ē. d̄. e. c̄. c̄. u. r̄. r̄. e. n̄. t̄. b̄. s̄. e. p̄. t̄. a. n̄. e. d̄. i. e. r̄. u. u. n̄. d̄. e. a. c. c. e. p̄. t̄. a.
 e. x. o. r̄. d̄. i. u. s̄. i. n. e. d̄. u. b̄. i. o. a. b̄. i. p̄. s̄. i. s̄. v̄. i. d̄. i. e. b̄. p̄. q̄. s̄. u. o. l. u. n̄. t̄. t̄. e. p̄. q̄. u. l̄. t̄. a. n̄. t̄. a.
 n̄. e. x. c. e. d̄. i. t̄. n. e. c̄. n̄. i. s̄. c̄. u. r̄. r̄. e. n̄. t̄. u. n̄. e. c̄. n̄. i. s̄. s̄. e. p̄. t̄. a. n̄. e. d̄. i. e. r̄. u. l̄. i. r̄. i. m̄.
 c̄. u. r̄. r̄. e. n̄. t̄. ē. i. n. c̄. a. p̄. t̄. e. h̄. a. b. e. t̄. a. n̄. i. s̄. o. l̄. a. r̄. s̄. e. c. c. l. x. v. d̄. i. e. s̄. s̄. q̄. u. a. n. t̄. o. s̄.
 u. o. l. u. n̄. t̄. i. p̄. s̄. u. n̄. u. m̄. c̄. a. l. c̄. u. l̄. a. b̄. s̄. p̄. a. r̄. e. i. p̄. s̄. u. p̄. v̄. i. i. d. e. s̄. t̄. s̄. e. p̄. c̄. i. e. s̄.
 q̄. n̄. ḡ. e. n̄. i. s̄. f̄. a. c̄. i. u. n̄. t̄. e. c. c. l. r̄. e. m̄. a. n̄. x. v. S̄. e. p̄. c̄. i. e. s̄. b̄. i. n̄. i. f̄. u. n̄. t̄. x. v. i. i.
 r̄. e. m̄. a. n̄. i. s̄. l̄. s̄. e. p̄. m̄. c̄. u. r̄. r̄. e. n̄. t̄. ē. i. n. c̄. a. p̄. t̄. e. l̄. o. s̄. t̄. e. a. s̄. e. p̄. a. d. d. e. i. m̄. u.
 p̄. i. n̄. u. h̄. o. c̄. t̄. a. n̄. t̄. a. c̄. a. u. e. u. t̄. m̄. i. i. i. i. a. n̄. o. d̄. u. o. s̄. a. d. i. c̄. i. a. s̄. i. d. e. s̄. t̄. b̄. i. s̄. s̄. e. x̄. t̄. u.
 s̄. u. n̄. d̄. i. e. u. t̄. u. n̄. n̄. t̄. r̄. a. n. s̄. e. a. r̄. s̄. e. d̄. s̄. e. p̄. a. d. u. n̄. u. r̄. e. u. e. r̄. t̄. a. r̄. i. s̄. s̄. i. c̄.
 p̄. x. x. x. i. i. l̄. i. n. e. a. s̄. c̄. u. r̄. r̄. a. s̄. D̄. E. c̄. o. n. c̄. u. r̄. r̄. e. n̄. t̄. l̄. i. n̄. t̄.
Pro. quare. i. s̄. t̄. i. c̄. c̄. u. r̄. r̄. e. n̄. t̄. e. s̄. x. x. i. i. i. s̄. o. l̄. i. p̄. l̄. u. s̄. a. u. t̄. m̄. i. n̄. s̄. I. d. e. o.
 q̄. a. m̄. x. x. x. i. i. i. a. n̄. n̄. i. s̄. c̄. o. p̄. l̄. e. s̄. o. l̄. s̄. i. u. i. a. r̄. c̄. u. l̄. i. l̄. i. n̄. t̄. C̄. u. r̄. n̄. p̄. c. e. d. e. u. l̄. t̄. u. n̄. t̄.
Qua. u. n̄. d̄. i. e. s̄. i. n. e. b̄. d̄. o. m̄. a. d. e. s̄. p̄. o. s̄. t̄. e. a. s̄. e. p̄. a. p̄. m̄. o. r̄. e. u. o. l. u. n̄. t̄. l̄. i. n̄. t̄.
 C̄. u. r̄. d̄. i. m̄. i. t̄. t̄. a. n̄. q̄. u. a. r̄. t̄. o. l. o. c̄. o. s̄. e. p̄. u. n̄. u. s̄. I. p̄. o. p̄. t̄. b̄. i. s̄. s̄. e. x̄. t̄. u. i. ḡ. a. p̄.
 i. l. l. o. s̄. i. i. i. a. n̄. n̄. o. s̄. a. d. e. r̄. e. s̄. s̄. i. c̄. i. d. e. s̄. t̄. m̄. o. m̄. a. n̄. o. u. i. h̄. o. r̄. i. s̄. s̄. t̄. a. c̄. i. t̄.
 i. n. q̄. u. a. r̄. t̄. o. a. n̄. o. u. n̄. d̄. i. e. m̄. l̄. i. n̄. t̄. C̄. u. r̄. d̄. i. b̄. i. s̄. s̄. e. x̄. t̄. u. i. ḡ. a. p̄. Q̄. u. i. s̄. p̄.
 n̄. u. n. c̄. i. a. t̄. S̄. e. x̄. t̄. o. a. n. t̄. e. q̄. u. a. u. e. n̄. i. a. t̄. a. d. l̄. e. t̄. m̄. a. r̄. l̄. i. n̄. t̄.
Qu. i. p̄. m̄. b̄. i. s̄. s̄. e. x̄. t̄. u. i. n. u. e. n̄. i. t̄. s̄. c̄. e. n. s̄. u. n̄. t̄. n̄. a. r̄. e. I. u. l̄. i. u. s̄. c̄. e. s̄. a. r̄. a. q̄. s̄. o. r̄. o.
 u. i. l. i. d̄. i. t̄. D̄. e. c̄. i. c̄. l̄. u. r̄. l̄. u. n̄. v̄. i. C̄. y. c̄. l̄. u. l̄. u. n̄. e. q̄. t̄. e. s̄. t̄. o. E. x. p̄.
Suis scire quāt. cycli. sic. luna. tolle. duos. de. annis. d̄. n̄. t̄. a. t̄. e. s̄. t̄. a. c̄. l̄. u. r̄.
 l̄. u. n̄. e. V̄. e. r̄. b̄. i. ḡ. r̄. a. m̄. s̄. a. n̄. n̄. i. a. b̄. i. n. c̄. a. r̄. n̄. a. c̄. i. o. n̄. e. d̄. n̄. i. M̄. i. t̄. x. x. x. i. i. i.
 T̄. o. l. l. e. d̄. u. o. r̄. e. m̄. M̄. x. x. x. i. i. i. s̄. t̄. i. d̄. u. i. s̄. p̄. x. s̄. o. n̄. o. u. e. r̄. e. m̄. i. i. i. p̄. p̄. t̄. e. a.
 d̄. u. o. t̄. o. l. l̄. i. m̄. q̄. a. d̄. n̄. i. s̄. x. x. i. i. i. i. f̄. u. i. t̄. n̄. a. t̄. D̄. e. c̄. y. c̄. l̄. o. x. n̄. o. u. i. u. l̄. i. m̄. o.
Annis. xpi. u. n̄. i. t̄. a. n̄. t̄. u. s̄. i. a. d. d̄. e. r̄. i. s̄. S̄. u. i. s̄. s̄. c̄. i. r̄. e. q̄. u. a. t̄. c̄. y. c̄. l̄. u. s̄. i. c̄.
 x. n̄. o. u. e. n̄. a. t̄. a. d. i. u. n. ḡ. e. u. n̄. u. a. d. a. n̄. n̄. o. s̄. d̄. n̄. i. s̄. d̄. i. u. d̄. e. i. p̄. s̄. o. s̄. p̄. x.
 s̄. u. i. i. s̄. q̄. r̄. e. m̄. a. n̄. s̄. t̄. a. t̄. o. c̄. l̄. u. s̄. e. s̄. t̄. s̄. i. n. h̄. l̄. r̄. e. m̄. a. n̄. x. x. i. i. i. e.
Annis. d̄. n̄. i. s̄. m̄. x. x. x. x. i. i. i. i. u. n. c̄. t̄. o. u. n̄. u. s̄. f̄. u. i. t̄. M̄. x. x. x. x. d̄. i. u. i. s̄. p̄. x. s̄. o. n̄. o. u. e.
 r̄. e. m̄. i. i. i. i. p̄. p̄. t̄. e. a. u. n̄. u. i. u. n. ḡ. m̄. q̄. a. d̄. n̄. i. s̄. s̄. e. c̄. t̄. o. a. n̄. n̄. o. c̄. y. c̄. l̄. u. s̄. n̄. o. u. e.
 n̄. a. t̄. n̄. a. t̄. ē. S̄. u. i. s̄. s̄. c̄. i. r̄. e. u. n̄. p̄. c. e. d. e. u. n̄. r̄. e. ḡ. u. l̄. a. r̄. i. s̄. q̄. a. d. d. u. t̄.

Tav. VII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

nu ite . . . P Dixit dñs dno . Item mane prima
 vixit fulgebunt homines super nos ad se cum a nati fia
 quia natus est nobis do minus & suo cabitur ammi
 ra bi lus de us princeps pacis pater futuri seculi cuius regni
 non erit finis . . . P Omnis regnavit
 decore induit induit dñs fortitudinem & precipit se ut tute
 Antea facta natus deo & usq; in futurum eius regnum non erit finis . Lux ful
 R Benedictus qui uenit inno mine do mi ni de us do
 minus & illuxat nobis . . . Adomi
 no fac tum est & mira
 bile in oculis nos tris .
 Aus le . . . Do minus re
 ga ut deco rem in duit induit do
 minus for titu dinem & precipit se ut tute
 of Deus in firmis ma ut or bem terre quonon

commo uebitur para tase des tu ad us ixtunc ase
 cu lo tu . . . Do
 minus regna ut deco rem in duit in
 duit do mi nus for titu dinem & precipit
 xit se ut tu tem . . . Ma
 bilis in excel sis do minus testimo ni a
 credibi lia facta sunt in do mi ni
 un decol sanc tado . . . mne
 in longitu di nom die
 Exultate . . . co Exulta filia syon lau da si lia hieru sa
 lam ecce rex tuus uenit sanctus & salua tor mun di
 . . . P Dixit dñs

Tav. VIII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

49 A

get semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me.

i. oratione. Iscl. am. k. l. feb. conuersio sci

Pauli. Et tenuerunt omnes in domo no. hodie. na. la. iulii. ap. l.

die solempniter cele. bremit. qua. be. at. us. pau. lus. con. uer. sio. nem. su. am. pre. sen. tem. mu. ni. dum. de. co.

rauit. u. oratione. P. Doming. basti. me. et. cogno.

u. ista. me. tu. cogno. uis. se. sion. e. me. a. et. re. sur. re. ctio. nem. e. me. a. le. non.

R. Domine. preuenisti. et. uita. pe. cit. Alle. lu.

S. u. n. c. t. e. p. a. u. l. e. a. p. o. s. t. o. i. c.

predicator. ueritatis. et. doctor. gen. tu. um. in. ter.

cede. p. no. bis. of. Qu. o. p. e. r. a. tu. s. e. s. t. p. e. t. r. o. in. a. p. o.

stola. tum. cir. cum. cisi. o. ni. s. o. p. e. r. a. tu. s. e. s. t.

et. mi. hi. in. ter. gen. tes. et. re. cogno. ue. runt. gra. tia.

de. i. que. da. ta. e. s. t. mi. hi. ac. rit. to. do. mi. no.

50

Gratia dei inuocata non fuit sed gratia eius temp in mema ner. Et cogno. co. I. g. u. o. u. o. d. e. g. i.

S. u. n. c. t. e. c. r. o. d. i. d. i. P. D. i. e. p. l. a. s. t. i. m. e. In. c. o. n. u. e. r. s. i. o. s. c. i. p. a. u. l. i.

Qu. o. p. e. r. a. tu. s. e. s. t. p. e. t. r. o. et. G. r. a. t. i. a. A. l. l. e. l. u. S. c. o. p. u. l. e. o. f. M. a. r. t. i. r.

co. A. m. e. n. d. i. c. o. u. o. b. i. s. et. k. l. f. e. b. r. u. a. r. i. s. c. e. a. g. n. e. s. s. e. d. e. A.

V. u. l. t. u. m. tu. u. m. P. r. u. c. t. a. u. t. R. A. u. d. i. f. i. l. i. a. d. e. i.

de. et. i. n. c. l. i. n. a. a. u. r. e. m. tu. a. m. q. u. o. d. c. o. n. c. u. p. i. u. i. t. r. e. x. s. p. e. c. i. e. n. t. u. a. m.

et. s. p. e. c. i. e. tu. a. a. s. p. u. l. c. h. r. i. t. u. d. i. n. e. tua. i. n. t. e. n. d. e. p. s. p. e. r. e. p. e. d. e.

regna. Alle. lu. A. g. g. e. s. s. a. a. g. n. e. s. s. u. r. p. i. t. u. d. i. n. i. s. l. o. c. u. m. a. n. g. e.

l. u. m. d. o. m. i. n. i. p. r. e. p. a. r. a. t. u. m. i. n. u. e. n. i. t. Alle. lu. A. g. g. e. s. s. a. a. g. n. e. s. s. u. r. p. i. t. u. d. i. n. i. s. l. o. c. u. m. a. n. g. e.

l. u. m. d. o. m. i. n. i. p. r. e. p. a. r. a. t. u. m. i. n. u. e. n. i. t. Alle. lu. A. g. g. e. s. s. a. a. g. n. e. s. s. u. r. p. i. t. u. d. i. n. i. s. l. o. c. u. m. a. n. g. e.

et. G. o. n. e. l. e. c. t. a. m. e. a. d. a. p. o. s. t. o. l. i. c. u. m.

Tav. IX. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

PERIOPORVM

portantes ramos oliuay obuiauerunt
 domino clamantes & dicentes osanna in
 excelsis. **P**ueri hebreoy uestimen
 ta prosternebant inuia & clamabant

Handwritten text in a circular frame, possibly a signature or a note.

dicens osanna filio dauid bene dicitur qui uenit in nomine
 domini. **C**um uideret populus quia hiesus uenit
 hierosolimam acceperunt ramos palmarum & exie
 runt ei obuiam & clamabant pucri dicentes hic
 est qui uenit in nomine domini in saeculo tempore
 populi hic est saluator nostrae & redemptio
 israel. **Q**uia dicitur in scripturis quod
 te curiam & dominatio nos occurrunt uolunt
 mere filias in ecclesia tua uenit tibi dens sup
 pullum asine sicut scriptum est sal uerex fabri
 carum mundi qui uenit in redi mere nos. **A**n.
Cum appropinquaret do minus hierosolimam misit du
 os ex discipulis suis dicens in te in castellum quod est con
 tra uos & inuenite uos pullum asine alii gatum sup quem
 nullus hominum sedit solui te & addu eite in huius
 uos interroga uerit di eite opus do mi no est sol

ma. m. nouo. P Quam dilectabitur acula tua dicitur

ur tutum concupiscit et defecit anima mea in terra dñi.

R Bonum est confidere. V Bonum est. Alleluia.

Exultate de adiutori

nos et iubilate de oia cob Sumite psal

mun uicundum cum cythara.

of Anni in angustia. co Lani quem ego. Dom. xvi. Poet

Rechma domini acrius in amitt Pent cost.

exaudi me fili uam facer uum tu um de us me us spe

rantem in te misere re mi hidomi no quoni am ad te cla

ma uito ra die. i. m. nouo. P Iustificamur

ser uum qua ad te dno leua uam in meam. Inedina d.

Bonum est confidere. V Ad mirandum. Alle

luia. Quoniam

deus ma gnis do mi nis et rex mag nis

sup om nom ter ram.

of Exspectans expec. co Manducet. Dom. xvii. Poet

IN SEBBE MIHIDOMI NE QUONI AM AD TE Pent cost.

clama uito ra die quia tudomi ne sua us ac mi rit

et de copio sus miseri cor dia om ni bus inuo can

ti bus te. au. m. nouo. P In dno dñe au

rom tu alex audime q me genui et paup sum ego. Misere

me breg. V Medisi. Alleluia.

Quo posuit si nes tu of pa cem et a di po frum en

tisa ri ant to. of Dno max culu me. co Dno memorabor.

est es sio domi ne Dom. xviii. Poet pent cost. A.

al reo tum iudicium tu um fac cum ser uo tuo se cun dum

mi se ri cor dia tu am. i. m. nouo. P Beati in

macu la ti in uia q am bu lant in lege do mi ni. lus tus ca

CURGE DOMINE ADIUDICANDOS ET LIBERANDOS
 nos propter nomen tuum. **C**lementissime
 exaudi domine populum tuum. **G**regem
 tuum domine ne deseras pastor bone qui dormire nescis sed
 semp vigilas. **M**isericors domine ne perdas nos. **B**eatus
 populus quisit iubilacione. **M**isericors domine mori nunc
 gosum de us patrum uestro rion dicit dominus ui
 dens uidi afflictio non populi me iuge mitum eius
 audi uide de secundi li bera re eos alle luya
 alle luya. **P**opulus syon conuertere mihi ad
 dominum deum nos trum et dicite ei ipotenset do
 mune dimittite peccata nos trum non inueniant nos
 in quietes nos de us noster alle luya alle luya.
Domi nedeus noster quumpetribus nostris mira bilia magna
 fecit hoc noster glorificare temporibus quissisti

manum tuam de alto et liberaas in nos alle luya.
Confite minido mino fili israhel quia non est alius deus
 preter e um ipse libera ut nos propter misericordiam
 suam aspiciet que fecit nobis cum et enarramus
 omni a mirabili a eius alle luya. **E**xda
 memus om nos ad dominum dicitur peccati nostri
 domine pacientiam habet benigne bis alor uenosa
 ma luy que cotidie ad cresunt tu pale luya.
Arce domine parce populo tu o quem redomisti criste
 sanguinetu o ut non ineter nun irasca ris no bis
 alle lu ia alle luya. **D**o mine imminutisimus
 propter peccata nostra hodie sed in a nimo contrito et spu
 ritu humili lita ris suscipia mus sed fac nobis cum se cun
 dum mansuetudinem tuam quia non est confusio
 confiten tibus in te alle lu ia alle lu ia.

mus deige nri rex nostras deprecaonof nedofpi cial inocef
 fira tabul sed apericulis libera nos fomp utz gogloriofa
 omme deus rex omnipotent libera nos ppter nomen tuum
 et da nobis locumpententia. Ad pluuia postulanda
 amine rex deus abrahamo nano b' plu uiam f' pfa
 ciemter re ut d' f' cano popu l' u' r' eq' a' u' e' s' dominus
 deus noster. Nunquid d' f' in d' o' l' u' s' g' e' n' t' i' u' m' q' p' l' u' i' a' n' t'
 nisi tu de us aut celipossunt dare pluu am p' u' s' i' t' u' u' o' l' u' e' r' i' s'
 tu' s' d' o' m' i' n' u' s' d' e' u' s' n' o' s' t' e' r' q' u' e' m' e' s' p' e' c' t' a' m' u' s' d' o' n' a' n' o' b' i' s' p' l' u' u' i' a' m'
 Exaudido mine populum tu um confitentem s' o' m' i' n' i' t' u' o'
 et dimitte peccata ser uo' r' u' o' r' u' m' e' t' p' o' p' u' l' i' t' u' i' i' s' r' a'
 hel' e' i' d' o' n' a' p' l' u' u' i' a' m' s' u' p' t' e' r' r' a' m' q' u' a' m' d' e' d' i' s' t' i' p' u' i' s' t' i' b' u' s'
 nos t' r' i' d' o' m' i' n' o' d' e' u' s' n' o' s' t' e' r' . R' e' s' p' i' c' e' d' o' m' i' n' e'
 q' u' a' r' a' u' t' t' o' r' r' a' r' u' g' i' u' n' t' i' u' m' e' n' t' a' q' u' a' d' e' f' e' c' e' r' u' n' t'
 p' a' s' c' u' a' d' e' s' i' c' c' a' t' a' s' u' n' t' f' l' u' m' i' n' a' r' i' a' m' m' i' s' e' r' e' r' e' d' o

mino deo caplu uiam ut nona rescant quod pluuia
 ut deo terra tua. Dominorigan montes deo superiora
 bus tu et defru tu oportunitate do mi ne faciat bitur
 terra quam magnificata sunt opera tua do mi ne omnia
 in sapientia fecit et repleta est terra creaturo tuo
 domine. Et dicitur de celo plu uiam non fue rit ppter pec
 cata po puli ad conuer si deprecau fuc rit faciem
 tu am exaudido mine et dimitte peccata ser uo' r' u' o' r' u' m'
 et da pluuia m' t' o' r' e' q' u' a' m' d' e' d' i' s' t' i' p' o' p' u' l' o' t' u' o' a' d' p' o' s'
 s' i' d' e' n' d' a' m' a' l' l' e' l' i' a' . P' r' o' c' l' i' s' e' r' u' i' t' a' t' e' .
Exaudido mine populum tuum confitentem s' o' m' i' n' i' t' u' o'
 et dimitte peccata ser uo' r' u' o' r' u' m' e' t' p' o' p' u' l' i' t' u' i' i' s' r' a'
 hel' e' i' d' o' n' a' p' l' u' u' i' a' m' s' u' p' t' e' r' r' a' m' q' u' a' m' d' e' d' i' s' t' i' p' u' i' s' t' i' b' u' s'
 nos t' r' i' d' o' m' i' n' o' d' e' u' s' n' o' s' t' e' r' . R' e' s' p' i' c' e' d' o' m' i' n' e'
 q' u' a' r' a' u' t' t' o' r' r' a' r' u' g' i' u' n' t' i' u' m' e' n' t' a' q' u' a' d' e' f' e' c' e' r' u' n' t'
 p' a' s' c' u' a' d' e' s' i' c' c' a' t' a' s' u' n' t' f' l' u' m' i' n' a' r' i' a' m' m' i' s' e' r' e' r' e' d' o

A **B**ica accipiat p̄ d̄m̄ est ita. A **D**icit rōser mon quid descendit in
 montem syon sic descendit super te de benedictionem. P̄. **I**ocū bōm̄.

In de celis q̄s p̄s deus dā benedictionem. In domo. A
 sup̄ hanc domum ut quine a habitant cor porū sanitatem ac
 cupiant et vitam eter nam possideant dextera de patris bo
 nedictione et salū p̄tegat et defendat ab omni malo populo hūc
 conuenientem de te n̄ in presentis seculo cor porū sanitatem et
 post huius seculi finem vitam sempiternam. **Q**ui in itinere

Des a mator bonoy dirige uiam famulitū tuū p̄r gē
 et nostrorū cum societate sanc̄toꝝ angeloꝝ et omniū uidec
 toꝝ ad sit magnus iapha el dixit nō r̄ p̄r cal sita
 nobis. humana et dia bolica calliditas sit nobis tuū in eo
 pūgnabilis clipeus euindo et de uide et ab omni in com
 ditate mentis et cor poris nos p̄tegere tua dignetur
 dextera. **A**D processionem. AN

Longitudinem dierum et annos uite aponat tibi dominus
 misericordia et ueritas nō te deserat. P̄. **E**xaudi et tēdū
 in die tribulationis p̄tege te nō mēderia cob. **D**emisi
 indulgentia indulgentia domino dona nobis cor dia AN
 ueniam miserere nobis. **N**os peccauimus nos pecca
 uimus domine et ad te conuertimur. miserere nobis.
Ne despicias ne despicias domine uoces supplicantiū. **M**is
Lacis conditor lacis conditor subueni et defende populi. **M**is
Laxcedomine laxcedomine peccatis et nostris nequiciis. **M**is
Dimitte domine dimitte de te peccata et nra facinora. **M**is
Exaudi domine exaudi de te rex celoꝝ populorū gemitū. **M**is
Tuam de te tuam de te de peccatis supplicis clementiam. **M**is
Et peccaminum et peccaminum nostrorū consequam ueniam. **M**is
Rex omnipotens rex omnipotens da nob locū penitentiarū. **M**is
Concede domine concede dñe hoc qđ tibi indulgendū poscā. **M**is.

uclut sumus erimus. Xpo tuo. Manus tua nisi parcat.
 miserit quod puniet. nihil erit meritorum quod sit dignum
 munere. Xpo tuo. Accetarde un conuer si totis ad te uiri

bus his uoribus afflicti postula mus ueniam. Xpo tuo.

Sicut pater est castigatus miserere filiis te crudelis sustinere. neq
 carnis uera. Xpo tuo. Crucifixo famuloz da delic tu ue
 mam tibi sit cu patre sco spu q gta. Xpo tuo. Summe ce
 trinitatis sit honor & gta. ut laudetur nomen tuu dona in
 dulgentia. Xpo. In dedicatio. ecclie. See.

Palliat ecclesiam mater in libata. Alle luia. Et uirgo
 sine ruga honorem huius ecclesie. a ha accedo
 mus aulo celestis pbatu par ticipi. a In laude regis
 celorum & cerimonis. a Et lumine continuo hemu
 lans ciuitatem suo tenebris. a Et corpore ingre
 mio confouens animarum que ince lo ui uunt. a

Quo dextera protegit dei. a Ad laudem ipsius diu. a
 De noua amplem gratia paratur i secunda spiritus sancto. a
 Angelicus uisitant hic suos & corporis summitur hie sus. a
 Fugunt uniuersa corpora in no eua. a Per eum pecca
 tris anime et uinna. a Duo uox letitiae psonat. a
 hie pax & gau dia redundant. a In adomotrim
 tatis laus & gloria semper sultant. a mox. Incipit

ODIES DEME Trinitas in a scema dnu.

tor mundi ascendit celos mirantur apostoli
 angelique os locuti sunt dicentes. Terrigenas
 summe affa tus celestis orbis. Vir galilei. Quid es
 ho mo celo rum compos & lor bis. Quom ad modum
 Et red dit cunctis gustu rum menbra suoz. traueniet alt p omz
Hodie rex glorie cristus celum patenter scandens ad trop
 pate fecit ingres sus. Vir galilei. Quom eunte angelis

ordo

240v

Que p[ro]p[ri]e tr[ini]tatis fideles sunt ubique . a
 Antiochus & romus concedit tibi petre regis solium . a
 Tyrannide tu paulo alexandrine inuastis grecia . a
 Ethiopes oridos matheo angeli uellere . a
 Quum a culas nesciat aliquas uesti tucandidos . a
 Thomas bartholomeo iohannes philippe symon iacobi
 que pariter . a Andre[as] thadee
 dei bellatores incliti . a In uos occidentis
 rians in mo[do] terre . mundi circulum se patrem habere gau
 dent alex[an]der tant iudicem . a
 Et idcirco mundus omnis laudes uobis & honorem sanctispi
 ritus sup[er] hoc impendit . a
PETRE summe cristi pastor & paulo . Pauli apti . See
 gentium doctor . alle . uia . Ecclesiam ues
 tris doctrinis illuminatam . a Percirculum ter .

241r

reprocatus ad inuoluer . a Nam dominus
 petre & loy tibi clauis dono dedit . a Armige
 rum bonam in cr[istu]s tunc tunc suum uas que letum . a
 Mare plantere petre cr[istu]s concular care tuo dedit carnati . a
 Umbram tu cor poris in firmis debilibus que fecit medicinam . a
 Spermologon philosophus te paulo cr[istu]s dat uincere sua uoce . a
 Multiplicos uictorias tu paulo cr[istu]s top populos adquisisti . a
 Postremo uictis omnibus barbaris . a Adar cem
 summi p[er]getis culminis germanos discordes sub iugum
 cristipacatos iam coacturi . a Ineronuse
 ritas principis . a Apostolorum prelus plurimis ue
 tores diuerso te petre & paulo ad discerant pena mortis . a
Petrix associat te ueroga diuersentus mit tunc cr[istu]s . a Mex .
 Scurtoris curant uox audita tibi regna . a e . a .

258v

cunc tipo tens tribuit clementia domi ne . a . meq .

MIRANS Inm . it . a . p . loy . si . u . ch . i . sci . and . rex . Troph .

ca . res . pro . cla . mat . uo . ce . son . ora . Mi . h . a . u . it .

Quitibus sunt uisceribus in opneu . mate . pleni . N . i . m . i . s . con . for .

kyrrio . loy . son . L . u . i . t . G . l . o . r . i . a . i . n . e . x . c . e . l . s . i . s . d . e . o .

Quomparis ad dextram . Beq . h . i . c . i . s . t . e . p . h . a . m . p . r . o . m . a . r . t . i . s .

Ante . tu . a . PS . OR . i . o . n . i . s . r . e . a . p . o . s . t . o . l . e .

andrea mundi lucet na qui domini clem . n . t . i . a . m . t . e . e . x . o . r . a . s .

phac . cr . i . s . t . i . c . a . t . e . r . u . a . i . n . n . a . t . a . l . e . q . u . o . d . e . u . o . t . o . u . t . m . e . r . e . a . m . u . s . u . i .

li . u . i . d . e . r . e . r . e . g . n . a . D . i . l . e . x . i . t . I . n . o . d . o . PS

in . c . r . u . c . e . p . o . s . i . t . u . s . b . e . a . t . u . s . a . n . d . r . e . a . s . p . e . r . i . s . t . i . p . a . t . i . b . u . l . o . s . u . s . t . i . n . e . r . e .

o . q . u . a . m . m . a . g . n . a . f . e . l . i . c . i . t . a . s . d . e . i . q . u . a . u . i . r . t . u . t . e . m . c . r . u . c . i . s . i . g . n . o . u . i . t .

q . u . a . s . i . d . e . g . r . a . u . i . s . o . m . n . i . o . s . i . c . c . a . r . o . e . a . d . u . l . c . i . a . o . r . e . m . S . u . a . u . i . t . a . t . i . s .

Al . i . n . o . d . o . r . e . m . s . u . a . u . i . t . t . e . x . i . s . i . n . c . r . u . c . e . c . u . m . p . e . r . i . s . t . o . e . s . s . e . n . t . a . d . f . i . x . u . m . i . n .

f . l . a . m . m . a . t . i . e . n . u . m . c . r . a . n . t . p . r . i . m . i . s . s . a . d . e . i . q . u . e . i . l . l . i . s . n . u . m . e . r . i . a . u . i . t . l . o .

259r

quentes crucis cum esset dominus uum com mendat spiritu . odore .

fas hntia uir tute sine tui . Item . SEQ . UENTIA .

andreas gaudet delectatur eadem comitatu .

A . I . I . E . L . A . I . A . L . i . s . c . a . t . i . o . n . a . t . u . i . i . p . s . e . p . r . i . u . s .

fac . t . u . s . p . i . s . c . a . t . o . r . p . o . p . u . l . o . y . a . M . i . r . m . i . d . o . n . e . s . y .

dola . t . r . a . n . s . d . i . u . s . f . l . u . c . t . u . a . g . o . s . t . r . e . t . e . c . e . p . i . t . f . i . d . e . i . a .

h . i . s . l . e . g . i . b . u . s . a . b . i . a . m . t . u . i . s . d . e . u . s . u . i . c . t . o . r . i . l . l . i . u . s . s . u . b . i . u . g . a . u . i . t . a .

I . t . t . h . r . o . p . h . e . u . m . c . r . u . c . i . n . t . u . s . f . i . n . e . x . i . t . i . b . i . b . o . n . u . m . s . e . o . s . t . e . n . t . a . n . s . m . u . l . t . i . t . e . m .

M . i . r . a . c . u . l . i . s . u . i . r . t . u . t . i . b . u . s . d . o . c . t . r . i . n . i . s . q . u . a . s . c . u . m . q .

q . u . e . i . t . a . s . p . o . l . i . a . t . i . b . i . o . r . e . x . a . t . u . l . i . t . a .

A . t . q . u . e . s . u . o . c . r . u . o . r . e . t . r . i . u . m . p . h . i . i . n . s . c . r . i . p . s . i . t . t . i . t . u . l . o . s . t . u . i . r . e . g . u . m . d . n . o .

I . n . t . u . m . c . r . u . c . i . s . f . o . r . t . u . m . d . e . r . e . g . n . i . c . r . e . d . i . m . u . s . a .

Q . u . i . s . i . f . i . l . i . t . u . i . x . t . q . u . e . s . t . a . t . e . r . c . u . l . u . m . a . N . o . s . i . g . n . a . t . u . r .

p . e . c . c . a . t . i . s . n . o . s . t . r . i . s . g . r . a . u . a . t . e . d . e . u . s . p . o . s . c . i . m . u . s . a .

E . t . i . l . l . i . u . s . q . u . i . t . u . a . m . s . e . m . p . t . e . t . a . t . u . s . p . r . e . c . e . p . t . a . t . u . b . i . p . l . a . c . e . t . n . o .s .

Tav. XVIII. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123.

ILLUSTRAZIONI

Fig. 1. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 89v.

Fig. 2. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 32v.

Fig. 3. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 142r.

159

RESPICE DOMINE IN TESTAMENTUM TUUM ET MISERERE
 MISERERE PAUPERUM TUORUM NE DERE LINQUAS IN FINEM EXE
 SURGE DOMINE ET IUDICA CAUSAM TUAM AMER
 OBLIVISCERE IN SUO RESQUERENTIUM TE. *cu. oratione.*

PROPTER QUOD DEUS REPPULISTI IN FINEM IRATUS EST FUROR TUUS SUPER EGRE
 GITATEM. **R**ESPICE. **R**ESPICE DOMINE. **E**XSURGET
ANTIPHONA. **D**ILEXIT

REX QUONIAM IN ANIMIS AU DIUIT DO MINUS UOCEM MEAM.
ANTIPHONA. **D**OMINE. **O**F. **I**MPROBATA DOMINE. **C**O. **I**N ANIMIS DECE LO
 DEDISTI NON BIS DOMINE HABENT TEM OMNE DELEC TA MEN
 TUM DOMINI IN SA PO REM SUAM U I TATIS. *cu. oratione.*

REX QUONIAM DILEXIT. **DOMINE. X. POST OCT. PENIT. COST. A.**

ROTECTOR NOSTER ASPICE DE CETERIS
 PICE IN FACIEM CRISTI TU IQUI AME LIOR
 EST DIES U NATA TRISTITIA I SU P MI LIA.

Fig. 4. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 159r.

760

deus ma gnus do mi nus & rex mag nus
 sup om nem ter ram .

of Exspec tan expec . **co** Manducet . **DOM . XXII . Poet**
MISERERE MIHI DOMINE QUONIAM AD TE **pent cost .**
 clama uito ta die quia tu domine sua uis ac mi tis
 et deo pio sus im mite ri cor dia om ni bus inuo can
 ti bus re . **vi . oratione . P** Inclina dñe au
 rem tua & exaudi me qm̄ ge nus & paup sum ego . Misere
me bñgt . **Q**uedisi . **A**lls **lu . ia .**
 Quis posuit si nest tu os pa cem & a dipe frumen
 ti sa ti an s re . **of** Dñe ma uxi li u me u . **co** Dñe me mo ra bor .
ESTESIS DOMINE DOM . XXIII . Poet pent cost . A .
 & rex tu i iudicium tu u m fac cum ser uo tuo se cun dum
 mi se ri cor dia m tu am . **i . oratione . P** Beati m
 macu la ti in uia q am bu lant in lege do mi ni . **lus tu so .**

Fig. 5. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 160r.

Fig. 6. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 49v.

Fig. 7. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 27v.

Fig. 10. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 117v

Fig. 11. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 71v.

Fig. 12. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 159r.

entia uita est a femina. Maria sca femina uirgo inter gerima.
 nullus traxit excessibus nihil debet legibus ius seruata legalia
 peccatis adita. **Incipit trophi de purificatione**
Sallentes legimus dauid **Sce marie Troph**
 cecimus seppheta. Suscepimus deus. **U**erbum
 incarnatum legis sub lege magistrum. **I**mediotepli.
Oblatum purum non munere purificandum. **S**ecundum.
Aurora speros auster a leous. **I**n fine terre. **I**ueneuue.
Alleluia. **P**sallens ludens talia
 amelos corda nobilis concrepant hinc a matris deigratia que
 sola manebit psecula. **I**ost par tum uirgo. **I**ost pater ni
 uer bipar tum uirgo. **I**nuola. **A**l Inuolata maria et
 intacta. **I**er mansisti. **D**eigenatrix. **A**l
Deigenatrix quia sic mer uis fieri ideo que fragilis memor esto
 supplicia et uis uisceris foratrix. **I**ntercede pro nobis.

Fig. 13. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 208r.

190A

Hodie saluator mundi de uirgine na
 sci dignatus est gaudeamus omnes de christo
 domino qui natus est nobis eia & eia. *Inc.*
Cecce ad est de quo propheta cecinerunt
 dicentes. Luer natus est nobis. Quem uirgo maria ge
 nu it. Et filius datus est nobis. Nomen eius e manuhel
 uoca bi tur. Cuius imperiu. Filius altissimi qui hodie
 p salute mundi dignatus est nasci. *Cruocabitur. Am*
 mira bi lude us for tis. Magni consili. *P Cantate dno. n.*
Quod prisco uates cecinerunt tempore sine us *alio Trop.*
 cer nitas imple tum p salentes dicite cuneti. *Puer natus est.*
Dauitacestr pis genuit quem uirgo maria. *Et filius datus.*
 Per dita restaurans et restaurata guber nans. *Cuius imperiu.*
Gloria tibi criste gloria tibi sine te gloria tibi *adelta Trop.*
 domine qui a uenisti omne genus liberare om nes gaudemus

Fig. 14. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 190v.

234v

celi & maria conlaudantes deum in sede celestia regnans
 cum gloria. **ALPS.** Multiplicabitur. **Sicut** cē
 lilium gloria rosarum flores gratie que lucis lampade ppe
 tuę sancti tui domine flore bunt in eter num & ante dominum
 deum nostrum. **Incip. A. RESSIONALES. LIT. S. S. I.**
IOHIS BAPTISTE. A. Johannes est nomen eius. **Requiescat**
IN DIE. Intra eiusdem. Troph.
Dexultent iusti natus est sanctus iohannes deo
 gratias di cte ora. **Clara** inno bis ho
 die na reful get iohannes natiuitas dicentes. **De** uentrem
Seruum si bi iohannem me uocans zacharie filium.
Et posuit os meum. **P**rophetare in nomine ipsius creden
 tes sequi bap tisma. **S**ub regum tu. **D**edit me
 testem ueritatis & parare si bi plebem pfectam.
Posuit me. **N**am uer bapolum marie arua que

Fig. 15. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 234v.

Fig. 16. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 19r.

Fig. 17. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 53v.

Fig. 18. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 78r.

Fig. 19. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 96v.

Fig. 20. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 85r.

Fig. 21. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 102v.

Fig. 22. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 238r.

Fig. 23. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 206r.

Fig. 24. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 60r.

Fig. 25. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 115v.

Fig. 26. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 116v

Fig. 27. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 139r.

Fig. 28. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 118v.

Fig. 29. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 21r.

Fig. 30. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 52v.

mus ipsum quem deprecemur simul omnes . A

ostri ut relaxet delictis phennis donet bonis inq̄ter nate
culorum secula . A

RATOLETOR *versus ante ep̄m.*

omniscaronato cristo domino qui a culpa pro
plaustrum carnem nostram induit ut credentium
purgaret gentium pericula . **S**erbum patris caro fac
tum nascitur ex uirgine non amisit deitatem formam serui
suscepit ut peccatum de peccato dampnaret omnipotens .
Magna ualde commenda uir pio hannes gratiam baptizatus in
ior dāne lauit mundici crimina ut saluaret quos plasma uit dei
sipientia . **A**lleluia alleluia patri unigenito alleluia
alleluia spiritu paraclito alleluia alleluia in sempiterna secula amen .

ODIE DE *Indiesc̄m epiph̄e* **Koph̄ ad introitū**

scendit cristus in iordāne ibi expurgat nostra

Fig. 31. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 202r.

Fig. 32. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 58r.

Fig. 33. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 38r.

Fig. 34. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 68r.

Fig. 35. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 78r.

Fig. 36. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 41v.

Fig. 37. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 50v.

Fig. 38. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 131r.

Fig. 39. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 126r.

Fig. 40. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 39v.

Fig. 41. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 34v.

Fig. 42. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 64r.

242_r

Angelus angelus in carcere ubi petrus uinctus iace
 bat dixit surge sequere me & statim surrexit & secutus il
 lum securus & gaudens dixit. Nunc scio. Cus
 to
 dem ac defensor emui te me. Et eripuit me.
 Constantis simus sancti nominis super uisorem. Domani.
 Sancti collegi nostri confessoris. Et de omni. Cunc
 to que collegio. He bis iudeoꝝ. **Sequentia.**
Angelus turba celestis gaudet laudes deo dare ministris
 non cessant. **Alli** **Lu**. Et terrena
 agmina uoto puro concrepantes eius laudent potentiam. **A**
Gloriosus in sanctis in eternum constat cuius uirtus est
 quod ipsi pagunt. **A** **In** hac ergo uide dies
 eius primum glorie concinentes elauget uirtutem principem. **A**
Apostolum eius pro laude extollamus petrum uocatum cum
 fratre ad docendum populum. **A**

Fig. 43. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 242r.

Fig. 45. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. 9451, f. 32.

Fig. 19. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 96v.

Fig. 48. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1834, f. 2.

Fig. 25. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 115v.

Fig. 49. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1121, f. 26v.

Fig. 50. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1121, f. 36.

Fig. 42. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 64r.

Fig. 43. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 242r.

Fig. 51. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 12v.

Fig. 52. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 44v.

Fig. 53. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 55v.

242

Nam hodie christi fide crucifixus scandit ad celos socius
 spiritibus cum sanctis. **A** **Princeps** cune
 torum ecclesie est ad petrus. **A** **Fidelium** p^rincipis
 fide salus facit populum nunc exultant in orbem. **A**

Quiter magistrum nocturne gans galli uocem. **A**

Recor datus quod tunc deliquit la erimandum deuotema
 ne prima de leuit. **A** **Ad** te deus nunc conuer
 sicor de supplicide possimus ut relaxes nostra culpa. **A**

Nam pro nobis natum tuum mundo misisti qui sanguinem nos
 redemit de proprio. **A** **In** mat scilicet **Stephani**
Præ sentis canamus modulif **Pontif. sec.**
 stephani sollempnia. **A** **Om**ni ge
 nus domini uocibus reddentes odas debitas. **A**

Quis suis sanctis mirabilis nimis multiplici uirtutum flo
 ret eos deinde corat hac mirifice adornat. **A**

Fig. 54. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 242v.

254v

lex son. Sine fine regnans nos gubernat mirissime.

Laus. Laus tua deus. **Item Sequentia.**

MANES sancti seraphim cherubin throni quoque domi
nationes que. **A**lleluia. **P**incipatus po
tes tates uirtutes. **A** **A**rchangeli angeli uos
debet laus et honor et **A** **O**rdines noue nos spi
ritu uentorum. **A** **Q**uos in dei laudibus
firmiter caritas. **A** **N**os fragiles homines fir
mate precibus. **A** **E**t spirituales praerogatives ues
tro uiam uincere fortiter. **A**

Nunc et in uos uenimus digni sollempni inter esse sacris
Vos quos dei gratia uincere terreat. **A**

Et angelis socios fecit esse polo. **A** **V**os patriarche
prophete apostolice confesores martyres monachi uirgines
Et uiderunt sanctarum omnium q

Fig. 55. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 254v.

Fig. 58. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 214r.

Fig. 59. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c.. 72v.

Fig. 60. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 124r.

Fig. 61. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 75v.

Fig. 62. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 142v.

Fig. 63. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 18r.

hic puer est natus qui soluit in uela reatus

UER

NATUS EST NOBIS

& filius datus est nobis cuius imperium
sup humerum eius & uocabitur
nomen eius magnum consili:
an gelus. *in excelsis. P. Can*
tate domino canticum nouum quia

Fig. 64. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 31r.

Fig. 65. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 40r.

Fig. 66. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 90v.

Fig. 67. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 93r.

Fig. 68. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 111v.

Fig. 69. Montecassino, Archivio dell'Abbazia, ms. Casin 442, p. 94.

Fig. 70. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 144r.

Fig. 71. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 88v.

Fig. 72. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1118, c. 116v.

Fig. 73. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms.lat. 7899, f. 2.

Fig. 74. Treviri, Dombibliothek, ms. 61, f. 9.

Fig. 75. Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana, Pal. Lat. 50, piatto anteriore (particolare).

Fig. 76. San Gallo, Stiftbibliothek, cod. 569, non pag.

Fig. 77. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 343, c. 116v.

Fig. 78. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 18r (particolare).

Fig. 79. Autun, Bibliothèque Municipale, ms. 3, c. 12v (particolare).

Fig. 80. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. nouv. acq. lat. 1203, c. 3r (particolare).

Fig. 81. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. Parigi, ms. lat. 8850, c. 10v (particolare).

Fig. 82. Amiens, Bibliothèque Municipale, ms. 18, c. 90r.

Fig. 83. Paris, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 5239, f. 165.

Fig. 84. Parigi, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1854, c. 5v.

meditationibus bonorum insinuator
 exerce . p .

LXXI PSALMUM IN SALOMONE
 PROPHETA XPI ADVENTUM PRECINENS
 AB OMNIBUS REGIBUS EUM DICIT ADO
 RANDUM QUIA HUNUM GENUS
 ADIABOLI
 POTESTATE
 REDEMIT .

DIES IUDICIUM
 REGI DA
 ET
 IUSTICIAM
 TUAM
 FILIO REGIS .

Iudicate populum tuum in iustitia
 iustitiam et pauperes tuos in iudicio .
 Suscipiant montes pacem populo tuo
 et colles iustitiam .

Fig. 85. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 343, c. 101r.

Fig. 86. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 17r.

Fig. 87. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 29v.

Fig. 88. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 30r.

Fig. 89. Angers, Bibliothèque Municipale, ms. 18, f. 14.

Fig. 90. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 51v.

Fig. 91. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 98r.

Fig. 92. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 99r.

Fig. 93. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 101r.

Fig. 94. Angers, Bibliothèque Municipale, ms. 24, c. 7v.

Fig. 95. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 105v.

Fig. 96. Angers, Bibliothèque Municipale, ms. 24, c. 8r.

Fig. 97. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, ms. Clm 4452, c. 105v.

Fig. 98. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 112r.

Fig. 99. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 115r.

Fig. 100. Parigi, Museo del Louvre, MR 370-371, piatto posteriore (particolare).

Fig. 101. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 125v.

Fig. 102. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 128v.

Fig. 103. San Gallo, Stiftsbibliothek, cod. 64, f. 12.

Fig. 104. Vercelli, Biblioteca Capitolare, ms. LXII, c. 47r.

Fig. 105. Napoli, Biblioteca Nazionale, ms. VI B 2, c. 137r.

Fig. 106. Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 1576, c. 67v.

Fig. 107. Città del Vaticano, Biblioteca Vaticana, ms. Vat. Lat. 84, c. 46r.

Fig. 108. Roma, Biblioteca Angelica, ms. 123, c. 12v (particolare).

Fig. 109. Poitiers, Bibliothèque Municipale, ms. 250, f. 35 (particolare).

Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA